

Il telelavoro ai tempi del Covid-19.

La trasformazione degli spazi domestici in spazi di lavoro.

Responsabile del progetto

Claudia Kaufmann, Laboratorio cultura visiva

Gruppo di lavoro DACD

Iolanda Pensa, Luca Morici, Claudia Kaufmann

Gruppo di lavoro DEASS

Spartaco Greppi, Nicolas Pons-Vignon, Emiliano Soldini, Danuscia Tschudi Von Kaenel

Ringraziamenti

Si ringraziano per la collaborazione tutti i partecipanti al questionario, ai focus group e alle interviste qualitative.

Si ringraziano inoltre per il contributo al progetto Nadia Bregoli, Patricia Girolmetti, Stefania Moioli, Pietro Vitali, Virginia Moretti, Domenico Iacobucci, Giulio Zaccarelli, Jean-Pierre Candeloro, Gregorio Avilés, Lorenzo Pezzoli.

Uno studio realizzato con il contributo della Direzione generale SUPSI.

Attribuzione e licenza

Il telelavoro ai tempi del Covid-19. La trasformazione degli spazi domestici in spazi di lavoro, a cura di Claudia Kaufmann, Danusia Tschudi Von Kaenel, Nicolas Pons-Vignon, Luca Morici, Emiliano Soldini, Iolanda Pensa, Spartaco Greppi, SUPSI, 2021, CC BY.SA 4.0.

Indice

Introduzione	6
Flessibilizzazione dell'orario e del luogo di lavoro: le parole chiave	8
1.1 Flessibilizzazione del luogo di lavoro	8
1.2 Flessibilizzazione del tempo di lavoro	9
1.3 Flessibilizzazione del tempo e del luogo di lavoro	10
1.4 Gig economy e dintorni	10
1.5 L'ergonomia: non solo una questione di organizzazione dello spazio	10
Bibliografia	11
Parte 1	
1. Telelavoro: il Covid-19 un'occasione per esplorare nuovi modelli di organizzazione del lavoro	12
1.1. Telelavoro: una trasformazione resa possibile dalla tecnologia, bloccata dalle paure e innescata dalle pandemie	13
1.2. Un terzo di tutti i lavori può essere fatto a distanza; molti altri possono essere parzialmente fatti a distanza- ma la maggior parte di questi sono lavori ben pagati	14
1.3. Chi è il capo? Il telelavoro una sfida per la gestione, la regolamentazione, e le relazioni industriali	16
1.4. Il potenziale impatto positivo del telelavoro sulla società	18
1.5. Lavorare da casa, una caratteristica precaria e di genere dell'accumulazione capitalista	19
1.6. Ritorno al futuro: il rischio di un ritorno al lavoro a cottimo conta per i telelavoratori dei paesi ricchi	20
1.7. Conclusioni preliminari	20
1.8. Implicazioni per la SUPSI: indicazioni per cogliere i benefici personali e collettivi del telelavoro	23
Bibliografia	26
2. Diritti e doveri in materia di telelavoro in Svizzera: punti di vista dei partner sociali a confronto	29
2.1 Tempo di lavoro, l'attenzione al rischio del sovraccarico.	30
2.2 Organizzazione e strumenti per la postazione di lavoro da casa: opinioni discordanti	31
Bibliografia	32

3. Flessibilizzazione dell'orario e del luogo di lavoro alla SUPSI	34
3.1. Il contesto istituzionale, humus fertile per la flessibilizzazione dell'orario e del luogo di lavoro	34
3.2. La direttiva 10C sotto la lente	35
3.3. Misure concrete a sostegno dell'implementazione e della flessibilizzazione dell'orario e del luogo di lavoro	38
Bibliografia	40
4. Analisi dei dati del questionario e dei risultati del focus group	43
4.1. Una fotografia del telelavoro alla SUPSI	43
4.2. Ostacoli al telelavoro e risorse per farvi fronte	48
4.3. I costi del telelavoro	50
4.4. I rischi del telelavoro	51
4.4.1. La creatività e l'innovazione	51
4.4.2. Senso di appartenenza alla SUPSI	52
4.4.3. Il sovraccarico	53
4.4.4. Il rischio dell'isolamento e dell'invisibilità	55
4.4.5. La protezione dei dati	56
Conclusioni	56
Bibliografia	58
Parte 2	59
1. Spazi abitativi e lavorativi	59
1.1 Telelavoro a domicilio: la postazione di lavoro idonea	60
1.2 Ergonomia al videoterminale	61
1.3 Lo spazio domestico. Riflessioni sul modo di abitare durante la pandemia	66
1.4 Scenari a confronto	68
Conclusioni	71
2. Analisi quantitativa - Risultati a livello spaziale	73
2.1 Situazione abitativa dei collaboratori SUPSI che hanno partecipato all'indagine	73
2.2 Aspetti spaziali legati all'attività in modalità telelavoro	74
2.3 Cambiamenti all'interno dell'abitazione e prospettive legate al telelavoro	75
Conclusioni	75
3. Analisi qualitativa	77
3.1 Obiettivo dell'indagine qualitativa	77
3.2 Metodologia	77

3.3 Risultati emersi	77
3.3.1 Telelavoro alla SUPSI durante il primo <i>lockdown</i>	77
3.3.2 La postazione di lavoro da casa	78
3.3.3 La postazione di lavoro in ufficio	78
3.3.4 Confronto	79
3.3.5 Telelavoro in futuro	79
3.3.6 Intervista 1	83
3.3.7 Intervista 2	85
3.3.8 Intervista 3	87
3.3.9 Intervista 4	89
3.3.10 Intervista 5	91
Conclusioni	93
Bibliografia	95

Allegato 1

Questionario: I dati presentati in tabelle e grafici	98
--	----

Allegato 2

Incroci selezionati relativi a temi d'interesse legati all'indagine SUPSI sul telelavoro	133
--	-----

Introduzione

Claudia Kaufmann, Danuscia Tschudi, Iolanda Pensa

L'avvento del Covid-19 ha innescato in maniera forzata cambiamenti nel mondo del lavoro generando ripercussioni sugli spazi professionali e domestici. Il *lockdown* messo in atto dal Cantone ha coinvolto inevitabilmente anche gli istituti scolastici. La SUPSI ha reagito molto velocemente alla situazione implementando un sistema di telelavoro e adottando una serie di soluzioni flessibili che consentissero la didattica a distanza.

Questo studio ha indagato il modo in cui i collaboratori e collaboratrici SUPSI hanno implementato il lavoro in remoto in maniera forzata all'interno delle proprie abitazioni, ha verificato l'impatto di questo cambiamento sul loro benessere – misurato sulla base di indicatori di soddisfazione (*well-being*) – e ha prodotto informazioni preliminari utili a definire delle raccomandazioni per valutare le condizioni del personale accademico e del personale tecnico-amministrativo SUPSI nell'ottica del telelavoro a lungo termine e gli eventuali investimenti futuri per attuare e migliorare una politica di telelavoro. Lo studio, realizzato dal Laboratorio cultura visiva (DACD) e dal Centro di competenze lavoro welfare e società (DEASS) con il sostegno della Direzione generale SUPSI, combina un approccio ambientale e sociale, produce un ritratto della situazione interna della SUPSI, offre uno spaccato di una realtà territoriale significativa e permette così di fare un confronto con la letteratura specifica e con altre realtà regionali e nazionali.

1. Metodologia

Il lavoro è stato realizzato tra settembre 2020 e marzo 2021, un periodo particolarmente significativo che si situa al termine del primo *lockdown* e nel pieno della seconda ondata di Covid-19. Questo ha permesso di raccogliere le diverse esperienze vissute dai collaboratori e le collaboratrici SUPSI e ha reso possibile il confronto tra una situazione di chiusura totale e una di chiusura parziale.

Lo studio è stato articolato in tre fasi: analisi dello stato di fatto, analisi qualitativa realizzata attraverso un questionario e infine analisi qualitativa con la realizzazione di cinque interviste qualitative semistrutturate e tre focus group.

Nell'analisi dello stato di fatto si sono indagati gli aspetti organizzativi e amministrativi messi in atto da parte di SUPSI e dai collaboratori e collaboratrici stessi in reazione all'emergenza sanitaria e si presentano alcune riflessioni sul modo di abitare durante la pandemia, con particolare attenzione agli aspetti ergonomici della postazione di lavoro a domicilio.

Nella seconda fase è stata realizzata un'analisi quantitativa attraverso un questionario strutturato secondo domande chiuse e aperte. Nell'autunno 2020, 1137 collaboratori e collaboratrici dei dipartimenti SUPSI sono stati invitati a compilare un questionario dal 17 al 26 novembre disponibile sulla piattaforma *LimeSurvey*. Al momento dell'indagine il numero di collaboratori e collaboratrice afferiva alle diverse unità SUPSI secondo le seguenti quote: 256 del DACD (22,5%), 245 del DEASS (21,5%), 167 del DFA (14,7%), 348 del DTI (30,6%) e 121 della Direzione (10,6%). In totale hanno risposto 633 collaboratrici e collaboratori, con un tasso ragguardevole di risposta dell'ordine del 56%. Inoltre, per altri 207 questionari (18,2%) la compilazione è stata iniziata ma

non portata a termine. Il tema ha suscitato molto interesse, lo provano i numerosi commenti che sono stati inseriti negli spazi previsti dalle domande aperte.

Rispetto alla rappresentatività, il campione che risulta dai rispondenti è ben rappresentativo della popolazione SUPSI considerata secondo età e genere. Si riscontra una leggera sovrarappresentazione delle donne (+4.5% nel campione), così come una leggera sottorappresentazione dei rispondenti più anziani (51-65 anni; -3.6% nel campione), soprattutto tra gli uomini (-5.1% nel campione); queste differenze sono tuttavia contenute, e non compromettono la rappresentatività delle risposte ottenute (vedi fig.1).

Figura 1: Rappresentatività del campione secondo genere ed età

	Popolazione (n=1'137)	Campione (n=633)
Genere		
Donna	42.2%	46.7%
Uomo	57.8%	53.3%
Età		
Sino a 30 anni	18.7%	20.2%
Da 31 a 40 anni	29.6%	32.5%
Da 41 a 50 anni	26.1%	25.3%
Da 51 a 65 anni	25.6%	22.0%
Età donne		
Sino a 30 anni	16.3%	18.0%
Da 31 a 40 anni	34.2%	35.6%
Da 41 a 50 anni	27.7%	26.1%
Da 51 a 65 anni	21.9%	20.3%
Età uomini		
Sino a 30 anni	20.4%	22.3%
Da 31 a 40 anni	26.3%	30.0%
Da 41 a 50 anni	25.0%	24.6%
Da 51 a 65 anni	28.3%	23.2%

Nella terza fase è stata condotta un'analisi qualitativa, realizzata su due fronti differenti, un lavoro parallelo svolto distintamente dal DACD e dal DEASS.

Il DACD ha approfondito alcune dimensioni che riguardano lo spazio vissuto e più nello specifico la postazione di lavoro sia presso il campus SUPSI di Mendrisio, che durante l'attività in modalità telelavoro. Per la realizzazione di questa parte sono state prodotte durante il mese di marzo 2021 cinque interviste semistrutturate rivolte a una selezione di collaboratori del DACD appartenenti alle categorie più rappresentate tra i collaboratori SUPSI che hanno partecipato al questionario somministrato nel mese di novembre. Le interviste hanno permesso di approfondire i risultati del questionario confrontandoli con situazioni reali e di ritrarre dei contesti abitativi e le loro trasformazioni.

L'analisi sviluppata dal DEASS aveva come obiettivo di indagare e cogliere le diverse sfaccettature del telelavoro nelle realtà SUPSI e poter così proporre delle misure e delle azioni concrete che favoriscano la diffusione equa del telelavoro all'interno della SUPSI. Sono stati organizzati tre *focus group*, nel mese di marzo 2021, con la commissione del personale (CPeSUPSI) composta da rappresentanti eletti/e dal corpo amministrativo e tecnico coinvolta nel monitoraggio del CCL, con i/le responsabili del servizio risorse umane del servizio gender e *diversity*, del servizio informatica, i tre servizi chiave nell'accompagnamento dell'implementazione della direttiva 10C ed infine con la Direzione SUPSI.

2. Struttura della relazione finale

I risultati dello studio sono strutturati in due parti, una focalizzata sul tema del benessere e delle trasformazioni del lavoro e l'altra incentrata sugli spazi abitativi e lavorativi.

La prima parte a cura del gruppo di lavoro del DEASS presenta il tema del telelavoro a livello internazionale, il suo contesto svizzero e la sua implementazione all'interno dell'ambito istituzionale SUPSI. Segue un'analisi dei dati emersi dal questionario e dei focus group che si focalizzano su ostacoli e risorse, sui costi e sui rischi legati all'impoverimento della creatività e dell'innovazione, la perdita di senso di appartenenza, il sovraccarico di lavoro, l'isolamento e l'invisibilità e la protezione dei dati.

La seconda parte a cura del gruppo di lavoro del DACD presenta le questioni chiave correlate alla trasformazione delle abitazioni in luoghi di lavoro, i modelli di lavoro e abitativi, la qualità delle postazione e l'ergonomia e alcuni scenari che aiutano a visualizzare i diversi contesti abitativi. Segue un'analisi della situazione abitativa dei collaboratori SUPSI, gli aspetti spaziali correlati alla modalità telelavoro e i cambiamenti all'interno delle abitazioni e le prospettive. L'analisi qualitativa ritrae cinque casi anonimizzati che aiutano a contestualizzare i risultati dell'indagine.

In allegato il questionario con dati presentati in tabelle e grafici (allegato 1) e una più specifica esplorazione dei dati ottenuta con incroci selezionati (allegato 2). Un breve testo che segue l'introduzione illustra i diversi termini utilizzati nell'ambito della flessibilizzazione dell'orario e del luogo di lavoro (*Flessibilizzazione dell'orario e del luogo di lavoro: le parole chiave*).

Flessibilizzazione dell'orario e del luogo di lavoro: le parole chiave

Danuscia Tschudi

In riferimento alla flessibilizzazione dell'orario e del luogo di lavoro vi sono diversi termini che vengono utilizzati anche erroneamente come sinonimi di telelavoro quando in realtà non hanno il medesimo significato. È quindi importante chiarire i concetti che definiscono i diversi tipi di flessibilizzazione possibili che si basano sui seguenti parametri:

- il luogo di lavoro (lavoro in remoto, telelavoro, lavoro presso una posizione satellite di lavoro);
- il tempo di lavoro (tempo parziale, jobsharing);
- il tempo e luogo di lavoro (smart working).

Si intende anche precisare il termine di GIG economy, un tipo di economia fondato sul telelavoro in relazione alle piattaforme, di cui si riferisce nel capitolo 1 della prima parte del presente rapporto. Per concludere, si desidera specificare il termine ergonomia che ricorre nel trattare il tema dell'organizzazione degli spazi domestici e lavorativi.

1. Flessibilizzazione del luogo di lavoro

Il **lavoro in remoto**, **remote work** in inglese, definisce il lavoro che si svolge interamente o in parte in un luogo alternativo rispetto alla sede abituale di lavoro (vedi fig. 1).

Fig. 1: lavoro in remoto, telelavoro, telelavoro a domicilio e lavoro da casa.

(immagine tratta da ILO, 2020, p.7).

Si può definire il **telelavoro**, in inglese **telework**, come un sottoinsieme del lavoro in remoto, che implica l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC):

“Telework is a form of organising and/or performing work, using information technology, in the context of an employment contract/relationship, where work, which could also be performed at the employer’s premises, is carried out away from those premises on a regular basis” (Framework Agreement telework in COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 2008, p.56).”

Il telelavoro si riferisce quindi ad un lavoro svolto da una sede alternativa rispetto alla sede abituale del lavoro che può essere la casa (telework from home, vedi fig. 1) o anche un altro luogo che si può considerare una posizione satellite di lavoro (p.es. per la SUPSI, se la sede abituale è il Palazzo E a Manno, la posizione satellite potrebbe essere il DFA a Locarno oppure uno spazio di coworking privato).

Benché il telelavoro da casa sia tecnicamente un sottoinsieme del telelavoro, in Svizzera ci si riferisce comunemente al telelavoro identificandolo con il telelavoro svolto a domicilio con un collegamento a rete internet (rete fissa o mobile a banda larga) (Segreteria di Stato dell'economia - SECO, 2019; Walker, Gonzalez, 2017) tanto che quando si vuole identificare il telelavoro da una postazione alternativa all'ufficio e al domicilio, si ritiene utile precisarlo come d'altronde nella direttiva SUPSI 10C, dove ci si riferisce alla postazione satellite di telelavoro (Direttive interne, 10C, art.3).

Indicazione per la rielaborazione della direttiva 10C, SUPSI

Nella direttiva interna 10C, art. 3, benché sia specificato che il concetto di telelavoro è riferito al lavoro svolto a domicilio come è consuetudine in Svizzera, manca però una precisazione maggiormente esplicita del collegamento a rete internet che andrebbe aggiunto nella definizione, per distinguere il telelavoro che si avvale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione rispetto al lavoro a domicilio classico (p.es. l'artigiano/a che ha l'atelier presso il domicilio, in inglese home-based worker)¹.

2. Flessibilizzazione del tempo di lavoro

La direttiva 10C prevede la flessibilizzazione degli orari di lavoro (Direttive, 10C, art. 4., p. 41-42). La forma più conosciuta e più diffusa, in particolare presso le lavoratrici, è senza dubbio il tempo parziale che identifica un lavoro di durata inferiore al 90% della durata normale di lavoro nell'azienda. Il tempo parziale può essere organizzato in modo orizzontale (p.es. un 50% equivale a tutte le mattine) oppure verticale (un 50% equivale a due giorni e mezzo di lavoro).

Negli ultimi anni si promuove anche alla SUPSI il jobsharing riferito "alla condivisione di un posto di lavoro tra due o più persone con delle attività interdipendenti e una responsabilità comune" (Krone-Germann, de Chambrier, 2015). Il jobsharing appartiene all'universo del tempo parziale ma si distingue dal tempo parziale classico poiché mette l'accento sulla cooperazione tra due o più persone che condividendo i compiti e la responsabilità attribuita ad una posizione possono, lavorando a tempo parziale, accedere a posizioni di responsabilità o continuare a lavorare in professioni necessitanti di una forte dimensione relazionale continuativa nel tempo (p.es. medico, capo infermiere/a, educatrice-tore sociale).

3. Flessibilizzazione del tempo e del luogo di lavoro

¹ La direttiva qualche paragrafo dopo la definizione del telelavoro, fa riferimento solo in modo implicito al fatto che il telelavoro, e più in generale, il lavoro da remoto, sono svolti con mezzi informatici: "Di regola, il lavoro da remoto non è adatto per attività che non possono essere ragionevolmente svolte tramite l'utilizzo degli strumenti informatici standard e processi digitali. Non può essere attuato se implica l'archiviazione cartacea di documenti sensibili".

Lo smart working combina una certa flessibilità relativa al luogo del lavoro con la flessibilità relativa ai tempi di lavoro. “Lo smart working, pertanto, si prefigge di semplificare e rendere maggiormente flessibile il telelavoro. In sostanza permette di lavorare dove e quando si vuole, implementando, di fatto, una flessibilità oraria e organizzativa. “(Chiaro, Prati, Zocca, 2015, p. 72).

Fig. 2: Lo *smart working*.

4. Gig economy e dintorni

La “**gig economy**”, spesso evocata quando si parla di telelavoro nella letteratura internazionale, si riferisce ad una specifica forma di economia fondata sul telelavoro svolto per delle piattaforme, è d'altronde anche detta economia delle piattaforme. Comprende due tipi di lavoro: micro-attività svolte online che possono costituire un'infima parte di un processo più ampio al quale lavorano diverse persone tramite piattaforma (p.es. taggare delle fotografie) oppure servizi (quali p.es. la consegna di pasti o di trasporto passeggeri) gestiti da piattaforme con app che mettono in contatto il lavoratore/la lavoratrice con i potenziali clienti (p.es. Uber o Deliveroo) (ILO, 2018).

5. L'ergonomia: non solo una questione di organizzazione dello spazio.

L'etimologia della parola ergonomia, dal greco “ergon” che rimanda al lavoro e “nomos” alla norma, alla legge, aiuta nella definizione del suo significato. L'ergonomia parte dalla constatazione che il lavoro concreto è sempre differente dal lavoro prescritto. Ora all'interno dell'ergonomia, vi sono due correnti per affrontare questo scarto tra l'attività prescritta e l'attività realizzata e sulle motivazioni addotte per spiegare tale differenza. La prima, cerca di correggere questa differenza tra quanto prescritto e quanto realizzato agendo su diversi parametri che intervengono nei compiti da svolgere come ad esempio i parametri biomeccanici, fisiologici, psicosociali, organizzativi, ambientali- per rendere più efficace ed efficiente l'attività nell'interesse del benessere psicofisico di chi lo svolge. La seconda, partendo dalla constatazione che i parametri che intervengono nell'attività sono molteplici e si intersecano tra loro rendendo difficile l'attuazione di un approccio ingegneristico alla questione, poiché è difficile capire come e su quale parametro agire per avere un effetto lineare, adotta un approccio costruttivista. Quest'ultimo, invita gli attori coinvolti (manager, collaboratrici e collaboratori) a definire insieme quali sono le problematiche da affrontare per migliorare la situazione lavorativa e individuare le possibili soluzioni secondo l'ottica del “problem building”: vedere da un altro punto di vista il problema e ricostruirlo in modo tale da favorire l'azione aumentando così il benessere. Questo modo di approcciarsi al problema non vuole solo diminuire i rischi e combattere la malattia ma anche promuovere “la salute e lo sviluppo del potere di agire” (Hubault, 2009, p.99).

Bibliografia

Fonti

Commission of The European Communities, Commission Staff Working Paper, *Report on the implementation of the European social partners' Framework Agreement on Telework*, Brussels, COM (2008) 412 Final.

Pubblicazioni

Chiaro G., Prati G., Zocca M., "Smart working: dal lavoro flessibile al lavoro agile", *Sociologia del lavoro*, n. 138/2015, pp. 69-87

Hubault F., "L'approche ergonomique des questions santé/travail", *Mouvements*, 2009/2, n° 58, pp. 97-102

ILO (2020), *Defining and measuring remote work, telework, work at home and home-based work*, COVID-19: Guidance for labour statistics data collection, ILO technical note

ILO (2018), *Working Time and the Future of Work*, ILO Future Of Work Research Paper Series

Krone-Germann, De Chambrier (2015), "Le jobsharing: deux expertises pour le prix d'une (Guide)", www.go-for-jobsharing.ch consulté le 7 mars 2017.

SECO (2019), *Telelavoro a domicilio: Home Office*, Berna: SECO.

Walker S., Gonzalez O, "Il telelavoro da casa: una forma di lavoro in espansione", *DATI-Statistiche e società*, A. XVII, n.1, giugno 2017, pp. 41-47

Parte 1

1. Telelavoro: il Covid-19, un'occasione per esplorare nuovi modelli di organizzazione del lavoro

Nicolas Pons-Vignon

Il telelavoro rappresenta un argomento di ricerca inusuale, in quanto il suo sviluppo è stato *preceduto* da molto interesse e discussione sulle sue potenzialità. Il telelavoro è stato infatti molto più lento a decollare nel mondo del lavoro reale di quanto gli studiosi avessero previsto, come nota ad esempio uno degli studi pionieristici in materia (Huws et al. 1990). La pandemia di Covid è solo l'ultimo esempio di pandemia che, costringendo la gente a stare a casa per motivi di salute pubblica, ha portato ad un aumento forzato del telelavoro. Ognuno di questi episodi ha reso il telelavoro più diffuso; è probabile che ciò sia stato particolarmente accentuato con il coronavirus, dato il carattere duraturo della pandemia e i vantaggi che di fatto questa modalità di lavoro offre ai datori di lavoro e ai dipendenti che sono in grado di adattarsi efficacemente ad essa. Il 93% dei collaboratori della SUPSI che hanno risposto al sondaggio ritiene infatti di poter svolgere totalmente o parzialmente i propri compiti a distanza (vedi domanda 1.7 del questionario, allegato 1).

Man mano che la ricerca sul telelavoro si è sviluppata, il tono inizialmente favorevole che si concentrava solo sugli aspetti positivi ha lasciato il posto a prospettive più in chiaro scuro, sottolineando alcune delle minacce e dei problemi associati al lavoro a distanza. Per citare un eccellente riassunto del cambiamento indotto dal Covid-19 nei modelli di lavoro e di vita:

“Con la pandemia di Covid-19, il lavoro a domicilio è diventato pervasivo. Lo spostamento ha permesso alle aziende di continuare ad operare e ai lavoratori di essere pagati. Ha anche permesso una maggiore flessibilità e più tempo con la famiglia. Ma il lavoro da casa pone anche dei rischi, tra cui il ritorno a un lavoro basato sulle mansioni, caratterizzato da redditi e benefici bassi e irregolari; un maggior carico di lavoro di cura pagato e non pagato, in particolare per le donne; e il rischio di violenza di genere”. (Castel-Branco et al. 2020)

In questa rassegna, abbiamo attinto alla letteratura accademica di diverse discipline, così come a fonti di notizie selezionate², per riflettere sul significato, le opportunità e le sfide del telelavoro. Mentre gli studi sociologici e medici si preoccupano dell'impatto sulla salute fisica e mentale delle persone e sull'organizzazione del lavoro, l'economia e il management tendono a concentrarsi sulla fattibilità del telelavoro e sul suo impatto sull'organizzazione del lavoro e sulla produttività, o sull'economia in generale; c'è anche una letteratura proveniente dalla geografia e dalla pianificazione urbana che si concentra sull'impatto (potenziale) su città, servizi, infrastrutture e pendolarismo. Gli articoli pubblicati sul Financial Times (FT) e sull'Economist hanno offerto utili approfondimenti sull'esperienza di diverse aziende durante i lockdown dovuti al coronavirus, e su alcune delle sfide, sia personali che organizzative, associate al telelavoro.

Si è cercato di separare le tendenze a lungo termine da quelle associate all'attuale pandemia, traendo lezioni per la presente ricerca. Alla fine della rassegna, si evidenziano alcune lezioni chiave che appaiono particolarmente rilevanti per la SUPSI.

² In particolare dal *Financial Times*, *The Economist* e *The Guardian*.

1. **Telelavoro: una trasformazione resa possibile dalla tecnologia, bloccata dalle paure e innescata dalle pandemie**

Mentre la ricerca contemporanea sottolinea che il passaggio al telelavoro è avvenuto molto rapidamente con il coronavirus, molti scritti precedenti hanno esplorato il motivo per cui era stato adottato così *lentamente* prima, dopo essere diventato tecnicamente possibile con lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC). Il concetto di telelavoro è nato negli anni '70 dall'intersezione tra le nuove tecnologie di comunicazione e il lavoro [in sostituzione del movimento fisico]; è stato ispirato da una visione utopica di liberare le persone dai mali della società (post)industriale, in particolare dal pendolarismo (Nilles *et al* 1976). Ancor prima dell'emergere del telelavoro come concetto, la società americana AT& T aveva previsto nel 1971 che gli americani avrebbero lavorato da casa 20 anni dopo (Largier 2001).

Appare chiaro che alla SUPSI un ricorso molto più significativo ad un'alternanza tra lavoro in ufficio e lavoro dal domicilio sarebbe possibile per la stragrande maggioranza dei collaboratori: alla domanda su quanto spesso hanno accesso a uno spazio indisturbato per lavorare a distanza, il 62.1% degli intervistati ha risposto sempre, e il 28% spesso (vedi domanda 4.3 del questionario, allegato 1).

La crescita del telelavoro è stata disomogenea, per lo più lenta ma con accelerazioni influenzate da fattori esterni come le fluttuazioni del mercato immobiliare degli uffici, ma anche, curiosamente, da pandemie, come l'influenza aviaria nel 2000, durante la quale negli Stati Uniti è stato introdotto il Telework Enhancement Act per scongiurare i timori di una chiusura del governo (Messenger, 2019), e il coronavirus nel 2020. Gran parte della letteratura si concentra tuttavia sulle ragioni per cui, nonostante la sua possibilità tecnica e l'apparente attrattiva, il telelavoro *non* è stato adottato su larga scala. Come notato da Huws *et al.* (1992), l'ostilità al telelavoro in Europa era condivisa da manager e impiegati. Mentre i primi temevano di perdere il controllo, e sospettavano che i dipendenti avrebbero rallentato se non fossero stati sotto il loro controllo visivo³, i secondi si preoccupavano di essere sfruttati attraverso un processo di lavoro frammentato - e di essere isolati.

Questa dipendenza dal percorso (attaccamento al posto di lavoro) comporta una dimensione di genere, che riflette quella del mondo del lavoro più in generale. Gli uomini associano tipicamente la loro carriera all'essere presenti sul posto di lavoro (e assenti da casa); le carriere delle donne, invece, tendono ad essere ostacolate dal loro maggiore coinvolgimento nel lavoro riproduttivo⁴ e quindi da una minore adattabilità ai rigidi vincoli di tempo e di luogo associati all'organizzazione del lavoro (Messing, 2014).

In altre parole, la **resistenza al telelavoro non era fondata su alcuna valutazione seria dei suoi vantaggi o svantaggi**, da qui il valore di attingere ai risultati della ricerca per sostenere una discussione più solida, tanto più che il contesto può portare a passare da un scetticismo nei confronti del telelavoro ad un eccesso di entusiasmo. Per i datori di lavoro, è chiaro che ci sono molti vantaggi possibili nel permettere una maggiore flessibilità di localizzazione al loro personale, sia in termini di miglioramento del benessere e della produttività dei dipendenti che di risparmio sui costi immobiliari. Per i dipendenti, i benefici possono essere ancora maggiori e sembrano essere

³ Come dice Anthony (2020), "Il sospetto è stato a lungo sostenuto che lavorare da casa è in realtà un eufemismo per prendersela comoda o, più specificamente, per curare una sbornia. Molte industrie e aziende hanno preferito avere i loro lavoratori dove potevano vederli."

⁴ Il lavoro riproduttivo si riferisce al lavoro svolto per la cura dei membri di una famiglia, che è necessario per essere produttivi al di fuori della famiglia. Vedi per esempio Delphy & Leonard (1992).

stati ignorati in parte a causa della dimensione di genere che caratterizza il mondo del lavoro, e della distinzione tra lavoro e casa più in generale.

Quanto sopra indica un avvertimento importante: **mentre lo sviluppo del telelavoro può in linea di principio beneficiare le dipendenti donne, che possono essere in grado di lavorare bene in un'organizzazione del lavoro più flessibile, potrebbe anche danneggiare le loro prospettive di carriera dato lo stereotipo che associa la presenza in ufficio con la dedizione alla propria carriera.** In altre parole, se il "lavoro da casa" rimane visto come una forma minore di impegno, è probabile che sia associato ad uno sviluppo limitato della carriera, sia per gli uomini che per le donne che prendono questa decisione. Questo indica una delle lezioni chiave di questa revisione, vale a dire che **per rendere il telelavoro un successo, è necessario prestare particolare attenzione alla revisione / adattamento delle pratiche di gestione.**

La limitazione dell'allentamento (reale o immaginario), combinata con una spinta al controllo, è alla base della maggior parte delle strategie di gestione, che sono state anche modellate dall'interazione con diverse forme di resistenza collettiva (sindacale). Nella formulazione di Friedman del 1977, i due estremi sono il *controllo diretto* e l'*autonomia responsabile*, perfettamente riflessi negli ultimi mesi dalle strategie estreme di Amazon (controllo diretto dei magazzinieri) e Netflix (totale libertà nell'organizzazione del proprio tempo ma enorme pressione sui risultati individuali).

1.2 Un terzo di tutti i lavori può essere fatto a distanza; molti altri possono essere parzialmente fatti a distanza - ma la maggior parte di questi sono lavori ben pagati

Numerosi studi su ciò che *può* essere fatto a distanza sono stati condotti durante la pandemia di coronavirus (vedi ILO 2020 per una rassegna) e confermano ciò che può essere visto nel grafico sottostante, cioè che sono soprattutto i lavori altamente pagati che possono essere fatti a distanza. Un certo numero di lavori meno pagati possono anche essere fatti da casa, o quando sono mediati dalla tecnologia (come i call center) o possono essere riorganizzati attraverso un sistema di messa a disposizione (per esempio nella produzione di abbigliamento, vedi sotto). Ciò non deve far dimenticare che la ridenominazione di molti lavori di servizio come *servizi essenziali* è servita a giustificare la mobilitazione continua (quindi l'esposizione a gravissimi rischi di contagio) dei lavoratori dei magazzini Amazon o dei macelli, per citare solo due casi ben noti. Questo suggerisce che **la dimensione di classe è fondamentale**; in altre parole, alcune categorie di lavoratori hanno più probabilità di altre di beneficiare del telelavoro.

Le stime per gli Stati Uniti sono che il 34% dei lavori potrebbe essere fatto da casa, mentre Boeri et al (2020) forniscono le seguenti stime per altri paesi sviluppati: 24% per l'Italia, 28% per la Francia, 29% per la Germania, 25% per la Spagna, e 31% per la Svezia e il Regno Unito.

Figure 2. Estimates of the likelihood of being able to work from home by occupation, by country income groups

Fonte: ILO 2020

Al di là della semplice distinzione tra lavori che possono o non possono essere fatti a distanza, c'è una distinzione più sottile tra i compiti, o anche gli aspetti di un lavoro. Non sorprende che gli studi che si chiedono come rendere efficace il telelavoro (pionieri Huws et al 1992) evidenziano che alcuni compiti possono essere svolti da casa in modo efficace, mentre questo è più difficile per altri, che richiedono più interazione. Mentre l'interazione è particolarmente cruciale per stimolare la creatività (Messenger 2019; Dingel & Neiman 2020), non è chiaro se la vicinanza in sé sia sufficiente per favorire la collaborazione (Claudel et al 2017). Questo spiega la preoccupazione negli studi di management sulle soluzioni per un'organizzazione efficace del lavoro - per esempio i modi per ricreare spazi di scambio informali piuttosto che riunioni molto focalizzate che sono meno favorevoli al pensiero creativo.

La risposta alla domanda da un milione di dollari - **se le persone sono più o meno produttive a casa** - è quindi senza sorpresa che dipende da molte cose. L'esperienza Covid sembra confermare un interessante paradosso: *le persone che hanno lavorato da casa sembrano aver lavorato di più (come misurato in ore) ma in modo meno efficiente*. Come dice Messenger (2019: 298): "Gli effetti del telelavoro sul tempo di lavoro sono gli unici effetti che sembrano essere inequivocabili (...) ore di lavoro più lunghe combinate con una maggiore (...) sovranità temporale."

Una vasta gamma di fattori individuali ha influenzato la produttività e il benessere, dalle dimensioni e la densità delle case, al fatto che le scuole fossero aperte o chiuse. Alcuni fattori sono indipendenti dalla pandemia; alcuni dipendenti hanno situazioni familiari complesse, che possono rendere il lavoro da casa difficile o addirittura pericoloso. Questi tendono ad essere esacerbati durante la pandemia, con per esempio un forte aumento della violenza domestica. L'onere di combinare la cura dei bambini con il lavoro quando le scuole erano chiuse sembra aver ridotto la produttività. La sensazione di isolamento può portare a seri problemi di salute mentale (vedi sotto) ed è stata ben documentata, non da ultimo durante la pandemia di coronavirus (Jacobs, 2020).

Infine, essere a casa, anche se non è sovraffollata, presenta delle sfide per concentrarsi efficacemente; Yousef (2020) attinge all'analisi cognitiva per dimostrare che questo è dovuto alla

nostra sensibilità alle molte distrazioni che esistono in tale contesto, ma anche al fatto che può essere difficile concentrarsi in uno spazio che il nostro cervello non associa al lavoro. Questo suggerisce l'importanza del progetto attuale e la sua enfasi sull'implementazione delle migliori pratiche per rendere il lavoro da casa più efficace (vedi parte 2).

Tuttavia, forse la dimensione più fondamentale dell'impatto del telelavoro sulla produttività e sul benessere non riguarda tanto i lavoratori quanto i dirigenti, o almeno le relazioni di potere asimmetriche tra loro come si esamina nel seguente capitolo.

1.3 Chi è il capo? Il telelavoro come sfida per la gestione, la regolamentazione e le relazioni industriali

La ricerca sulle conseguenze per la salute del telelavoro, o del lavoro esternalizzato più in generale, sottolinea che tende ad avere un effetto più deleterio sulla salute delle persone. Una meta-indagine sulle indagini (Quinlan & Bohle 2008) suggerisce tre dimensioni causali chiave:

- Pressioni economiche e di ricompensa - i sistemi di ricompensa basati sulla gamification (Mason 2018), anche se non esistevano nel 2008, ne sono un tipico esempio;
- Disorganizzazione (un esempio di questo sarebbe il primo lancio del sistema britannico di tracciabilità);
- Meno protezione normativa

La ragione principale dell'impatto negativo del telelavoro è quindi il modo in cui tende ad essere organizzato e controllato, e gli incentivi perversi che sono tipicamente impiegati per costringere le persone a lavorare. Questo punto è stato sottolineato in modo interessante in numerosi articoli pubblicati nei giornali di inchiesta. Questi ultimi sottolineano le carenze degli approcci manageriali, in gran parte perché i manager non sono sicuri di come affrontare efficacemente questa forma di organizzazione del lavoro. Due risposte tipiche che sembrano essere sia controproducenti che dannose per la salute e il benessere dei dipendenti sono:

- **Meeting-itis**: quando il timore di un rallentamento dei dipendenti porta la direzione a organizzare innumerevoli riunioni in cui si assegnano compiti (e il personale "lavora visibilmente") e quando il tempo per svolgere questi compiti è esaurito.
- **Presenteismo come produttività** - coloro che sono presenti alle riunioni, o in ufficio in ambienti misti presenza/telelavoro, tendono ad essere trattati come più impegnati/produttivi, anche se partecipare alle riunioni non è quello per cui sono pagati.

Presi insieme, questi problemi contribuiscono a spiegare il paradosso che i dipendenti tendono a lavorare di più e meno produttivamente quando lavorano a distanza. **Migliorare le pratiche manageriali** sarà quindi la chiave per realizzare il potenziale del telelavoro. In pratica, questo richiederà iniziative da parte dei dirigenti, ma anche un'**efficace rappresentanza e contrattazione da parte dei dipendenti**, per garantire che i cambiamenti siano negoziati piuttosto che imposti. Il ruolo dei rappresentanti indipendenti dei dipendenti (come i sindacati) è cruciale, date le questioni evidenziate sopra e l'asimmetria di potere che rivelano; sarebbe pericoloso sussumere tale negoziazione sotto un processo consultivo guidato dal management.

Gli accordi collettivi che regolano il telelavoro saranno una parte fondamentale di qualsiasi tentativo di espansione del telelavoro; è in questo senso incoraggiante che accordi modello siano stati sviluppati dalle associazioni patronali e dai sindacati in Svizzera (vedi parte 1, capitolo 2 di questo rapporto). A livello dell'Unione Europea, il primo accordo autonomo mai negoziato dalle parti sociali è stato l'accordo quadro sul telelavoro⁵ del 2002, che ha fornito le linee guida per la regolamentazione del telelavoro. Vale la pena notare che questo accordo mira a proteggere i lavoratori contro l'abbassamento degli standard che può seguire l'attuazione del telelavoro. I principi chiave contenuti nell'accordo sono:

- La natura volontaria dell'assegnazione al telelavoro e il diritto al ritorno (al lavoro in ufficio);
- Garanzia di mantenimento dello status di dipendente quando si lavora a distanza: questa è forse la più importante di tutte le disposizioni, in quanto mira a limitare il rischio di un passaggio all'outsourcing che trasformerebbe i telelavoratori in telelavoratori autonomi. Il rapporto sull'attuazione dell'accordo (Commissione delle Comunità Europee 2008: 37) offre un forte avvertimento a questo proposito:

“Mentre si deve tracciare una linea chiara tra i dipendenti che svolgono il loro lavoro a distanza nel contesto di un rapporto di lavoro e i lavoratori veramente autonomi, le parti sociali o le autorità pubbliche dovrebbero adottare misure a livello nazionale per prevenire qualsiasi abuso nell'uso del (quasi) lavoro autonomo quando i fattori di dipendenza e subordinazione che definiscono il rapporto di lavoro sono chiaramente presenti”.

- Garanzia di parità di trattamento con gli altri lavoratori;
- Copertura dei costi da parte del datore di lavoro: la clausola 7 stabilisce che "Come regola generale, il datore di lavoro è responsabile della fornitura, installazione e manutenzione delle attrezzature necessarie per il telelavoro regolare".
- Garanzia di formazione specifica: la clausola 10 stabilisce che "I telelavoratori ricevono una formazione adeguata e mirata alle attrezzature tecniche a loro disposizione e alle caratteristiche di questa forma di organizzazione del lavoro. Anche il supervisore del telelavoratore e i suoi colleghi diretti possono aver bisogno di una formazione per questa forma di lavoro e la sua gestione". In effetti, viene data particolare enfasi alla necessità di un'azione più ampia rivolta al personale di supervisione e ai colleghi del telelavoratore, ad esempio sui principi della gestione per obiettivi, e sulla gestione specifica dei lavoratori lontani o mobili).

La difficoltà insita nella regolamentazione di cambiamenti nuovi e complessi nei rapporti di lavoro significa che la contrattazione collettiva spesso mostra la strada ai legislatori; poiché il telelavoro è interamente volontario/elettivo, la contrattazione collettiva è fondamentale per farlo funzionare nella pratica. Potrebbe anche aprire la strada, attraverso l'estensione, alla diffusione delle migliori pratiche a tutta la popolazione, come è stato il caso su molte questioni (Hayter & Visser 2018). Questo punto è particolarmente cruciale se si considera che il telelavoro rischia di esacerbare la vulnerabilità dei lavoratori a bassa retribuzione sotto due aspetti critici. In primo luogo, sono questi

⁵ <https://www.etuc.org/en/framework-agreement-telework>

lavoratori - anche se *non solo* loro - che hanno maggiori probabilità di soffrire dei tentativi di ristrutturare le modalità di lavoro, per esempio attraverso l'outsourcing o l'offshoring⁶. Questo è confermato da una ricerca sulla crescita delle modalità di lavoro alternative (incluso il telelavoro) negli Stati Uniti; Katz & Krueger (2017) mostrano che è stata innescata da "(s)fattori ecologici associati alla crescente disuguaglianza e ai cambiamenti tecnologici che rendono più facile appaltare il lavoro". In secondo luogo, lavorare da casa è destinato a rendere più difficile qualsiasi forma di controllo formale delle condizioni di lavoro, come l'ispezione del lavoro. Questo dimostra l'importanza della contrattazione collettiva nel proteggere i dipendenti da possibili abusi.

1.4 Il potenziale impatto positivo del telelavoro sulla società

Non c'è dubbio che il telelavoro sia, in linea di principio, attraente per molti dipendenti; ciò che lo rende attraente, tuttavia, non è necessariamente il lavoro da casa in sé, ma ciò che viene definito **sovranità temporale**, o la capacità di decidere il proprio orario di lavoro. È interessante che *The Economist* (2020) citi selettivamente un articolo dell'*American Economic Review* (Mas & Pallais 2017) per sostenere che i lavoratori accetterebbero un taglio salariale dell'8% per lavorare da casa. In realtà, gli aspiranti lavoratori dei call center (a basso salario) che formano l'oggetto dell'articolo hanno indicato che erano disposti a rinunciare fino al 20% del loro salario per "evitare un orario stabilito da un datore di lavoro con poco preavviso".

C'è stato molto interesse sul possibile impatto di uno sviluppo generalizzato del telelavoro su una serie di caratteristiche dell'economia e della società urbana, in particolare

- Il **pendolarismo**, che avrebbe dovuto scomparire con l'emergere del telelavoro, come suggerisce il titolo del libro fondamentale del 1976 di Nilles e altri: *The telecommunications-transportation tradeoff* (18 anni dopo, Nilles scrisse un altro libro intitolato *Making Telecommuting happen*). Se il pendolarismo sia o meno correlato negativamente al benessere è una questione dibattuta in letteratura. Kahneman e Krueger (2006) sostengono che c'è una forte correlazione negativa, ma Dickerson, Hole & Munford (2014) non sono d'accordo; usando metodologie diverse, mostrano che i pendolari più lunghi non sono generalmente associati a livelli inferiori di benessere.
- e il destino del settore immobiliare degli uffici del centro città. Quest'ultimo è stato una caratteristica centrale della finanziarizzazione delle economie capitaliste negli ultimi 40 anni, ed è stato accompagnato da una diminuzione della disponibilità di alloggi a prezzi accessibili (o in alcuni casi, di alloggi non di lusso) nei centri delle città e dall'ascesa del cosiddetto pendolarismo.
- L'ambiente: visto il ruolo del pendolarismo, soprattutto in auto, nelle emissioni di gas serra, il telelavoro rappresenta un'importante opportunità per limitare il cambiamento climatico. In questo ambito la SUPSI potrebbe fare la differenza visto che il 61% dei collaboratori abita a più di 10 km dal posto di lavoro e il 53.7% viaggia per più di 30 minuti per arrivare al lavoro (vedi domande 3.8 e 3.9 del questionario, allegato 1).

⁶ L'*offshoring* si riferisce all'esternalizzazione di compiti a fornitori di servizi o beni "d'oltremare". Anche se questa forma di outsourcing è meno comune della ristrutturazione locale, tende a catturare più attenzione a causa dei timori associati ad essa. Ci sono pochi ma importanti sforzi per organizzare i lavoratori attraverso i paesi e all'interno delle catene del valore (vedi per esempio Korkmaz 2013).

1.5 Lavorare da casa, una caratteristica precaria e di genere dell'accumulazione capitalista

Mentre il concetto di telelavoro è apparso solo negli anni '70, il lavoro a domicilio ha una storia molto più lunga ed è effettivamente oggetto di molte ricerche, alcune delle quali si sovrappongono a quelle sul telelavoro. Ora ci si soffermerà su questo legame perché uno dei rischi chiave associati allo sviluppo del lavoro a distanza è proprio che alcune delle vulnerabilità che caratterizzano il lavoro a domicilio possano emergere anche nel telelavoro.

La separazione tra casa e lavoro è relativamente recente e associata allo sviluppo dei moderni stati capitalisti in Europa occidentale; l'Olanda è stato il primo paese in cui le case si sono sviluppate con una chiara separazione tra lo spazio (maschile) del piano inferiore per l'interazione pubblica e quello privato, femminile, del piano superiore. Questa distinzione di genere continua ad essere rilevante per la comprensione contemporanea della casa e del lavoro; certamente formano una parte importante dell'identità maschile, incentrata sul lavoro al di fuori della casa e sulla capacità di guadagnare abbastanza per mantenerla⁷.

Ci si aspettava che il lavoro a domicilio sarebbe scomparso con lo sviluppo della produzione in fabbrica nel XIX secolo, il cui scopo principale era quello di aumentare il controllo del datore di lavoro sul processo lavorativo. Se il lavoro a domicilio non è scomparso, come vedremo, ne è stato formalmente escluso, assumendo tipicamente un carattere nascosto, ed esplicitamente vietato nei paesi sviluppati. Infatti, come notato da Harvey (2019), molti lavoratori a domicilio non sono consapevoli di quanto contribuiscano alla produzione complessiva, o di quanti siano. I lavoratori a domicilio sono, secondo Harvey **la categoria di lavoratori più difficile da organizzare**.

Se Marx chiama la fabbrica la dimora nascosta della produzione, sottolinea anche che è collegata tramite "fili invisibili" alle case di molti lavoratori, soprattutto donne. Quello che succede in casa non è solo nascosto; non vi si entra nemmeno per lavoro, come dimostra ampiamente la riluttanza delle forze di polizia di tutto il mondo ad affrontare la violenza domestica. Uno dei contributi più sorprendenti delle analisi femministe sullo sviluppo del capitalismo è stato quello di evidenziare che il **consolidamento di una distinzione di genere tra lavoro produttivo e riproduttivo è servito solo a nascondere la partecipazione delle donne al primo**. In altre parole, le donne svolgono la maggior parte dei compiti riproduttivi, ma questi non sono considerati lavoro; nei casi in cui svolgono anche un lavoro considerato produttivo in casa, è tipicamente nascosto, mal pagato e in alcuni casi illegale. Eppure, come osserva Prügl (1999: 1):

“Ubiquitari nelle aree urbane e rurali di tutto il mondo, i lavoratori a domicilio cuciono indumenti, ricamano, fanno pizzi, arrotolano sigarette, tessono tappeti, sgusciano gamberi, preparano il cibo, lucidano la plastica, elaborano richieste di assicurazione, editano manoscritti e assemblano fiori artificiali, ombrelli e gioielli”.

Infatti, se lavoro da casa, cucinare per la mia famiglia costituisce un lavoro riproduttivo, dato che non ho accesso a una mensa?

⁷ Essere costretti a rimanere a casa durante Covid infatti sembra essere più difficile per gli uomini, che sono meno abituati a far fronte a una combinazione di compiti produttivi e riproduttivi, e trovano un significato fondamentale nello spazio di lavoro esterno

1.6 Ritorno al futuro: Il rischio di un ritorno al lavoro a cottimo conta per i telelavoratori dei paesi ricchi ⁸

La comprensione delle dinamiche globali può aiutarci a identificare **tre tendenze contemporanee**, che rivelano l'importanza di prendere sul serio gli "altri" lavoratori a domicilio (come le sarte o i lavoratori del clic di Lahore, Pakistan):

1. Mentre il lavoro a domicilio è diventato marginale nei paesi capitalisti avanzati per gran parte del XXesimo secolo, è diventato onnipresente nel Sud del mondo nello stesso periodo, costituendo gran parte del cosiddetto settore informale. Il settore informale è un concetto generico che si trova a cavallo di realtà molto distinte;
2. La tendenza di lungo periodo nell'organizzazione del lavoro a partire dagli anni '70 nei paesi avanzati è associata al disfacimento dell'ordine fordista e all'aumento di un lavoro sempre più precario. Nel posto di lavoro fissurato, per prendere in prestito un termine cognato da Weil (2014), il lavoro è atomizzato e il processo complessivo può essere compreso con il concetto di **informalizzazione**, dove le modalità di lavoro comuni nel Sud Globale, e che ricordano il primo *sweating system*⁹ della Gran Bretagna del XIXesimo secolo, diventano la norma globale¹⁰. Sarebbe quindi una buona idea imparare dalla ricerca sui lavoratori a domicilio quando si riflette sul telelavoro. O, per rovesciare l'affermazione di Marx, è possibile che i paesi in via di sviluppo mostrino a quelli sviluppati uno specchio distopico del futuro che li attende?
3. Infine, lo sviluppo del lavoro *gig* o mediato da piattaforme ha portato a quella che Webster (2019) chiama l'uberizzazione del lavoro; tale lavoro da piattaforma comprende l'intero spettro di competenze, dagli architetti ai lavori domestici, includendo un numero crescente di cosiddetti *click workers* (Berg et al 2018). Data la sostanziale spinta verso il telelavoro sulla scia del Covid-19, sembra evidente che le aziende che utilizzano il *gig work* troveranno un aumento della disponibilità (e un'associata diminuzione del costo unitario del lavoro) di potenziali lavoratori, o *contractor* come le piattaforme amano considerarli.

1.7 Conclusioni preliminari

Una questione chiave è come conciliare lo sviluppo del telelavoro con

1. La tendenza a esternalizzare esponenzialmente le attività economiche e

⁸ Vedi O'Connor (2020) per il punto di vista di un giornalista.

⁹ Espressione in inglese che definisce lo sfruttamento degli operai da parte dei datori di lavoro che si concretizza con una durata estesa di lavoro, salari bassi e condizioni di lavoro insalubri, l'espressione è utilizzata in particolare in riferimento alla prima rivoluzione industriale (cfr. definizione del dizionario Larousse <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/sweating-system/76001>)

¹⁰ In altre parole, non c'è nulla di informale in molte merci prodotte utilizzando processi di lavoro informali, sia nel settore primario, secondario o terziario dell'economia. Chang (2009) mostra quindi che l'informalizzazione sta diventando la norma in gran parte della produzione asiatica, anche se il processo non è naturalmente unidirezionale o unidimensionale.

2. La normalità del telelavoro nella *gig economy*

Sul primo punto c'è una tendenza ben documentata per le imprese a esternalizzare una parte crescente delle loro attività, produttive e non, nel corso del XXesimo secolo. Questo è stato giustificato a posteriori dalla necessità di facilitare la specializzazione e l'efficienza, ma c'è una letteratura schiacciante che suggerisce che la ragione principale è quella di limitare il costo del lavoro e, più in generale, il potere del lavoro organizzato di interrompere la produzione o di appropriarsi di una parte maggiore del valore aggiunto.

Se è così, allora perché tanta resistenza allo sviluppo del telelavoro che di fatto allenta la capacità di controllo diretto dei datori di lavoro sui dipendenti? Forse qui la questione è quella del controllo - se lo scopo principale dei datori di lavoro è quello di esercitare il controllo sul processo lavorativo perché hanno paura di lasciarlo andare, allora è possibile che temano il minor controllo che possono avere sul personale che è lontano, indipendentemente da quanto efficiente possa essere provare a riorganizzare il processo lavorativo intorno a maggiori opportunità di telelavoro.

Questa intuizione comporta un avvertimento, cioè che l'attuale aumento del telelavoro può essere sostenuto da una maggiore fiducia da parte dei datori di lavoro che riusciranno davvero a mantenere, o addirittura aumentare, il controllo sui lavoratori in un nuovo ambiente remoto. Prendere sul serio la *gig economy* è quindi cruciale, in quanto rappresenta un terreno di prova per il telelavoro: cosa fare dell'insistenza di aziende chiave come Uber nell'affermare che le persone che lavorano per loro sono appaltatori indipendenti piuttosto che dipendenti?

Cosa possiamo imparare dalla ricerca sulla *gig economy*? Innanzitutto che la dimensione imprenditoriale del lavoro *gig* è in gran parte un mito volto a limitare la responsabilità finanziaria e legale da parte dei datori di lavoro nascosti, cioè le grandi piattaforme. Questa non è una caratteristica specifica della *gig economy*, tuttavia, la tendenza a classificare male i dipendenti come appaltatori è una caratteristica pervasiva dei moderni mercati del lavoro (Weil 2017). La *Cour de cassation* francese ha recentemente stabilito¹¹ che gli autisti di Uber sottostanno effettivamente ad un contratto di lavoro, sostenendo che:

“La subordinazione è caratterizzata dall'esecuzione del lavoro sotto l'autorità di un datore di lavoro che ha il potere di dare ordini e direttive, di controllare la loro esecuzione e di sanzionare le mancanze del suo subordinato. Il lavoro all'interno di un servizio organizzato può costituire un indizio di subordinazione quando il datore di lavoro determina unilateralmente le condizioni della sua esecuzione”.

In effetti, la ricerca sul lavoro *gig* ha mostrato che tende a essere strettamente monitorato da ampi meccanismi di controllo, dai *tracker* individuali portati dai lavoratori nei magazzini di Amazon (formalmente chiamati "*fulfilment centres*") alla gamma di strumenti *online* di "misurazione dell'attività" che esistono per i lavoratori del click, sia in compiti avanzati che semplici. La tendenza nella *gig economy* è l'impiego della tecnologia principalmente per migliorare il controllo a livello micro che le piattaforme esercitano sui lavoratori, direttamente o attraverso meccanismi di autodisciplina come la *gamification* o il '*nudging*' algoritmico (Berg et al, 2019; Mason, 2018; Rosenblat & Stark, 2016). Va comunque sottolineato che lo sviluppo e il dispiegamento della tecnologia sono mediati dalle relazioni sociali; se la tecnologia appare come uno strumento di controllo, è perché è plasmata dalle corporazioni a tale scopo. Quello che Zuboff (2019: 11) chiama "capitalismo della sorveglianza"

¹¹ https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/374_4_44522.html

“(...) non dovrebbe essere confuso con la "tecnologia". Le tecnologie digitali possono assumere molte forme e avere molti effetti, a seconda delle logiche sociali ed economiche che le danno vita. L'orientamento economico è il burattinaio; la tecnologia è il burattino. Così, il capitalismo di sorveglianza non è lo stesso degli algoritmi o dei sensori, dell'intelligenza artificiale o delle piattaforme, anche se dipende da tutti questi per esprimere la sua volontà. Se la tecnologia è ossa e muscoli, il capitalismo di sorveglianza è il tessuto morbido che lega gli elementi e li dirige in azione. Il capitalismo di sorveglianza è una creazione economica, ed è quindi soggetto alla contestazione democratica, al dibattito, alla revisione, alla costrizione, alla supervisione, e può anche essere messo fuori legge”.

La tecnologia può quindi, in teoria, essere usata per scopi diversi, purché il "tessuto molle" sia diverso. In risposta alle forme pervasive di controllo associate alla sorveglianza o al capitalismo delle piattaforme (Srnicsek, 2016), c'è infatti un aumento dell'attivismo lavorativo che fa leva sulla tecnologia sia per la resistenza che per la costruzione di alternative, come le piattaforme di *crowd work* controllate direttamente dai partecipanti (Scasserra, 2018; Milland 2016). In un recente *workshop* (Karanovic et al 2020), molta enfasi è stata comunque posta sulle sfide critiche che lavoratori e politici devono affrontare per *accedere ai dati*; il miglior (e unico) modo per affrontarlo sarebbe una maggiore regolamentazione pubblica.

Implicazioni chiave: Mantenere il telelavoro elettivo; prendere sul serio ciò che sta accadendo nella gig economy

Il primo elemento da considerare è che il concetto di **scelta** dovrebbe essere al centro delle richieste di lavoro - quei datori di lavoro che sono attratti dall'idea di risparmiare grandi quantità di costi immobiliari potrebbero spingere il personale verso il telelavoro e cercare di usare soluzioni tecniche veloci come l'acquisto di computer portatili per sostenere che hanno risolto tutti i problemi. Questo naturalmente non è sufficiente e mentre può funzionare bene per alcuni dipendenti, in genere i più agiati, può essere tragico per molti altri.

Il secondo aspetto è che i sindacati non possono permettersi di ignorare ciò che sta accadendo nella *gig economy* e devono urgentemente sviluppare le proprie risposte, basandosi su una migliore comprensione di ciò che l'organizzazione ha avuto luogo nella *gig economy* (vedi per esempio Cant 2020). Questo sarà assolutamente cruciale, non solo per organizzare le già grandi coorti di lavoratori che partecipano alla *gig economy*, ma anche per difendere i lavoratori che possono essere vittime di strategie sviluppate nella *gig economy* e applicate al di fuori di essa, per esempio come conseguenza della diffusione del telelavoro.

Oltre all'aumento delle forme di controllo gestite a distanza, il telelavoro comporta un rischio più ampio: che, mentre alcune forme di lavoro *gig* potrebbero finalmente iniziare a essere meglio regolate grazie al risorgente attivismo sindacale e a forme limitate di intervento governativo, soprattutto nel nord globale, molte forme di lavoro che finora erano ragionevolmente protette verrebbero rese estremamente precarie e insicure attraverso il loro impiego a distanza. Ciò colpirebbe tipicamente i settori in cui la densità sindacale è bassa non tanto per mancanza di minacce quanto per mancanza di consapevolezza di tali minacce.

Guardando avanti

Ci sono diverse direzioni possibili per l'analisi futura del telelavoro, che sembra destinato a crescere grazie all'esperienza Covid:

- La crescita del telelavoro sarà associata a un **concomitante aumento dell'*outsourcing***, per esempio sotto forma di un aumento dei contratti a progetto?
- Data l'ascesa della *gig economy* e il fatto che il telelavoro è comunemente diffuso nel lavoro delle piattaforme, il **Covid-19 darà un impulso alla *gig economy* come modello di (ri)strutturazione del posto di lavoro?**
- Infine, un aspetto non meno importante, quale sarebbe l'intersezione tra l'*arlésienne* popolare della "fine del lavoro" e il telelavoro? Un'ipotesi qui è che la convinzione della fine del lavoro derivi da un mancato riconoscimento di ciò che sta realmente accadendo, cioè una trasformazione qualitativa del lavoro che include processi di invisibilizzazione.

1.8 Implicazioni per la SUPSI: indicazioni per cogliere i benefici personali e collettivi del telelavoro

Investire per sostenere il personale e prendere sul serio ciò che accade a casa per far progredire la parità di genere

Il successo del telelavoro richiederà uno sforzo collettivo. Una questione chiave riguarderà il futuro bisogno di spazio per gli uffici e come sarà organizzata la mobilità del personale. Le modalità di lavoro hanno un impatto che va ben oltre il luogo di lavoro stesso.

Nella riorganizzazione degli spazi, se saranno realizzati risparmi sugli immobili (per esempio introducendo il telelavoro parziale con la condivisione delle scrivanie) dovrebbero essere reinvestiti nel sostenere il personale ad attrezzare le loro case in modo adeguato; fare questo in modo efficace richiederebbe un'attenta valutazione dei bisogni, che copra le TIC, la larghezza di banda di internet, l'arredamento - e tenendo a mente le preoccupazioni ergonomiche chiave.

Più che un semplice investimento, questo comporterà uno sforzo concertato per informare e sostenere il personale a lavorare nelle migliori condizioni possibili da casa, ma anche per garantire un'articolazione efficace quando il telelavoro è combinato con il lavoro in ufficio.

In relazione alla promessa del telelavoro per “una migliore conciliabilità (Direttiva 10C, art. 2.1)” tra famiglia e lavoro, sarà importante analizzare l'impatto del telelavoro sulla suddivisione e soprattutto sulla ripartizione tra lavoro produttivo (lavoro riconosciuto come professionale e per

questo remunerato) e riproduttivo (lavoro di cura e di gestione della casa non remunerato) all'interno delle famiglie. Il telelavoro potrebbe portare ad un maggior equilibrio nella ripartizione del lavoro remunerato e non remunerato tra donne e uomini, poiché gli uomini lavorando in casa, saranno più coinvolti nel lavoro domestico. Ma è anche possibile il contrario – cioè che aumenterà il doppio carico per le donne che già oggi sostengono per la maggior parte il peso del lavoro riproduttivo.

Trasformare la gestione per una nuova forma mista di organizzazione del lavoro

È chiaro che il feedback manageriale è fondamentale nei contesti di telelavoro: Il 59% dei collaboratori SUPSI lo sottolinea (vedi domanda 6.6 del questionario, allegato 1. Per evitare il meeting-it is e il presenzialismo, occorre prestare particolare attenzione a ripensare le pratiche organizzative e di valutazione per accompagnare il telelavoro. Questi aspetti saranno importanti per la riqualificazione dei manager e lo sviluppo di norme condivise/trasparenti per la valutazione e la promozione delle prestazioni. Non possiamo sottovalutare la possibilità che i manager si sentano sotto pressione per la sfida del telelavoro; questo potrebbe spiegare perché quasi il 40% dei manager SUPSI intervistati non sa dire se ha bisogno di formazione.

Una sfida chiave sarà reinventare il **lavoro di squadra** per migliorare l'appartenenza e ridurre l'isolamento, ma anche per concentrarsi su forme di collaborazione che siano significative e sostengano la creatività e la realizzazione.

Affrontare i timori relativi alla minaccia del lavoro precario

Lo sviluppo del lavoro a domicilio e informale da una parte, e lo sviluppo della *gig economy* dall'altra, possono prefigurare delle conseguenze dalla diffusione massiccia del telelavoro: un'atomizzazione del lavoro e un pericolo per la dimensione collettiva del lavoro e di conseguenza per i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori.

Mentre la SUPSI ha fatto sforzi significativi per promuovere la partecipazione del personale, l'aumento globale della precarietà accademica associata allo sviluppo del reclutamento a progetto probabilmente esaspererà la preoccupazione del personale. La precarietà accademica, sebbene assuma forme diverse, è stata osservata - e contestata - in molte parti del mondo¹². In Svizzera, una recente petizione che chiedeva un impiego accademico stabile ha raccolto più di 5000 firme (<https://www.petition-academia.ch/>). Sarà quindi importante affrontare queste preoccupazioni attraverso la consultazione partecipativa e la negoziazione.

Assicurare una partecipazione significativa ai negoziati sul telelavoro

Non ci si può aspettare che nessuna delle raccomandazioni di cui sopra sia guidata solo dall'alto. Sarà cruciale intraprendere un processo negoziato per assicurare che il telelavoro sia ben compreso e che offra i suoi vantaggi senza conseguenze negative. Le paure dei dipendenti dovranno essere prese sul serio; il telelavoro offre anche un'opportunità unica per migliorare il benessere in aree come l'ergonomia.

¹² Vedi Gallas (2018), Lindner (2019) e Harari-Kermadec et al (2020) per discussioni su vari aspetti della precarietà accademica.

Data l'ampia esperienza della SUPSI in materia di partecipazione dei lavoratori alla governance, è probabile che i lavoratori e i loro rappresentanti siano coinvolti in ampie discussioni relative ai cambiamenti delle forme di supervisione e organizzazione del lavoro.

Infine, ma non meno importante, sembra fondamentale che il telelavoro rimanga un'opzione elettiva per il personale, per permettere a coloro per i quali sarebbe una sfida di starne fuori senza dover dare spiegazioni.

Bibliografia

- Anthony, Andrew (2020) Another day not at the office: will working from home be 2020's most radical change?, *The Observer*, 20 September
- Berg, J., Furrer, M., Harmon, E., Rani, U. and M. S. Silberman (2018) *Digital labour platforms and the future of work: Towards decent work in the online world*, Geneva: ILO
- Boeri, T.; Caiumi, A.; Paccagnella, M. (2020) Mitigating the work-safety trade-off, in Covid Economics: Vetted and Real-Time Papers, Issue 2, April 8. CEPR
- Cant, Callum (2020) *Riding for Deliveroo: Resistance in the New Economy*. Cambridge: Polity Press.
- Castel-Branco, Ruth, Sandiswa Mapukata & Edward Webster et al. (2020) Work from home reserved for the privileged few in SA, *Business Day*, 17 September
- Chang, Dae-oup (2009) Informalising Labour in Asia's Global Factory, *Journal of Contemporary Asia*, 39(2): 161–179
- Claudel M, Massaro E, Santi P, Murray F, Ratti C (2017) An exploration of collaborative scientific production at MIT through spatial organization and institutional affiliation, *PLoS ONE*, 12(6)
- Commission of the European Communities (2008) *Report on the implementation of the European social partners' Framework Agreement on Telework*, Commission Staff Working Paper
- Delphy, Christine & Diana Leonard (1992) *Familiar Exploitation: A New Analysis of Marriage in Contemporary Western Societies*, Cambridge: Polity Press.
- Dickerson, Andy, Hole, Arne Risa & Luke Munford (2014) The relationship between well-being and commuting revisited: Does the choice of methodology matter? *Regional Science and Urban Economics*, 49: 321-329
- Dingel, Jonathan & Brent Neiman (2020) *How many jobs can be done at home?* NBER Working Paper Series 26948
- Friedman, Andy (1977) Responsible Autonomy Versus Direct Control Over the Labour Process, *Capital & Class*, 1(1): 43-57
- Gallas, Alex (2018) Introduction: The Proliferation of Precarious Labour in Academia, *Global Labour Journal*, 9(1): 69-75.
- Jacobs, Emma (2020) Homeworking: isolation, anxiety and burnout, *Financial Times*, 16 April
- Harari-Kermadec, Hugo, Ihaddadene, Florence & Raphaël Porcherot (2020) Fighting the neoliberal university: a French perspective, *Global Labour Column* No. 347
- Harvey, Jenna (2019) *Homeworkers in Global Supply Chains: A Review of Literature*, WIEGO Resource Document No. 11, June
- Hayter, Susan & Jelle Visser (eds.) (2018) *Collective Agreements: Extending Labour Protection*, Geneva: ILO

- Huws, Ursula, Korte W.B. & Robinson S. (1990) *Telework: Towards the Elusive Office*, Chichester: John Wiley & Sons.
- Kahneman, Daniel & A.B. Krueger (2006) Developments in the measurement of subjective well-being, *Journal of Economic Perspectives*, 20(1): 3-24
- Korkmaz, Emre Eren (2013) How Spanish unions support unionisation in Turkey, *Global Labour Column* No. 159
- ILO (2020) *Working from home: Estimating the worldwide potential*, Policy Brief, April, Geneva: ILO
- Karanovic, Jovana et al (2020) *Reshaping Work Onward - Advancing Decent Work in the Platform Economy - 23 September 2020*, Discussion report, available at <https://reshapingwork.net/publications/>
- Katz, Lawrence F., and Alan B. Krueger (2017) The Role of Unemployment in the Rise in Alternative Work Arrangements, *American Economic Review*, 107 (5): 388-92.
- Largier, Alexandre (2001) Le télétravail. Trois projets pour un même objet, *Réseaux*, 2001/2 (106): 201-229.
- Lindner, Kolja (2019) Le modèle allemand : précarité et résistances dans l'enseignement supérieur et la recherche d'outre-Rhin, *Liberté de la recherche. Conflits, pratiques, horizons*, pp. 209-218.
- Mas, Alexandre & Amanda Pallais (2017) Valuing Alternative Work Arrangements, *American Economic Review*, 107(12): 3722–3759
- Mason, S. (2018) Chasing the Pink, *Logic, A magazine about technology*, Issue 6: Play.
- Messenger, Jon C. [ed] (2019) *Telework in the 21st Century. An Evolutionary Perspective*, Cheltenham and Geneva: Edward Elgar and ILO
- Messing, Karen (2014) *Pain and Prejudice. What Science can Learn about Work from the People Who Do It*, Toronto: Between the lines.
- Milland, K. (2016) Crowd Work: Shame, Secrets, and an Imminent Threat to Employment, *Global Labour column* No. 238.
- Nilles J.M., Carlson F.R., Gray P. & Hanneman G.J. (1976) *The telecommunications-transportation tradeoff*, New York: John Willey.
- Nilles J.M. (1994) *Making Telecommuting Happen*, New York: Van Nostr and Reinhold.
- O'Connor, Sarah (2020) Do not let homeworking become digital piecework for the poor, *Financial Times*, 15 September
- Prügl, Elisabeth (1999) *The Global Construction of Gender. Home-based work in the Political Economy of the 20th century*. NY: Columbia University Press
- Rosenblat, Alex, & Luke Stark (2016). Algorithmic labor and information asymmetries: A case study of Uber's drivers, *International Journal of Communication*, 10(2016): 3758–3784

- Quinlan, Michael & Philip Bohle (2008) Under pressure, out of control, or home alone? Reviewing research and policy debates on the occupational health and safety effects of outsourcing and home-based work, *International Journal of Health Services*, 38(3): 489–523
- Scasserra, Sofia (2018) The gig economy: A challenge for the trade union movement, *Global Labour Column* No. 314
- Seifert, Ana Maria and Karen Messing (2006) Cleaning Up After Globalization: An Ergonomic Analysis of Work Activity of Hotel Cleaners, *Antipode*, 38(3): 557-578
- Srnicek, Nick (2016) *Platform Capitalism*, London: Polity.
- The Economist (2020) Briefing; The future of the office / What a way to make a living, *The Economist*, September 12-18
- Webster, Edward (2019) The Uberisation of work: the challenge of regulating platform capitalism. A commentary, *International Review of Applied Economics*, 34(4): 512-521
- Weil, David (2014) *The Fissured Workplace. Why Work Became So Bad for So Many and What Can Be Done to Improve It*, Cambridge, MA: Harvard University Press
- Weil, David (2017) Lots of Employees Get Misclassified as Contractors. Here's Why It Matters, *Harvard Business Review*, 5 July
- Yousef, Sahar (2020) *The Neuroscience of Work-From-Home Productivity*, video available at <https://executive.berkeley.edu/thought-leadership/video/neuroscience-work-home-productivity-dr-sahar-yousef>
- Zuboff, Shoshana (2019) Surveillance Capitalism and the Challenge of Collective Action, *New Labor Forum*, 28(1): 10 –29.
- Zuboff, Shoshana (2019a) *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*, New York: PublicAffairs.

2. Diritti e doveri in materia di telelavoro in Svizzera: punti di vista dei partner sociali a confronto

Danuscia Tschudi

Il telelavoro e parimenti tutte le forme lavorative che combinano flessibilità oraria e flessibilità di luogo di lavoro possono avere effetti positivi sull'armonizzazione tra i tempi di vita personale e professionale, sulla salute al lavoro e per l'ambiente (diminuzione del traffico negli orari di punta) a patto che vi sia una loro attuazione condivisa concordata tra responsabili e collaboratori "tenendo conto degli obiettivi da raggiungere e degli obiettivi di entrambi e la presenza di un quadro organizzativo chiaro" (Tschudi, 2020, p. 30). A tale proposito, si precisa che anche la cultura organizzativa è fondamentale. Una cultura organizzativa che punta sul lavoro in team favorisce l'autonomia delle collaboratrici e collaboratori e quindi un'attuazione del telelavoro sostenibile. "Se gli obiettivi del lavoro sono condivisi all'interno di un team, se i ruoli e i compiti di ciascun membro del team sono chiari, allora è più semplice lavorare in autonomia senza perder di vista la condivisione delle informazioni con colleghe e colleghi. La possibilità di poter gestire autonomamente le richieste sul lavoro è tra l'altro un fattore importante anche per il benessere al lavoro" (Tschudi, 2020, p. 29).

Rispetto all'attuazione condivisa del telelavoro tra collaboratori e responsabili, vi è accordo tra associazioni patronali e sindacati. Nel modello di convenzione sul telelavoro, adattabile dalle aziende secondo le necessità, elaborato grazie alla collaborazione tra la Camera di commercio, dell'industria, dell'artigianato e dei servizi del cantone Ticino, le camere di commercio e dell'industria e altre organizzazioni economiche della Svizzera romanda¹³, è precisato "Le télétravail revêt un caractère volontaire tant de la part de l'Employé(e) que de l'Employeur. Il n'existe aucun droit au télétravail et le principe même du télétravail est réversible" (https://cdn.arbeitgeber.ch/production/uploads/2020/10/1a2_Convention-de-teletravail_FR.pdf). Nel modello di convenzione collettiva o di contratto-tipo proposto dall'Unione sindacale svizzera è specificato: "il n'y a pas de droit au télétravail. A l'inverse cette modalité ne serait être imposée unilatéralement aux employés" (Cirigliano, Niemeyer, 2020, p.27, art.2.2). La Segreteria di Stato all'economia (SECO) conferma: "il diritto di telelavorare a domicilio non è sancito per legge. Se il datore di lavoro concede questa possibilità, nel contratto di lavoro o in un regolamento a parte (che costituisca però parte integrante del contratto) va inclusa un'annotazione alla voce «Luogo di lavoro» in cui si specifichi che è ammesso questo modello lavorativo" (SECO, 2019, p.12).

Le divergenze emergono sulle modalità di attuazione e sul quadro organizzativo da implementare per il telelavoro, in particolare in relazione ai doveri che concretamente il telelavoro implica per collaboratori/trici e datori di lavoro.

In questo capitolo, si presenteranno dapprima i punti sui quali vi è accordo tra sindacati e tra le associazioni patronali alla luce del diritto in vigore per poi esaminare i punti di disaccordo, sui quali anche la dottrina non presenta una visione unitaria.

¹³ Si tratta di un modello adattabile dalle imprese secondo i bisogni elaborata grazie alla collaborazione "tra i servizi giuridici delle Camere di commercio e dell'industria della Svizzera latina, l'Unione delle associazioni padronali ginevrine (UAPG) tramite la Federazione delle imprese romande (FER) del gruppo delle imprese multinazionali e della Convenzione dei datori di lavoro dell'industria orologiera svizzera. Il lavoro è stato coordinato dall'Antenna romanda dell'Unione svizzera degli imprenditori" (comunicato stampa CC-Ti, 2020).

1. Tempo di lavoro, l'attenzione al rischio del sovraccarico

Il datore di lavoro è tenuto a proteggere la salute dei dipendenti, di tutti i dipendenti anche di coloro che lavorano in telelavoro. Questo principio è sancito dall' articolo 6, cpv. 1–3 della legge sul lavoro (LL). L'ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro (OLL3, art. 2, cpv.1) precisa: *“Il datore di lavoro deve adottare tutte le disposizioni e tutti i provvedimenti necessari per salvaguardare e migliorare la tutela della salute fisica e psichica, provvedendo segnatamente affinché vengano condizioni di lavoro conformi alle esigenze dell'ergonomia e della tutela della salute, siano evitati sforzi eccessivi o troppo monotoni e il lavoro sia organizzato in modo adeguato”*.

Il rischio di sovraccarico è reale. Nel barometro sulle condizioni di lavoro di TravailSuisse si sottolinea: *“Benché la forte diffusione del telelavoro abbia comportato ad una migliore valutazione dei condizionamenti ambientali sul posto di lavoro (rumore, temperatura, ecc.). Una più elevata e permanente reperibilità e l'aumento di pause accorciate o l'assenza di pause si rilevano come gli effetti negativi del telelavoro”*¹⁴ (Travail.Suisse, Medienmitteilung, 2020).

La reperibilità continua è senza dubbio un tema da monitorare con attenzione in relazione all'effettiva possibilità di conciliare impegni familiari e lavoro. Essa rischia infatti di minare la frontiera tra sfera familiare e professionale rendendo di fatto più difficile armonizzare i due ambiti.

Il datore di lavoro può domandare che la collaboratrice o il collaboratore in telelavoro sia raggiungibile durante le ore di lavoro da colleghi e superiori, ma deve parimenti assicurarsi che la collaboratrice o il collaboratore non siano sollecitati al di fuori degli orari di lavoro (Witzig, 2018). Il tempo durante il quale la lavoratrice o il lavoratore rimangono a disposizione del datore di lavoro è da considerarsi tempo di lavoro (OLL 1, art 13). Il tempo dedicato a rispondere ad una e-mail o videoconferenza anche se avviene nel giorno libero è dunque tempo di lavoro. Per quanto riguarda il tempo di reperibilità, non è considerato tempo di lavoro se la persona non è disturbata con richieste di intervento (rispondere al telefono, alla mail, videochiamata, compiti da assolvere). Se però la collaboratrice o il collaboratore è continuamente disturbata/o “da diverse chiamate, dalla necessità di rispondere alle mail, tanto che lo spazio tra un intervento effettivo e l'altro è talmente corto da non poterlo considerare tempo libero” (Martinelli, 2020, diapositiva 30), allora il “tempo di reperibilità” diventa a tutti gli effetti tempo di lavoro per la dottrina . Si aggiunge che “La reperibilità continua, per ovvi motivi, è inconciliabile con lo scopo delle vacanze. La dottrina ritiene che giorni di vacanza durante i quali il dipendente si è reso disponibile / reperibile di continuo, con l'accordo del datore di lavoro, non possano essere conteggiati come tali” (Adrian von Känel, Die ständige Erreichbarkeit des Arbeitnehmers, ARV (Zeitschrift für Arbeitsrecht und Arbeitslosenversicherung) 2009, S. 1, S. 8, cit. in Martinelli, 2020, diapositiva 33).

La legge sul lavoro prevede diverse disposizioni concernenti: la durata massima della settimana lavorativa (art. 9 LL), le limitazioni del lavoro supplementare (art. 12 / 13 LL), la durata del riposo giornaliero (15a LL), il divieto di lavoro notturno tra le 23:00 e le 06:00 (art. 16 LL) e il divieto di lavoro domenicale (art. 18 LL).

Il modello di convenzione delle camere di commercio latine integra tali aspetti mettendo però espressamente l'accento sulla responsabilità del collaboratore o della collaboratrice nel gestire gli orari di lavoro, le pause, la registrazione delle ore ecc. (art.3, modello di convenzione) anche se la LL sancisce di fatto anche una responsabilità in tale ambito del datore di lavoro (art.6). *“Se il*

¹⁴ Tradotto dal tedesco dagli autori: *Ausserdem dürfte das stärker verbreitete Homeoffice zu einer besseren Beurteilung der Umwelteinflüssen am Arbeitsplatz (Lärm, Temperatur, usw.) geführt haben. Eine erhöhte ständige Erreichbarkeit und die Zunahme von abgekürzten oder weggefallenen Pausen zeigen sich als negative Auswirkungen des Homeoffice“*.

datore di lavoro non ottempera ai suoi doveri nei confronti dei dipendenti in materia di tutela della salute o di tempo di lavoro e di riposo, può incorrere in sanzioni per violazione delle disposizioni della legge sul lavoro” (SECO, 2019, p. 7).

2. Organizzazione e strumenti per la postazione di lavoro da casa: opinioni discordanti

Aurélien Witzig, nel recente libro *Droit du travail* (2018) sottolinea che il datore di lavoro deve vegliare che il/la dipendente svolga il telelavoro in locali che non mettono la sua salute in pericolo. Inoltre, il fatto di lavorare a distanza non deve comportare per l'impiegato/a dei costi che non dovrebbero essere a suo carico.

Sull'equipaggiamento della postazione e il rimborso delle spese dovute al telelavoro, la giurisprudenza rileva che allorquando il datore di lavoro di fatto impone un telelavoro al 100%, non fornendo una postazione presso la propria sede, allora deve contribuire alle spese d'affitto dei collaboratori (sentenza TF, 23 aprile 2019, sentenza 4A_533/2018).

La SECO afferma: *“In linea di massima, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore i dispositivi e il materiale necessari per lo svolgimento delle attività professionali. Se, d'intesa con il datore di lavoro, è il lavoratore stesso a metterli a disposizione, dovrà essere adeguatamente rimborsato. Il Codice delle obbligazioni ammette che le parti contrattuali possano convenire un'altra soluzione. Il datore di lavoro è tenuto a rimborsare le spese che il lavoratore sostiene per ragioni professionali. Un caso tipico potrebbe essere se il lavoratore è costretto a lavorare da casa perché in azienda non è (sempre) disponibile una postazione da cui operare”.*

I sindacati rilevano, riferendosi all'OLL3, art.1 e ss., che il dovere di assicurare una postazione di lavoro ergonomica e che rispetti le condizioni di igiene dovrebbe essere estesa anche alla postazione a casa dalla quale si pratica il telelavoro. Ne deducono che il datore di lavoro dovrebbe assicurare o pagare tutto quanto sia necessario a che tale postazione di lavoro sia sicura ed ergonomica sia che il telelavoro sia richiesto dal collaboratore o richiesto dal datore di lavoro.

Le camere di commercio latine sono di un altro avviso e ritengono che in caso di telelavoro richiesto dal dipendente è a sue spese che quest'ultimo deve organizzare la postazione di lavoro secondo la OLL3.

Appare chiaro che il punto della discordia è presente non quando il telelavoro è domandato dal datore di lavoro ma quando è richiesto dal/la collaboratore/trice ed è svolto in alternanza con il lavoro in ufficio. Nelle note alla convenzione delle camere di commercio latine (2020) emerge un quadro più variegato da quello che si percepisce dall'articolo 5 del modello della convenzione (2020). Si rileva che vi sono aziende che pagano l'infrastruttura informatica per telelavorare, così come aziende che contribuiscono alle spese per organizzare la postazione di lavoro e alle spese occasionate dal telelavoro anche in modo forfettario mentre altre, seguendo determinati autori, ritengono che quando il telelavoro è richiesto dai collaboratori, le spese non dovrebbero essere considerate necessarie ai sensi della legge (Note alla convenzione, 2020, p.2).

Sulla postazione di lavoro lo stesso documento rileva che: *« L'employeur est en principe tenu d'équiper ses employé(e)s des appareils et du matériel dont ils/elles ont besoin. Les parties peuvent toutefois en convenir différemment ; elles peuvent également convenir que l'employé(e) ne sera pas indemnisé(e) lorsqu'il/elle fournit lui/elle-même les instruments de travail »(art. 327 CO).*

Bibliografia

Documenti istituzionali

Carta della partecipazione, approvata dal Consiglio della SUPSI l'8 ottobre 2019, Versione 0, 15.10.2019.

Carta della sostenibilità, approvata dal Consiglio della SUPSI il 23 aprile 2020, versione 0, 23 aprile 2020.

Codice etico SUPSI, approvato dal Consiglio della SUPSI l'11 dicembre 2015, versione 5, 1.5.2019.

Contratto Collettivo di Lavoro del personale amministrativo della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (CCLSUPSI), approvato dal Consiglio SUPSI il 13.06.2019, versione 2, 01.10.2020.

Direttive interne. Parte integrante del Regolamento del personale (per il Personale accademico e personale non assoggettato al CCLSUPSI) dell'11 luglio 2008 così come del Contratto collettivo del personale amministrativo della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (CCLSUPSI) della SUPSI del 1 luglio 2019 e successive modifiche. Approvate dal Consiglio della SUPSI il 01.09.2008, versione 24, 01.10.2020.

Piano d'azione pari opportunità, diversità e inclusione 2021-2024 della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, versione approvata in Direzione SUPSI il 17 settembre 2020.

Rapporto di autovalutazione (RAV) del Sistema di garanzia della qualità (SGQ) della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI), versione 4, 4 giugno 2019.

Rapporto di autovalutazione (RAV) - Sintesi dei gradi di raggiungimento della soddisfazione degli standard.

Regolamento del personale della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI). Personale accademico e personale non assoggettato al CCL SUPSI. Approvato dal Consiglio della SUPSI l'11 luglio 2008. Versione 14 del 1 ottobre 2020.

Sistema di garanzia della qualità (SGQ) SUPSI:

- Politica e strategia per la qualità (PSQ), versione 0 approvata in data 31 marzo 2017 dal Consiglio SUPSI.
- Manuale qualità Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (MQ SUPSI), versione approvata dalla Direzione SUPSI nella riunione del 2 luglio 2020.
- Rapporto biennale SUPSI 2017-2018. Strategia SUPSI 2017 – 2020. SGQ. P1 – Strategia. Manno, luglio 2019.

Statuto della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, approvato dal Consiglio della SUPSI il 22 giugno 2018, Versione 3 – 04.06.2020
Strategia SUPSI, 2021-2024

Fonti

Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio, (Legge sul lavoro, LL) del 13 marzo 1964 (Stato 9 dicembre 2018).

Martinelli R., *Rapporti di lavoro nell'era digitale*, diapositive CAS Diritto del lavoro, 19 maggio 2020.

Ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro (OLL 3), tutela della salute, del 18 agosto 1993 (Stato 1° ottobre 2015).

TRAVAIL.SUISSE, *Corona beeinflusst die Arbeitsbedingungen massiv*, Bern, 26. November 2020, Medienmitteilung.

Pubblicazioni

Cirigliano L., Niemeyer J., "L'ambivalence du télétravail. Analyses, bonnes pratiques, revendications et conventions-type", *Dossier de l'Union syndicale suisse*, n.143, octobre 2020.

Fritschi T., Fischer G., *Arbeitsbedingungen in der Corona-Krise, Spezialbefragung zum Barometer Gute Arbeit*, BFH und Travail.Suisse, 18. August 2020.

SECO (2019), *Telelavoro a domicilio: Home Office*, Berna: SECO.

Tschudi D., "Coronavirus e organizzazione del lavoro: quali insegnamenti per il futuro", *Iride, Sguardi dentro e oltre la pandemia*, n.9, ottobre 2020, pp. 28-30.

Witzig A. (2018), *Droit du travail*, Zürich: Schulthess Verlag.

Sitografia

Union patronale Suisse : Une convention de télétravail pour encadrer une pratique en plein essor, communiqué de presse, 15 octobre 2020

<https://www.employeur.ch/fr/antenne-romande/une-convention-de-teletravail-pour-encadrer-une-pratique-en-plein-essor/>

Modèle de la convention de télétravail coordonné par l'Antenne romande de l'Union suisse des entrepreneurs

https://cdn.employeur.ch/production/uploads/2020/10/1a2_Convention-de-teletravail_FR.pdf

Notes explicatives à la convention de télétravail

https://cdn.employeur.ch/production/uploads/2020/10/1a2_Notes-pour-l'employeur_FR.pdf

3. Flessibilizzazione dell'orario e del luogo di lavoro alla SUPSI

Danuscia Tschudi

Una tappa nel percorso della SUPSI verso le pari opportunità, l'uguaglianza e la promozione dell'equità, il benessere personale e lavorativo di collaboratrici e collaboratori e l'attenzione all'ambiente.

3.1. Il contesto istituzionale, humus fertile per la flessibilizzazione dell'orario e del luogo di lavoro

Le pari opportunità, l'uguaglianza e il rispetto della diversità fanno parte dei principi che guidano la SUPSI. Lo statuto sottolinea: *“Nell'adempimento della propria missione, la SUPSI contribuisce alla promozione del principio di uguaglianza dei diritti e delle opportunità fra uomo e donna ed a eliminare gli svantaggi esistenti nei confronti delle persone con disabilità; a tal scopo integra la dimensione gender e diversity nelle proprie strategie e nella gestione”* (Art. 1.6).

L'armonizzazione tra le diverse sfere della vita: personale, familiare, sociale, professionale e formativa, è da sempre uno dei temi promossi dalla SUPSI. Fin dai suoi albori¹⁵, il Servizio Gender e Diversity, nei piani di azione quadriennali¹⁶, ha sviluppato misure e progetti concreti concernenti p.es. la flessibilizzazione dei piani di studio dei corsi di laurea, la creazione dell'asilo nido SUPSI nido, la consulenza in merito all'armonizzazione tra i tempi familiari, di lavoro, formativi per collaboratrici e collaboratori, i/le loro responsabili e le studentesse e gli studenti; e la promozione del tempo parziale per donne e uomini anche nelle posizioni di responsabilità (regolamento del personale e CCL, art. 2.6.). L'attenzione alla conciliazione tra famiglia e lavoro non è però solo un compito del passato ma appartiene anche al futuro, il *Piano d'azione pari opportunità, diversità e inclusione 2021-2024* sottolinea: *“Investire in misure e progetti nell'ambito della conciliazione tra famiglia, studio e/o lavoro è parte della responsabilità sociale della SUPSI. Questo permette a un maggior numero di persone di studiare e di lavorare alla SUPSI valorizzando il proprio potenziale e apportando un valore aggiunto all'Istituzione, ciascuno nel proprio ruolo, favorendo il processo di partecipazione attiva. (...) In qualità di datore di lavoro, la principale sfida che la Scuola si prefigge nell'ambito della conciliazione tra famiglia, studio e lavoro è quella di trovare il punto d'incontro tra le esigenze di ogni singola persona e l'organizzazione favorendo il benessere e rafforzando il senso di appartenenza di ciascuno/a verso l'Istituzione”*. (Piano d'azione per le pari opportunità, diversità e inclusione 2021-2024, 2020, p.12).

Le pari opportunità rappresentano uno dei 22 processi chiave del Sistema di garanzia della qualità SUPSI¹⁷. Il tema è, altresì, trasversale a tutti i 22 processi che lo costituiscono. In particolare, si sottolineano i collegamenti tra il processo pari opportunità (P13) e quello relativo ai collaboratori (P16). In quest'ultimo, si rileva il nesso tra l'armonizzazione tra il tempo di lavoro e altri tempi della

¹⁵ All'inizio degli anni 2000 vi era la Commissione gender che negli anni è cresciuta fino a trasformarsi in Servizio e a prendere il nome attuale che sottolinea un approccio intersezionale alle questioni dell'uguaglianza e della diversità.

¹⁶ La SUPSI così come le altre SUP ha potuto beneficiare fin dal 2000 di sostegni federali per le pari opportunità nelle SUP che hanno sostenuto l'istituzionalizzazione del Servizio Gender e Diversity e delle sue attività.

¹⁷ La SUPSI cura lo sviluppo, il monitoraggio e il miglioramento continuo della qualità con l'obiettivo anche di favorire la partecipazione e la condivisione all'interno dell'istituzione, definendo compiti e responsabilità di ciascun attore interno (cfr. documento politica e strategia della qualità SUPSI). Il sistema qualità è organizzato in 22 processi.

vita con il benessere sul posto di lavoro: *“nel ciclo di vita del collaboratore, la dimensione di genere e la Diversity sono considerate (...) [nella] definizione di condizioni quadro che favoriscano il benessere organizzativo, la conciliazione tra vita personale e professionale e l’ampliamento delle modalità di lavoro flessibili”*.

In effetti, la variabile del tempo di lavoro è fondamentale per il benessere e la salute sul posto di lavoro. L’autonomia ma anche la capacità di controllo ambientale ossia la capacità di gestione del contesto lavorativo per far fronte alle richieste sono elementi portanti per la salute al lavoro (Ryff, 2013, Karasek e Theorell, 2012). È da rilevare che entrambe sono dovute non solo alle capacità individuali delle collaboratrici e dei collaboratori ma sono anche rese possibili dall’organizzazione del lavoro in particolare per quanto riguarda l’autonomia nella gestione del tempo di lavoro e del luogo di lavoro. Bisogna inoltre aggiungere che l’organizzazione oltre a svolgere un ruolo capacitante rispetto alla possibilità per le collaboratrici e dei collaboratori di dispiegare il proprio controllo ambientale sui tempi e contenuti del lavoro, può contribuire al benessere sul posto di lavoro garantendo la stabilità del lavoro, assicurando prospettive di crescita e di partecipazione e riconoscendo concretamente l’impegno profuso (Siegrist, 1996).

L’introduzione del concetto di sostenibilità sociale, economico e ambientale, sancito dalla carta della sostenibilità SUPSI, entrata in vigore nel 2020, fa risaltare ancora di più l’intersezione tra le variabili che costituiscono l’humus sul quale si è potuta ancorare la direttiva della flessibilizzazione dell’orario e del luogo di lavoro: segnatamente le pari opportunità, l’uguaglianza e il rispetto della diversità; il benessere organizzativo e l’attenzione all’ambiente. La carta per la sostenibilità esplicita che la SUPSI intende promuovere i principi della sostenibilità ambientale, sociale, economica e culturale non solo al suo interno nella strategia e nella gestione ma anche all’esterno: *“vogliamo assumere un ruolo di esempio, stimolo e guida per le istituzioni pubbliche e private attive sul territorio e promuovere una cultura condivisa della sostenibilità”*. La SUPSI intende monitorare il suo impegno sul fronte della sostenibilità con dei rapporti biennali sul tema.

3.2. La direttiva 10C sotto la lente

Tempo di lavoro e rischio di sovraccarico

La SUPSI nella direttiva 10C precisa negli articoli 3.1.4. e 3.1.5. il riferimento alla LL concernente la durata del lavoro giornaliero e le pause attribuendo notevole responsabilità al/la collaboratore/trice nella gestione della durata giornaliera del lavoro e delle pause.

3.1.4.

Durante il telelavoro, il collaboratore gestisce la propria giornata lavorativa in modo autonomo e flessibile ma sempre nel rispetto delle esigenze lavorative e degli obiettivi da raggiungere.

Di regola, l’orario di svolgimento delle attività può essere pianificato tra le 6.00 e le 22.00, compatibilmente con le necessità di reperibilità concordate con il proprio superiore.

Durante il telelavoro il collaboratore deve organizzarsi autonomamente con una gestione del tempo efficiente per prevenire impatti negativi sul proprio benessere e sulla vita familiare.

3.1.5.

Durante qualsiasi forma di lavoro da remoto, devono essere rispettate in particolar modo le pause minime previste dalla legge sul lavoro e le ore massime giornaliere consentite non devono essere superate (si rinvia al capitolo 5 della presente direttiva).

Vi è quindi un distinguo per il personale accademico e le persone attive in posizioni di responsabilità al cap. 5:

“La legge sul lavoro non si applica a collaboratori che esercitano un ufficio direttivo elevato, un’attività scientifica, né ai docenti, assistenti o educatori. Il personale tecnico e il personale amministrativo impegnato nella ricerca sono soggetti alle disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo della legge e delle sue ordinanze” (si rinvia al riquadro a fine capitolo per un approfondimento su questo aspetto).

Il telelavoro può essere poco sostenibile non solo se non si svolgono le pause necessarie o se l’orario lavorativo si estende oltre misura ma anche se non vi è distinzione tra tempi professionali e familiari, la direttiva 10C a questo proposito sottolinea all’art. 3.1.9 che

“I collaboratori devono poter lavorare a casa in maniera indisturbata. Sono ammissibili gli impegni familiari sotto forma di impieghi puntuali (come ad es. andare a prendere i figli o l’assistenza di questi ultimi durante il pranzo). Il telelavoro non può essere considerato come forma sostitutiva permanente di un accudimento dei propri figli o genitori/famigliari stretti nel proprio nucleo familiare”.

Durante il lockdown si è visto che seguire i figli con l’Home schooling e telelavorare è stato particolarmente difficile, in particolare per le donne (Frischi, Fischer, 2020, p.14) che hanno visto aumentare l’impegno sui due fronti, quello professionale e quello della cura familiare, conformemente alla ripartizione neo-tradizionale del lavoro remunerato e non remunerato modo diffusa in Svizzera che vede l’uomo attivo al 100% e la donna attiva prevalentemente a tempo parziale (Giudici, Borioli, Origoni, 2014).

Indicazione per la rielaborazione della direttiva 10C e spunto per future azioni

La formulazione del capitolo 5 attuale della direttiva 10C può creare confusione inducendo a pensare, soprattutto se non si conosce la legge del lavoro, che le indicazioni concernenti le pause non interessino le ricercatrici e i ricercatori, quando invece la Legge sul lavoro LL, all’art. 3a rileva che anche per queste categorie “Le disposizioni concernenti la protezione della salute contenute nella presente legge (art. 6, 35 e 36a) sono tuttavia applicabili” (LL, art. 3a, lett. b).

Quindi questo presuppone un’attenzione accresciuta del datore del lavoro e dei collaboratori su questo aspetto. Nelle attività scientifiche che rendono difficile prevedere orari d’ufficio è però importante nel rispetto della norma della protezione della salute, sensibilizzare in particolare i responsabili di team sul fatto che la pianificazione del lavoro deve essere sostenibile per le collaboratrici e i collaboratori e le scadenze realistiche altrimenti il rischio di sovraccarico si fa più concreto.

Indicazione per l’analisi del questionario

Sugli effetti del telelavoro sul benessere e sull’articolazione tra vita privata, familiare e professionale, sarà interessante esaminare i risultati del questionario sul telelavoro inviato alle collaboratrici e ai collaboratori SUPSI, in particolare le risposte alle domande 6.3., 6.4. e 6.5 (vedi allegato 1).

Organizzazione e attrezzatura della postazione di lavoro da casa

La SUPSI con l'art. 3.2.2.1. della direttiva 10C relativo alla postazione di lavoro durante il telelavoro sembra attribuire la responsabilità e i costi dell'organizzazione di una postazione ergonomica al/la collaboratore/trice. Anche per quanto concerne l'art. 3.2.2.2. *Partecipazione ai costi durante il telelavoro* della direttiva 10C, la SUPSI segue il modello proposto dalla convenzione delle camere di commercio latine.

3.2.2.1. Postazione di lavoro durante il telelavoro

Il datore di lavoro è responsabile della salute psichica e fisica dei collaboratori (conformemente all'art. 2 dell'OLL 3). Durante il telelavoro il collaboratore deve vegliare al rispetto delle disposizioni legali, in particolare in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Specificatamente, la responsabilità dell'ergonomia della postazione di lavoro di casa è del collaboratore, pertanto deve garantire di avere uno spazio di lavoro idoneo, consono alle norme ergonomiche generali. SUPSI, in quanto datore di lavoro, è liberata dal suo obbligo di controllo e di garante in questo contesto.

3.2.2.2. Partecipazione ai costi durante il telelavoro

La possibilità di svolgere il telelavoro è autorizzata e concessa al collaboratore dietro sua richiesta in base ai principi definiti nella presente Direttiva. Il telelavoro non è imposto da SUPSI e quindi è da considerarsi una forma di lavoro flessibile di libera scelta del collaboratore. In virtù del fatto che SUPSI concede la possibilità ai collaboratori di attuare il lavoro da casa, i costi infrastrutturali e di collegamento (abbonamento telefono, internet, PC, stampante, infrastruttura, mobilio, affitto ecc.) sono a carico del collaboratore, non è riconosciuta una partecipazione ai costi da parte di SUPSI. Questi costi si compensano con il risparmio che il telelavoro porta al collaboratore in termini di tempo e spese per il tragitto casa-lavoro e per la maggiore flessibilità acquisita nel lavoro.

SUPSI non rilascia attestati per dedurre dalle tasse eventuali spese sostenute per la configurazione della postazione di lavoro presso il proprio domicilio.

Per quanto riguarda i mezzi informatici è previsto nell'art. 3.2.2.3 un investimento nell'infrastruttura informatica: *“Per il telelavoro regolare, SUPSI prevede la messa a disposizione, ma in forma progressiva, un Notebook per il collaboratore”*. Inoltre la SUPSI mette a disposizione il sistema di telefonia jabber, così che i costi telefonici sono a carico del datore di lavoro. Questi aspetti sono importanti non solo in relazione alla salute del/la collaboratore/trice ma anche in relazione alla sicurezza dei dati.

Spunti per future azioni

Si può interrogarsi, alla luce del dibattito in corso tra i partner sociali, se a determinate condizioni non si potrebbe riflettere ad un forfait per l'organizzazione della postazione di lavoro essendo questa importante per la salute delle collaboratrici e dei collaboratori. Bisogna anche tenere presente l'impatto che i problemi di salute derivanti da una postazione e un'attrezzatura non idonea hanno sulle assicurazioni malattia e infortuni. Non è d'altronde un caso che la SUVA attui molta prevenzione in relazione alla postazione di telelavoro. Inoltre, si rileva a tale proposito che gli

audit svolti in passato presso le unità di ricerca hanno prestato particolare attenzione al benessere delle ricercatrici e dei ricercatori.

3.3. Misure concrete a sostegno dell'implementazione e della flessibilizzazione dell'orario del luogo di lavoro

Si sono esaminati nei documenti istituzionali sia la direttiva relativa alla flessibilizzazione dell'orario e del luogo di lavoro, sia i principi e i processi che hanno favorito la sua ideazione. L'esplicitazione di tali principi e processi è senza dubbio un primo passo fondamentale per offrire l'opportunità a collaboratrici e collaboratori di poter gestire il tempo di lavoro in modo flessibile e con più autonomia (nell'ambito del quadro definito dalla direttiva 10C), ma non è sufficiente per poter assicurare che tale direttiva venga applicata equamente (cfr. parte 1, capitolo 1).

Come lo sottolinea l'approccio ergonomico, vi è sempre una differenza tra il lavoro prescritto e il lavoro concreto. Dejours rileva *“Di fatto, tra ciò che è prescritto e la realtà concreta della situazione c'è sempre uno scarto. Tale scarto si ritrova a tutti i livelli dell'analisi del rapporto tra mansioni e attività (...)”* (Dejours, 2017, p. 147). È abbastanza intuitivo comprendere perché questo avvenga, nessuna norma sarà mai abbastanza precisa per poter contenere tutte le situazioni esistenti sul lavoro e quindi per poter raggiungere i propri obiettivi sul lavoro, collaboratrici e collaboratori sono alle volte costretti ad allontanarsi da quanto prescritto.

A dipendenza della cultura organizzativa presente, lo scarto tra lavoro prescritto e la realtà concreta del lavoro può essere visto come un problema da risolvere oppure, in presenza di una cultura organizzativa orizzontale e improntata alla partecipazione, come un'opportunità di innescare un circolo virtuoso: cogliere la norma della flessibilizzazione dell'orario e del luogo di lavoro come un'occasione di mettere sul tavolo di discussione il tempo di lavoro, e in seguito nutrirsi di cosa succede nel lavoro concreto per poi migliorare in un dialogo continuo anche il lavoro prescritto aggiornando cammin facendo la norma. È per questo che è interessante avere previsto un periodo pilota di applicazione della norma della flessibilizzazione dell'orario di lavoro e, per quanto riguarda la presente ricerca, affiancare all'analisi documentale anche delle interviste e dei *focus group*, che possono far emergere in parte il lavoro concreto, anche se è sempre difficile coglierlo appieno. Dejours precisa: *“Lavorare suppone dunque, nolens volens, percorrere strade che si allontanano da quelle prescrizioni. Poiché quest'ultime hanno in generale un carattere normativo, lavorare bene comporta sempre commettere delle infrazioni. Se il quadro direttivo è aperto, farà l'elogio di questi excursus e parlerà allora di senso dell'iniziativa, delle capacità d'innovazione, del “saper fare”. Ma se non è aperto ed un po' portato a uno stile di comunicazione disciplinare, parlerà di infrazione delle procedure, perfino di trasgressione”* (Dejours, 2017, p.148).

Un'ulteriore occasione per cogliere il telelavoro concreto e aprire il dialogo è costituita dalla consulenza alla gestione del tempo di lavoro e dalla formazione continua. Si rileva a questo proposito una misura promossa dal Servizio Gender e Diversity, avviata nel 2019 e prevista anche per i prossimi anni, che riguarda la realizzazione di un corso sul tema della diversità nell'organizzazione per coloro che hanno una responsabilità di team e/ o sono implicati nei processi RU. Nelle edizioni pilota del corso *“Come favorire la diversità nell'organizzazione?”* rivolto a responsabili SUPSI, è stato sollevato dai/dalle partecipanti il tema del tempo di lavoro, della sua flessibilizzazione e di come può essere applicato favorendo il lavoro di team in modo costruttivo.

In tale contesto è stato apprezzato dai/dalle partecipanti alle edizioni pilota del corso, l'opportunità offerta da tale formazione di confrontarsi tra pari e di instaurare una riflessione comune

sull'implementazione di determinate norme delicate come quelle relative al tempo di lavoro, che a dipendenza del modo nel quale vengono comunicate e applicate possono aprire il dialogo e diventare occasione di crescita o al contrario creare tensioni e malumori in seno al team.

Tale misura sulla formazione continua dei quadri SUPSI è in linea con quanto sottolineato nel processo P16 relativo ai collaboratori rispetto alla volontà di proporre quale misura futura l'ulteriore miglioramento dello sviluppo del personale svolgendo sistematicamente i colloqui di valorizzazione con le collaboratrici e i collaboratori e proponendo misure di formazione continua.

Riguardo ai colloqui di valorizzazione, si desidera porre attenzione al fatto che spesso il tempo di lavoro è utilizzato come variabile di analisi e di valutazione del lavoro. Per questo motivo, si dovrebbe trattare questo aspetto con cautela nei colloqui di valorizzazione. Dejours rende attenti a questo proposito al rischio di scivolare in un'equivalenza tra analisi del lavoro e analisi del tempo di lavoro impiegato nelle mansioni (processo facilitato dall'implementazione diffusa in tutti i contesti pubblici e privati del new public management fondato sui principi di efficacia ed efficienza). È importante prestare attenzione al fatto di non considerare sempre come un buon lavoro, il lavoro svolto rapidamente: *“il tempo di lavoro non misura che la durata dello sforzo e non restituisce nulla né della sua intensità né della sua qualità, né del suo contenuto”* (ibidem, 2017, p. 144). Focalizzare aspetti della formazione continua dei quadri su questo aspetto, è importante e può anche prevenire il rischio rappresentato dagli stereotipi legati al tempo di lavoro che si possono insinuare nel colloquio di valorizzazione, stereotipi che identificano ancora la presenza continuata e importante in ufficio come una garanzia di qualità del lavoro fornito e di visibilità del proprio lavoro e potrebbero quindi nuocere alla diffusione e implementazione della norma del telelavoro oppure nuocere alla carriera di chi pratica il telelavoro (vedi Parte 1, capitolo 1). Tali stereotipi legati al tempo di lavoro e alla presenza in ufficio in sinergia con gli stereotipi di genere che assegnano agli uomini prevalentemente il lavoro produttivo e alle donne prevalentemente il lavoro riproduttivo, potrebbero avere quale effetto una riluttanza da parte degli uomini a richiedere il telelavoro per la paura di venir penalizzati rispetto allo sviluppo di carriera, e per le donne che spesso devono fronteggiare lo stereotipo “della madre lavoratrice con la testa altrove” conseguenze negative sulla carriera.

Si potrebbe obiettare che durante il periodo del lockdown, si è potuto verificare che è possibile lavorare a distanza e che la presenza in ufficio non è sempre imprescindibile e che quindi l'impatto di questi stereotipi dovrebbe essere minore. Eppure la persistenza degli stereotipi ed in particolare degli stereotipi di genere tra i più diffusi nella società (Ruspini, 2016; Villano, 2013), induce a dubitare che il lockdown sia stato risolutivo e abbia realmente potuto sgominare in un tempo così ristretto il campo dagli stereotipi legati al lavoro in presenza e a distanza.

Spunti per future azioni

In relazione alla riflessione di una possibile offerta formativa sulla flessibilizzazione del tempo e del luogo di lavoro rivolta in particolare ai quadri (inserita in moduli formativi esistenti o in nuove proposte) sarà interessante valutare i dati raccolti con il questionario sul telelavoro inoltrato alle collaboratrici e ai collaboratori SUPSI, in particolare le risposte alle domande 6.7 e 6.8 (vedi allegato 1), che indagano le percezioni dei responsabili di team rispetto alla conduzione del team in presenza e a distanza e ai bisogni formativi in merito e la domanda 7.3. sui bisogni formativi di responsabili e collaboratrici/tori sul lavoro in team a distanza.

Bibliografia

Documenti istituzionali

Carta della partecipazione, approvata dal Consiglio della SUPSI l'8 ottobre 2019, Versione 0, 15.10.2019.

Carta della sostenibilità, approvata dal Consiglio della SUPSI il 23 aprile 2020, versione 0, 23 aprile 2020.

Codice etico SUPSI, approvato dal Consiglio della SUPSI l'11 dicembre 2015, versione 5, 1.5.2019.

Contratto Collettivo di Lavoro del personale amministrativo della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (CCLSUPSI), approvato dal Consiglio SUPSI il 13.06.2019, versione 2, 01.10.2020.

Direttive interne. Parte integrante del Regolamento del personale (per il Personale accademico e personale non assoggettato al CCLSUPSI) dell'11 luglio 2008 così come del Contratto collettivo del personale amministrativo della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (CCLSUPSI) della SUPSI del 1 luglio 2019 e successive modifiche. Approvate dal Consiglio della SUPSI il 01.09.2008, versione 24, 01.10.2020.

Piano d'azione pari opportunità, diversità e inclusione 2021-2024 della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, versione approvata in Direzione SUPSI il 17 settembre 2020.

Rapporto di autovalutazione (RAV) del Sistema di garanzia della qualità (SGQ) della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI), versione 4, 4 giugno 2019.

Rapporto di autovalutazione (RAV) - Sintesi dei gradi di raggiungimento della soddisfazione degli standard.

Regolamento del personale della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI). Personale accademico e personale non assoggettato al CCL SUPSI. Approvato dal Consiglio della SUPSI l'11 luglio 2008. Versione 14 del 1 ottobre 2020.

Sistema di garanzia della qualità (SGQ) SUPSI:

- Politica e strategia per la qualità (PSQ), versione 0 approvata in data 31 marzo 2017 dal Consiglio SUPSI.
- Manuale qualità Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (MQ SUPSI), versione approvata dalla Direzione SUPSI nella riunione del 2 luglio 2020.
- Rapporto biennale SUPSI 2017-2018. Strategia SUPSI 2017 – 2020. SGQ. P1 – Strategia. Manno, luglio 2019.

Statuto della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, approvato dal Consiglio della SUPSI il 22 giugno 2018, Versione 3 – 04.06.2020.

Strategia SUPSI, 2021-2024.

Fonti

Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio, (Legge sul lavoro, LL) del 13 marzo 1964 (Stato 9 dicembre 2018).

Ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro (OLL 3), tutela della salute, del 18 agosto 1993 (Stato 1° ottobre 2015).

Publicazioni

Dejours C., "La realtà della valutazione del lavoro", Itinerari d'impresa. Teorie e pratiche, 2005-2006, n. 8, pp.143-174.

Fritschi T., Fischer G., *Arbeitsbedingungen in der Corona-Krise, Spezialbefragung zum Barometer Gute Arbeit*, BFH und Travail.Suisse, 18. August 2020.

Giudici F., Borioli M., Origoni P., "L'attività professionale delle coppie. Un'analisi dei tre principali modelli in Ticino", Dati - Statistiche e società, A. XIV, n. 1, maggio 2014.

Hubault F., "L'approche ergonomique des questions santé/travail", Mouvements, 2009/2, n° 58, pp. 97-102.

Karasek R., Theorell T. (2012), *Autonomia e salute sul lavoro. Stress, produttività e riorganizzazione del lavoro*, Milano: Edizioni Ferrari Sinibaldi.

Ruspini E. (2016), *Le identità di genere*, Roma: Carrocci Editore.

Ryff Carol. D., "Psychological Well-Being Revisited: Advances in the Science and Practice of Eudaimonia", *Psychotherapy and Psychosomatics* 2014, 83:10-28.

SECO (2019), *Telelavoro a domicilio: Home Office*, Berna: SECO.

Siegrist J., «Adverse Health Effects of High-Effort/Low-Reward», in *Journal of Occupational Health Psychology*, 1996, Vol.1, No. 1, 27-41.

Villano P. (2013), *Pregiudizi e stereotipi*, Roma: Carocci editore, Le Bussole.

Sitografia

Work smart :Charte relative à l'organisation de modes de travail flexibles et indépendants du lieu, Berne 9 juin 2015

https://work-smart-initiative.ch/media/80526/04_08_16_charta_work_smart_fr.pdf

FFHS als familienfreundliches Unternehmen ausgezeichnet

<https://www.ffhs.ch/de/ffhs/news/artikel/2019-02-19-ffhs-als-familienfreundliches-unternehmen-ausgezeichnet>

Prix égalité 2011: la SUPSI vince il premio regionale

<https://www.supsi.ch/fc/eventi-comunicazioni/news/2011/2011-11-16.html>

Warum die FFHS neue Räume schafft

<https://www.ffhs.ch/de/ffhs/news/artikel/2019-05-17-warum-die-ffhs-neue-raeume-schafft>
consultato 24.11.2020.

4. Analisi dei dati del questionario e dei risultati del focus group

Danuscia Tschudi e Nicolas Pons-Vignon

Si vuole presentare in questo capitolo il vissuto del telelavoro alla SUPSI, mettendo in evidenza la pluralità di percezioni raccolte sull'esperienza di telelavoro nell'autunno 2020 dovuta, da una parte, alle preferenze personali e alle differenti situazioni abitative e familiari, dall'altra, alla situazione lavorativa e organizzativa che si vive alla SUPSI. In effetti, non tutti i ruoli professionali e le realtà organizzative SUPSI sono identiche, vi sono specificità dovute al tipo di lavoro svolto e alla sottocultura organizzativa specifica presente in ogni unità. Si è ritenuto importante rendere tutta la complessità del telelavoro alla SUPSI mostrando i punti in comune tra i/le rispondenti al questionario diffuso nell'autunno 2020 ma anche le differenze, per facilitare la riflessione sul telelavoro e la proposta di misure concrete per accompagnarne la sua implementazione equa in una futura situazione di normalità nella quale la pandemia non obbligherà più il lavoro da casa ma lo consentirà in alternanza con il lavoro in presenza. Lo scopo è anche quello di favorire un senso di mutua comprensione e dialogo tra chi vuole continuare a fare telelavoro in parte (la maggioranza), chi vorrebbe svolgere quasi solo telelavoro e chi invece non vuole tale modalità con l'obiettivo di potenziare per tutti il senso di appartenenza all'interno dei team e più in generale alla SUPSI.

Il capitolo presenta:

- la fotografia di chi ha svolto il telelavoro nell'autunno 2020 e di chi vuole svolgerlo in futuro, il vissuto rispetto a tale esperienza nel periodo considerato e le aspirazioni rispetto al telelavoro in futuro;
- gli ostacoli al telelavoro, i limiti del telelavoro e le risorse mobilitate per farvi fronte;
- i costi del telelavoro;
- i rischi del telelavoro ossia la perdita di innovazione e creatività, la perdita del senso di appartenenza, il sovraccarico, l'isolamento e l'invisibilità e infine la protezione dei dati.
- Si ricorda che l'analisi si basa oltre che sulla letteratura presentata nei capitoli precedenti, sui dati seguenti:
- i dati del questionario (vedi introduzione, paragrafo sulla metodologia di ricerca) e i numerosi commenti apportati dai rispondenti negli spazi dedicati a tale scopo (per una sola domanda si sono raccolte fino a 11 pagine di commenti);
- i dati raccolti nei tre *focus group* realizzati nel mese di marzo 2020 con la commissione del personale; tre servizi (servizio risorse umane, servizio gender e diversity, servizio informatica) e la Direzione SUPSI. I *focus group* sono stati organizzati per cogliere le diverse sfaccettature del telelavoro nelle realtà SUPSI e poter così proporre delle misure e delle azioni che possano valorizzare i potenziali benefici del telelavoro limitandone i rischi.

4.1. Una fotografia del telelavoro alla SUPSI

I risultati dell'indagine relativa al telelavoro alla SUPSI svolta nell'autunno 2020, alla quale hanno risposto collaboratrici e collaboratori attivi in diverse funzione (collab. amministrativo o tecnico, corpo intermedio, docente, docente professionista, docente-ricercatore, professore/professore

aggiunto) conferma quanto espresso dalla letteratura rispetto al fatto che la qualità del lavoro svolto in modalità del telelavoro corrisponde solo in parte alla qualità del lavoro svolto in presenza. In effetti, alla domanda *Ritiene di poter svolgere le attività previste dalla sua funzione in modalità telelavoro garantendo la stessa qualità del lavoro che fornirebbe in presenza?* 52% dei rispondenti afferma “sì in parte”, 41% “sì totalmente”, 7% “no” (vedi fig. 2).

Figura 2: qualità del lavoro in modalità telelavoro rispetto al lavoro in presenza.

	Ritiene di poter svolgere le attività previste dalla sua funzione in modalità telelavoro garantendo la stessa qualità del lavoro che fornirebbe in presenza?		
	Si, totalmente	Si, in parte	No
Genere			
Donna (n=295)	39.3%	55.9%	4.8%
Uomo (n=337)	43.3%	47.8%	8.9%
<i>Totale (n=632)</i>	<i>41.5%</i>	<i>51.6%</i>	<i>6.9%</i>
Età			
Sino a 30 anni (n=128)	47.6%	46.9%	5.5%
Da 31 a 40 anni (n=206)	46.1%	48.5%	5.4%
Da 41 a 50 anni (n=160)	41.3%	51.2%	7.5%
Da 51 a 65 anni (n=139)	28.8%	61.1%	10.1%
<i>Totale (n=633)</i>	<i>41.4%</i>	<i>51.7%</i>	<i>6.9%</i>
Funzione			
Professore/Prof. aggiunto (n=48)	41.7%	52.1%	6.2%
Docente-ricercatore (n=95)	37.9%	53.7%	8.4%
Ricercatore (n=123)	49.6%	46.3%	4.1%
Docente (n=59)	16.9%	71.2%	11.9%
Docente professionista (n=37)	18.9%	67.6%	13.5%
Corpo intermedio (n=115)	47.8%	47.0%	5.2%
Collaboratore amm. o tecnico (n=147)	46.9%	46.9%	6.1%
<i>Totale (n=624)</i>	<i>41.4%</i>	<i>51.7%</i>	<i>6.9%</i>

È interessante notare che vi sono più donne che sottolineano “in parte” (56%) ma più uomini che rispondono “no” (9%). Con l’aumentare dell’età a partire dai 41 anni, e in particolare nella fascia tra i 51 e i 65 anni aumentano i “sì in parte” e i “no”. Tra i docenti (in senso lato): sono importanti le risposte “sì in parte” (circa 70%) e vi è una percentuale più elevata di “no” (13%).

I rispondenti sottolineano che la qualità delle attività in telelavoro corrisponde solo in parte al lavoro in presenza per le seguenti ragioni:

- vi sono degli **aspetti relazionali** legati al lavoro che si possono difficilmente sostituire appieno tramite videotelefonia o videoriunioni, in particolare nei lavori (p.es. servizi all’utenza, insegnamento) o in determinati fasi lavorative di confronto creativo nei quali la dimensione relazionale è importante;
- vi sono lavori che hanno una **matrice tecnica che impone la presenza in sede** (p.es. determinati ruoli nella logistica oppure nella ricerca e servizi che implicano la presenza in laboratorio).
- **nell’insegnamento lo sviluppo di determinate competenze relazionali e di lavoro in team**, sempre più importanti in tutti i contesti professionali, è **difficilmente fattibile a distanza** come lo rileva la seguente testimonianza: *“Se dovessi fare tutto e a lungo termine*

a distanza ne risentirebbe la maggior parte del mio lavoro: diventerebbe molto difficile l'accompagnamento professionale, il tessere legami tra pratica e teoria, lo sviluppo di risorse, sinergie e scambi all'interno del gruppo studenti, la vivacità partecipata delle riflessioni e delle considerazioni che in presenza possiamo costruire insieme, il poter, attraverso le mie proposte e una partecipazione attiva dare un esempio di come si può vivere lo spazio classe, il gruppo, le situazioni d'apprendimento”.

L'84% dei rispondenti svolgeva effettivamente telelavoro nell'autunno 2020, periodo nel quale il telelavoro era fortemente consigliato (figura 3).

Figura 3: Profilo di chi svolge attualmente attività in telelavoro per la SUPSI secondo il fatto di ritenere di poter svolgere le proprie attività lavorative efficacemente in telelavoro, il genere, l'età e la funzione

	Attualmente svolge attività in telelavoro per la SUPSI?	
	Sì	No
Ritiene di poter svolgere le proprie attività in telelavoro?		
Sì, totalmente (n=262)	92.8%	7.2%
Sì, parzialmente (n=327)	81.0%	19.0%
No (n=44)	54.5%	45.5%
<i>Totale (n=633)</i>	<i>84.0%</i>	<i>16.0%</i>
Genere		
Donna (n=295)	89.1%	10.9%
Uomo (n=337)	79.8%	20.2%
<i>Totale (n=632)</i>	<i>84.2%</i>	<i>15.8%</i>
Età		
Sino a 30 anni (n=128)	74.2%	25.8%
Da 31 a 40 anni (n=206)	87.4%	12.6%
Da 41 a 50 anni (n=160)	86.9%	13.1%
Da 51 a 65 anni (n=139)	84.9%	15.1%
<i>Totale (n=633)</i>	<i>84.0%</i>	<i>16.0%</i>
Funzione		

Professore/Prof. aggiunto (n=48)	89.6%	10.4%
Docente-ricercatore (n=95)	92.6%	7.4%
Ricercatore (n=123)	78.1%	21.9%
Docente (n=59)	94.9%	5.1%
Docente professionista (n=37)	91.9%	8.1%
Corpo intermedio (n=115)	78.3%	21.7%
Collaboratore amm. o tecnico (n=147)	81.6%	18.4%
<i>Totale (n=624)</i>	<i>84.5%</i>	<i>15.5%</i>

In percentuale, si rilevano più donne in telelavoro: 89% di donne a fronte di un 80% di uomini. La percentuale delle donne e degli uomini in telelavoro sarà da monitorare in futuro poiché la tradizionale divisione del lavoro basata sul sesso che attribuisce alle donne il lavoro riproduttivo e la sfera domestica e agli uomini il lavoro produttivo e la sfera pubblica, potrebbe portare un maggior numero di donne a lavorare in telelavoro come è stato il caso per quanto riguarda il tempo parziale.

I giovani, sotto i 30 anni erano meno attivi in telelavoro (74%) nel periodo considerato. Questo dato contrasta lo stereotipo che vedrebbe i nativi digitali sempre davanti ad uno schermo e quindi più inclini al telelavoro. Il minor entusiasmo per il telelavoro si può spiegare con il fatto che si tratta di una fascia d'età non considerata particolarmente a rischio per il coronavirus, che spesso non ha ancora costituito una propria famiglia e per la quale è probabilmente importante il legame sociale anche sul posto di lavoro sia dal punto di vista relazionale sia dal punto di vista dell'apprendimento della professione.

Tra le funzioni si osserva che sono meno attivi in telelavoro i ricercatori e il corpo intermedio (78%). Per quanto riguarda i ricercatori e le ricercatrici, il dato interpella poiché non tutti i ricercatori e le ricercatrici hanno attività di laboratorio. Tra i 123 ricercatrici e ricercatori rispondenti al questionario segmentati per il dipartimento di appartenenza, spiccano i/le ricercatori/trici del DTI come i meno attivi in telelavoro.

Figura 3: profilo delle/dei ricercatori che svolgono telelavoro per dipartimento.

	Attualmente svolge attività in telelavoro per la SUPSI?	
	S	No
Dipartimento di appartenenza		
DACD (n=35)	97.1%	2.9%
DEASS (n=12)	91.7%	8.3%
DFA (n=7)	100.0%	0.0%
DTI (n=69)	63.8%	36.2%
<i>Totale (n=123)</i>	<i>78.0%</i>	<i>22.0%</i>

Se si osserva nello svolgimento del telelavoro al momento dell'indagine una differenza di genere (un numero maggiore di donne che svolgono telelavoro rispetto agli uomini), tale differenza non è significativa nelle proiezioni per lo svolgimento del telelavoro in futuro (vedi allegato 2, tabella 3). 96% dei rispondenti vogliono fare telelavoro in futuro, prediligendo una modalità mista che combini telelavoro alle attività in presenza. Per il telelavoro, è preferita la modalità regolare (44%) seguita dalla modalità flessibile (35%). Anche qui si osservano però delle differenze di generazione: i giovani sotto i 30 anni e i collaboratori sopra i 51 anni, dicono maggiormente no al telelavoro (6% rispetto al 4% rilevato per tutti i rispondenti). I giovani sotto i 30 prediligono la modalità flessibile (40%), i più anziani (sopra i 51 anni) non la amano particolarmente (25%).

Prendendo in conto le funzioni si rilevano le seguenti tendenze: i ricercatori/le ricercatrici si orientano verso un telelavoro regolare o flessibile (intorno al 40%), il corpo intermedio è decisamente per il telelavoro flessibile (44%), il che non sorprende vista l'altra percentuale di giovani sotto i 30 anni in tale funzione, mentre il corpo amministrativo e tecnico è per il telelavoro regolare (56%).

Rispetto alle motivazioni addotte per continuare a lavorare in telelavoro, appaiono nei commenti del questionario così come nei focus group tre ragioni principali:

- il telelavoro è un'opportunità per conciliare impegni familiari e impegni professionali.
- Il telelavoro permette di ovviare al problema del traffico e di diminuire il tempo trascorso nello spostarsi da casa al lavoro sia con mezzi di locomozione privati sia con i mezzi pubblici. Dal questionario emerge che 46% dei rispondenti impiega da casa fino a 30 minuti di tragitto per raggiungere il posto di lavoro mentre 54% impiega
- più di mezz'ora (vedi domanda 3.9 del questionario, allegato 1).
- Il guadagno in efficacia ed efficienza nello svolgere in telelavoro le attività che esigono concentrazione individuale (p.es. redazione rapporto o articolo).

L'opportunità offerta dal telelavoro per conciliare meglio famiglia e lavoro, è una motivazione adottata sia da parte delle donne sia da parte degli uomini. 74% dei rispondenti rileva che il telelavoro in alternanza con il lavoro in presenza permette una migliore conciliabilità tra famiglia e lavoro e permette di gestire con più facilità l'articolazione tra i tempi professionali e i tempi familiari (vedi risposta alla domanda 6.3, allegato 1). Si osserva anche che il telelavoro permette di avere più tempo libero per gli impegni professionali (76% dei rispondenti) e per gli impegni professionali (69% dei rispondenti). È stato però sottolineato anche nei focus group che il telelavoro può favorire l'articolazione tra i tempi professionali e familiari, a patto che siano presenti determinate condizioni: disporre di uno spazio dedicato e tranquillo per il lavoro presso la propria abitazione, scuole e strutture di custodia extrafamiliare (mensa o doposcuola) aperte, che permettano di separare efficacemente il tempo dedicato al lavoro da quello familiare così da accordare ad entrambi, in modo equilibrato, la propria attenzione in tempi diversi.

La situazione è stata particolarmente problematica durante il primo lockdown nella primavera 2020 con le scuole chiuse che hanno imposto la conciliazione tra il lavoro a casa e la scuola a casa con un notevole incremento del lavoro di cura e domestico. Nei focus group è stato sottolineato che nei casi nei quali uno dei due partner era in telelavoro e l'altro si recava al lavoro, si è osservato un incremento del lavoro domestico per chi era in telelavoro. Tradizionalmente alla nascita dei figli, il lavoro di cura e di gestione della casa non remunerato aumenta molto di più per le donne. Anche

durante il lockdown, benché ci siano state coppie che hanno colto l'occasione del telelavoro per ripartire in modo diverso il lavoro produttivo e il lavoro riproduttivo, molte donne hanno visto un incremento del lavoro riproduttivo a scapito del lavoro produttivo. L'indagine online realizzata da SOTOMO (2020) su mandato dell'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo, alla quale hanno preso parte 30'000 persone, ha osservato che nelle famiglie con figli di età inferiore ai 16 anni, sull'arco del periodo intercorso tra marzo e giugno 2020, tra un quarto e un terzo degli intervistati ha avuto meno capacità di lavorare a causa degli accresciuti impegni di cura e di scuola a casa. Dal 27 al 33 per cento delle intervistate a seconda dei mesi ha rilevato tale effetto rispetto al 17–25 per cento degli intervistati (SOTOMO 2020: 6). In conclusione, si aggiunge che se il telelavoro, in presenza di condizioni abitative ottimali e delle scuole e di struttura di custodia extrascolastiche aperte, rappresenta un'opportunità per conciliare famiglia e lavoro può anche trasformarsi in un rischio che il tempo di lavoro si espanda a scapito del tempo dedicato alla famiglia dal momento che le nuove tecnologie che consentono il telelavoro permettono anche una reperibilità continua (vedi Parte 1, capitoli 2.1 e 3.2.).

4.2. Ostacoli al telelavoro e risorse per farvi fronte

Il coronavirus è stato senza dubbio un ostacolo maggiore della sperimentazione del telelavoro in alternanza al lavoro in presenza, come preconizzato dalla direttiva 10C, rendendo obbligatorio il telelavoro per questioni di salute pubblica.

In tale periodo di crisi, una risorsa essenziale nell'implementazione del telelavoro in urgenza, esplicitata nel focus group con la Direzione SUPSI, è stata senza dubbio il capitale relazionale costruito prima della pandemia. Il telelavoro sembra funzionare meglio quando ha come solida base il capitale relazionale costruito nel lavoro in presenza. È chiaro che è più difficile gestire i conflitti a distanza e che il capitale relazionale anche se preesistente va continuamente alimentato.

Tra gli ostacoli tecnici maggiormente rilevati rispetto al telelavoro si citano:

- le infrastrutture e i programmi informatici, non è presente in tutti i dipartimenti la possibilità di disporre di un portatile e dei programmi di cui si dispone in ufficio;
- la mancanza di conoscenze tecniche nell'utilizzo dei dispositivi digitali per videoriunioni, videolezioni o di determinati programmi;
- la necessità in determinate funzioni, di comunque passare in ufficio perché vi sono supporti cartacei necessari in determinati processi oppure bisogna ritirare la posta o spedire documenti ufficiali;
- vi è il limite legale per i frontalieri del 25% per il telelavoro stabilito per ragioni fiscali e legati alle assicurazioni sociali.

Rispetto al deficit di conoscenze tecniche presente all'inizio del primo *lockdown*, la SUPSI, in particolare il Servizio informatica e il SEDIFO, hanno celermente allestito una proposta di tutorial e di supporti per tutti i collaboratori che favorisse l'implementazione del telelavoro reso obbligatorio per condizioni sanitarie. Questo impegno è stato riconosciuto dai rispondenti del questionario, rispetto all'accompagnamento del trasferimento della didattica in modalità online è stato affermato: *“reputo che, grazie anche all'aver acquisito tramite il SEDIFO competenze avanzate nella didattica online, una parte di docenze siano state trasportate efficacemente in versione online”*.

Rispetto al vincolo rappresentato dalla carta, vi è stato l'impegno a smaterializzare le firme e a cambiare le procedure alla SUPSI perché non necessitino più del supporto cartaceo. È stato rilevato in un focus group che tale passaggio non è stato automatico, comporta un cambiamento del lavoro e della sua organizzazione.

Rispetto al tetto massimo per i frontalieri del 25% in telelavoro, alcuni commenti espressi nell'ambito del questionario hanno sottolineato che non è chiara la ragione di tale limite. Benché vi sia nella direttiva 10C una nota a tale proposito, è probabilmente necessario spiegare in futuro le ragioni di questo limite e in generale del limite del 40% per i collaboratori e collaboratrici SUPSI in una comunicazione specifica.

Un nodo cruciale che è emerso è senza dubbio la messa a disposizione del portatile, considerato essenziale per svolgere il lavoro in telelavoro con la necessaria qualità ma anche sicurezza, in riferimento all'importante questione della protezione dei dati (vedi Parte 1, capitolo 4.4.5.).

La Direzione SUPSI sta valutando seriamente l'opzione di dotare ogni collaboratore/trice SUPSI con un portatile come è d'altronde segnalato nella direttiva 10C. È chiaro che tale cambiamento non può avvenire in un batter d'occhio. Il DEASS ha già deciso di concedere un portatile all'insieme dei collaboratori del dipartimento ma tale processo durerà 3 o 4 anni dato che si vuole

attendere la fine del ciclo di vita dei computer fissi per sostituirli nel rispetto dell'ambiente. Ma non è solo una questione di tempo tecnico necessario per formalizzare sul piano della Direzione SUPSI tale indirizzo e implementarlo, vi è anche un ostacolo culturale da considerare. Un/a rispondente sottolinea *“Il telelavoro nell'istituto ISEA è difficoltoso per chi non ha ruoli didattici in quanto l'istituto non fornisce PC portatili ed è vietato l'uso di dispositivi personali. Chi ha percentuali di didattica rilevanti ha diritto al portatile e non risente della problematica”*. Un altro rispondente non citando l'istituto o centro di appartenenza chiosa: *“Nonostante io possa eseguire il mio lavoro molto bene anche da casa, il mio diretto superiore insiste per la presenza in ufficio, anche se non necessario”*. Nei commenti al questionario è stata rilevata l'auspicio vi sia *“una giusta ed equa implementazione in ogni funzione e in ogni Dipartimento per evitare disuguaglianze fra i vari collaboratori”*.

Le differenze tra unità sono importanti e non necessariamente negative, il problema è quando diventano la base di disuguaglianze. Uguaglianza, non vuol dire soluzioni uguali per tutti ma significa offrire un quadro di attuazione della flessibilizzazione del lavoro chiaro che permetta margini di flessibilità nell'attuazione permettendo a coloro che lo desiderano di svolgere il telelavoro tenendo conto delle peculiarità dei ruoli, dei bisogni individuali, del team e dei bisogni organizzativi.

La Direzione ha sottolineato che si è voluto lasciare spazio ai dipartimenti di implementare la direttiva 10C creando uno spazio di adattamento per non imporre dall'alto un cambiamento. La direttiva è senza dubbio una base importante ma come è stato rilevato in un focus group è altrettanto fondamentale **una campagna per informare collaboratrici e collaboratori e sensibilizzare i/le responsabili sulle opportunità offerte dalla direttiva 10C rispetto alla flessibilizzazione del lavoro e sui supporti messi in atto per attuarla**.

Il Servizio Risorse umane ha sottolineato che era previsto un accompagnamento all'implementazione del telelavoro, il coronavirus che ha di fatto reso obbligatorio il telelavoro, non ha ancora permesso di attuarlo e di sperimentare in una situazione di normalità la direttiva 10C. Inoltre, in vista dei traslochi del DTI e del DACD ai nuovi Campus, la Direzione ha deciso di procedere con l'implementazione della fase sperimentale in questi Dipartimenti dopo i trasferimenti avvenuti. A partire dal 31.3.2021 tutti i Dipartimenti avrebbero dovuto essere nella condizione di poter sperimentare le modalità previste dalla Direttiva.

È stato rilevato nei focus group che **l'offerta formativa rivolta a collaboratrici e collaboratori e ai/alle responsabili sono sicuramente importanti per cambiare la cultura organizzativa e favorire lo scambio di buone pratiche** (sono stati citati all'interno dei focus group sia formazioni di tipo laboratoriale sia coaching ai manager). Un'implementazione riuscita del telelavoro necessita quale prerequisito una **trasformazione del management** e un impegno notevole dei responsabili (Willms, Weichbrodt, 2020).

Rispetto al cambiamento organizzativo, si potrebbero riprendere **i momenti di dialogo** implementati durante la sperimentazione pilota della flessibilizzazione del telelavoro presso i servizi centrali:

- tra responsabili e collaboratori rispetto alla flessibilizzazione del lavoro;
- tra responsabili per facilitare la condivisione dell'esperienza e delle risorse per affrontare la complessità dell'implementazione del telelavoro.

Un'ultima misura che è stata particolarmente sottolineata nei diversi focus group è il **monitoraggio dell'implementazione del telelavoro**. Dal momento che vi è un formulario per ogni richiesta di

telelavoro regolare (accordo per il telelavoro regolare), si propone, per favorirne il monitoraggio continuo, che tali schede contemplino oltre al nome, la funzione e il dipartimento di appartenenza già presenti, anche una casella che espliciti genere e età¹⁸ della persona interessata dal momento che come abbiamo visto nel capitolo iniziale sono significative per la fotografia dell'implementazione del telelavoro. La Direzione SUPSI rileva inoltre che vi sarebbe la possibilità di inserire **nell'indagine di clima** che si realizza ogni 4 anni delle domande sul vissuto del telelavoro e il suo impatto sul benessere al lavoro. **È stato inoltre rilevato a più riprese che nel processo di monitoraggio dovrebbe essere anche data la possibilità alle collaboratrici e i collaboratori di poter esprimere dei feedback sul loro vissuto del telelavoro.** Si potrebbe a tale proposito prevedere dopo un anno di implementazione del telelavoro o più in generale della flessibilizzazione del lavoro (ci si riferisce p.es. alla possibilità di svolgere il lavoro presso posizioni satelliti) sia dei *world café* presso i Collegi di dipartimento e dei servizi centrali, sia dei focus group nei diversi dipartimenti.

L'impegno della Direzione SUPSI nel sostenere il telelavoro chiaramente importante per la diffusione di una cultura organizzativa aperta ad una negoziazione condivisa di tempi e spazi di lavoro tra collaboratori e responsabili implica anche un investimento notevole e la riflessione sui costi del telelavoro.

4.3. I costi del telelavoro

Sulla questione dei costi, sindacati e associazioni patronali non sono d'accordo, in particolare quando il telelavoro è richiesto dal collaboratore o dalla collaboratrice (per un approfondimento sul dibattito si rinvia ai cap. 2.2. e 3.2). La SUPSI segue il modello proposto dalla convenzione delle camere di commercio latine. La direttiva 10C al punto 3.2.2.2. esplicita:

“Il telelavoro non è imposto da SUPSI e quindi è da considerarsi una forma di lavoro flessibile di libera scelta del collaboratore. In virtù del fatto che SUPSI concede la possibilità ai collaboratori di attuare il lavoro da casa, i costi infrastrutturali e di collegamento (abbonamento telefono, internet, PC, stampante, infrastruttura, mobilio, affitto ecc.) sono a carico del collaboratore, non è riconosciuta una partecipazione ai costi da parte di SUPSI. Questi costi si compensano con il risparmio che il telelavoro porta al collaboratore in termini di tempo e spese per il tragitto casa-lavoro e per la maggiore flessibilità acquisita nel lavoro”.

L'argomento principale per non contribuire ai costi infrastrutturali e di collegamento è il risparmio di tempo e di spese in relazione al tragitto casa-lavoro.

A tale proposito, un/a rispondente al questionario rileva: *“va considerato il costo del telelavoro (compreso riscaldamento, aria condizionata, necessità tecnologiche e di arredo...), non pensare che se si risparmia in trasporto allora è compensato”.* Si aggiunge inoltre, un aspetto che spesso viene trascurato, quando si tratta di esaminare i costi del telelavoro non va solo analizzato il fronte del lavoro produttivo ma anche il lavoro riproduttivo per capire effettivamente qual è la bilancia economica del telelavoro. Nel focus group è chiaramente emerso che il lavoro riproduttivo aumenta in telelavoro, già solo per la preparazione dei pasti.

Uno studio realizzato in seguito alla proposta della Deutsche Bank di tassare i collaboratori in smart working poiché contribuiscono meno all'economia traendo però notevoli vantaggi anche dal punto di vista economico (Errico 2021) mostra che in realtà i costi e i risparmi del telelavoro vanno

¹⁸ È vero che si può risalire a questi dati a posteriori con il nome, ma non è sempre semplice e richiede lavoro supplementare che si può risparmiare inserendo tali dati da subito.

considerati nel loro insieme sia sul fronte del datore di lavoro sia sul fronte del collaboratore, poiché anche i datori di lavoro risparmiano con il telelavoro.

Su questo aspetto, la Direzione considera però che una cosa è quando si vuole risparmiare spazi lavorativi puntando sul telelavoro, ciò che può permettere di riflettere a come venire incontro ai costi del telelavoro del lavoratore avendo tagliato i costi relativi all'affitto di spazi per uffici e un'altra è quella di continuare a mantenere gli spazi lavorativi, opzione scelta dalla SUPSI, anche per favorire la dimensione dell'incontro importante per la creatività e l'innovazione e di permettere il telelavoro alle lavoratrici e ai lavoratori che desiderano farlo mantenendo però una visione oculata dei costi complessivi. Si osserva tra l'altro che nei focus group è emerso rispetto agli spazi lavorativi che sarebbe interessante cogliere l'occasione del telelavoro proprio per esplorare la possibilità di riorganizzare gli spazi favorendo degli spazi di incontro anche con colleghi/e di altre aree di competenza (vedi p.es. possibilità di lavoro presso postazioni satellite).

Come già anticipato, sia nei commenti del questionario sia nei focus group si osserva un accordo generale sul fatto che il portatile debba essere considerato un'infrastruttura necessaria allo svolgimento del lavoro garantendone la qualità e le necessarie condizioni di sicurezza (protezione dei dati) e andrebbe quindi accordato alle collaboratrici e ai collaboratori. Si tratta di un investimento importante sul quale la Direzione sta riflettendo seriamente che va legato alla strategia rispetto alla flessibilizzazione del lavoro. Alcuni collaboratrici e collaboratori nell'ambito dei commenti al questionario e nel focus group estendono l'auspicio che oltre al portatile siano forniti mouse, schermo e docking station, altri richiedono il rimborso spese dell'inchostro per la stampante domestica e della carta. Emerge anche la proposta dell'allestimento di un voucher per acquistare materiale tecnico o relativo all'arredamento essendo i bisogni degli uni e degli altri molto diversi, altri invece propongono piuttosto un supporto informativo sulle necessità dal punto di vista tecnico informatico ed ergonomico per la postazione di lavoro. Sull'estensione di un supporto finanziario oltre la messa a disposizione del portatile, vi è però un atteggiamento più prudente da parte dei servizi e della Direzione SUPSI. Bisogna considerare anche nell'investimento, il supporto informatico che è fornito per le macchine SUPSI ma che non si è tenuti a fornire per l'infrastruttura informatica domestica.

4.4. I rischi del telelavoro

Si sono rilevati i seguenti rischi del telelavoro emersi sia nella letteratura sia nell'analisi dei risultati del questionario:

- Il rischio per la creatività e l'innovazione
- Il rischio per il senso di appartenenza all'istituzione.
- Il rischio del sovraccarico.
- Il rischio dell'isolamento e dell'invisibilità.
- il rischio per la protezione dei dati.

4.4.1. La creatività e l'innovazione

Alla domanda "come valuta il telelavoro rispetto al lavoro svolto in presenza in SUPSI?", solo il 4,7% ha risposto meglio o molto meglio in telelavoro per quanto riguarda il lavoro in team.

L'interazione con gli altri in presenza, soprattutto informalmente, riveste un ruolo decisivo nell'innovazione, un aspetto centrale per una scuola universitaria professionale. Un rispondente precisa: *“Sì, [potrei svolgere il telelavoro] totalmente ma solo per un periodo limitato nel tempo oppure alternando con periodi di lavoro in presenza. Nel lungo termine la mancanza di incontri in presenza potrebbe avere un impatto negativo nello sviluppo di nuove direzioni di ricerca»*. Anche i momenti informali sono importanti: davanti ad un caffè o negli incontri fortuiti in corridoio nascono discussioni sul lavoro, che favoriscono la creazione di idee e progetti. A distanza è invece più difficile, poiché si tende a rimanere in contatto solo con le persone con le quali si interagisce effettivamente nell'ambito di progetti, attività di consulenza o di insegnamento: *“(…) le interazioni informali con i colleghi sono limitate, ci si concentra principalmente con i colleghi più stretti, quindi per “portare avanti i lavori attuali”, rendendo più difficile interagire con altri senza un motivo preciso. Questo sul lungo periodo potrebbe portare a una carenza di innovazioni”*.

Rispetto a questa preoccupazione, la Direzione SUPSI precisa che il limite del 40% è stata individuato sulla base dell'esperienza di altri datori di lavoro ma anche per bilanciare il lavoro in remoto con il lavoro presenza per favorire dinamiche di riflessione comuni, creatività in presenza e per non avere un divario troppo ampio rispetto ai frontalieri per i quali vige il limite del 25%. Un limite è più facile da alzare che da abbassare e dunque si è deciso di iniziare con un limite prudente per la sperimentazione del telelavoro in un momento di transizione epocale. Alcuni studi hanno osservato che il sentimento di benessere in telelavoro e la percezione della qualità del telelavoro aumenta fino a che si lavora in tale modalità fino a 2.5 giorni dai 3 giorni in su diminuisce (Golden Timothy, Gaiendran Ravis S. e Harrison David A., Schulze e Goebeli cit. in Steiger-Sackmann 2020). La direttiva contempla comunque la possibilità di andare oltre questo limite in accordo con il proprio superiore:

3.1.3.3. In considerazione delle mansioni svolte dal collaboratore, il superiore diretto può accordare una maggiore flessibilità. Anche in questi casi il collaboratore deve assicurare la propria presenza regolare nelle riunioni di team e con il superiore e nei momenti istituzionali.

Si rileva che si tratterà comunque di un aspetto da monitorare quando si potrà veramente sperimentare il telelavoro in una situazione di normalità anche perché nel questionario 35% dei rispondenti auspicano comunque un'implementazione flessibile del telelavoro.

4.4.2. Senso di appartenenza alla SUPSI

Se la maggioranza dei rispondenti al questionario hanno sottolineato di prediligere per il futuro un'alternanza tra telelavoro e lavoro in presenza, vi sono persone che vorrebbero svolgere più telelavoro o addirittura solo telelavoro e altre che invece vorrebbero essere solo in presenza. Dal momento che tutte queste preferenze relative al telelavoro potrebbero essere riunite in un solo team, come fare a mantenere un senso di appartenenza? A tale proposito un/a rispondente al questionario ha rilevato *“Ritengo peccato che sia stato deciso un tetto massimo del 40%, ovviamente la possibilità di lavorare a distanza dipende dalla funzione ricoperta, ma ci sono molte persone che potrebbero attuare anche una maggior percentuale mantenendo comunque la qualità e l'efficienza lavorativa e sarebbe un peccato non poterlo implementare perché “non tutti possono”. Se invece è il senso di appartenenza a spaventare, ritengo ci siano misure migliori per incrementarlo”*. Un/un' altro/a collaboratore/trice ha invece sottolineato: *“Nel mio caso, l'interazione con i superiori è rimasta positivamente allo stesso livello, tuttavia è venuta a mancare il rapporto*

con i miei colleghi di pari grado che avveniva prettamente nei momenti di pausa (caffè e pranzo). Questo rende più difficile sentirsi parte di una comunità / gruppo”.

È stato rilevato nei focus group che il telelavoro porta molto a concentrarsi su sé stessi, i propri bisogni, e ad allenare meno la capacità di mettersi nei panni dell'altro. Il distacco, la lontananza fa sì che i processi di comunicazione diventino più complessi, che la sensibilità rispetto a quanto viene scritto aumenta dal momento che non vi è la possibilità di bussare alla porta del/la collega per chiedere spiegazioni su quanto scritto e questo può alle volte creare dei processi comunicativi difficili che scatenano una serie di reazioni a catena non previsti. **Vi è quindi la necessità di favorire il dialogo e continuamente riallimentarlo.** Sempre nei focus group è emerso che accordare la flessibilizzazione del lavoro implica una riflessione del/la responsabile di team in quanto presuppone una soluzione organizzativa che prenda in conto le esigenze personali, le esigenze del team e le esigenze organizzative date dal tipo di lavoro e ruolo svolto. In seguito alla decisione, è altrettanto fondamentale, proprio in riferimento al senso di appartenenza di ogni collaboratore al team, che l'implementazione di ogni forma di flessibilizzazione del lavoro (incluso il telelavoro) sia accompagnata: collaboratori e responsabili non vanno lasciati soli in questo processo. Si rinnova quindi la proposta di momenti di dialogo da curare nei team (il colloquio di valorizzazione potrebbe essere un'occasione in questo senso) ma anche nei dipartimenti (i Collegi o momenti ad hoc potrebbero essere adibiti a tale scopo in giornate speciali come ad esempio la giornata della ricerca o della formazione proposta in alcuni dipartimenti) vegliando a che siano reali momenti di scambio e non solo momenti informativi.

4.4.3. Il sovraccarico

Il rischio del sovraccarico è reale come lo mostra la fig. 4:

Figura 4: Percepisco un maggior sovraccarico

Età	Percepisco un maggior sovraccarico		
	In accordo	Neutro	In disaccordo
Sino a 30 anni (n=95)	24.2%	35.8%	40.0%
Da 31 a 40 anni (n=180)	30.0%	31.7%	38.3%
Da 41 a 50 anni (n=139)	31.7%	31.6%	36.7%
Da 51 a 65 anni (n=118)	41.5%	37.3%	21.2%
Totale (n=532)	32.0%	33.6%	34.4%

Tale rischio è confermato dalle risposte all'affermazione *“Sono sempre connesso, non riesco a staccare”*: 47% dei rispondenti si sono detti d'accordo, 25% hanno espresso un giudizio neutro e 28% hanno espresso un disaccordo. Bisogna però rilevare che all'affermazione *“Gestisco meglio le pause”*, 43% si sono detti d'accordo, 34% hanno espresso un giudizio neutro e 23% sono in disaccordo.

Queste risposte mostrano che vi è un rischio che è importante sempre tenere presente perché non si concretizzi in un sovraccarico reale dato da una combinazione di fattori individuali ma anche di elementi organizzativi del lavoro.

I commenti apportati nel questionario ma anche raccolti nei focus group hanno rilevato che la situazione pandemica ha sicuramente generato un aumento di lavoro in taluni servizi e ruoli al fronte (p.es. insegnamento) e che c'è voluto un adattamento al telelavoro totale imposto dalle condizioni sanitarie: *“rispetto [alla] prima ondata di Coronavirus oggi ho trovato un maggior equilibrio e riesco a gestire meglio tempi e carico di lavoro”*.

È stato inoltre sottolineato che il telelavoro necessita anche sul piano della conduzione un certo investimento e lavoro in più: *“per mantenere la stessa qualità, è necessario lavorare di più (circa un 20%). Cosa però in parte compensata dal tempo risparmiato per il tragitto casa-lavoro”*.

Il rischio del sovraccarico non è però solo dato dalla situazione pandemica che si sta vivendo ma anche dai mezzi telematici stessi che permettendo di lavorare da casa da una parte comportano dei vantaggi dall'altra una potenziale reperibilità continua e la difficoltà a staccare dal lavoro: *“Il telelavoro implica che la distanza tra sfera privata e personale si annulla. Siamo sempre connessi e reperibili. Le pause sono molto più ridotte, le distrazioni anche”* (commento nelle risposte al questionario). In un focus group è stato segnalato l'incremento esponenziale delle riunioni dato che non vi è più il freno dello spostamento per ritrovarsi. In un altro focus group è stato rilevato anche il problema della moltiplicazione dei canali informativi: cisco jabber per la telefonia, Teams, whats app e quant'altro. Rispetto a questo ultimo aspetto il servizio informatica ha in programma a medio termine un'analisi al fine di diminuire i canali di comunicazione.

Vi è sicuramente una dimensione di autoregolazione personale nel porre dei limiti tra il tempo di lavoro e il tempo della vita personale perché il primo non prenda il sopravvento sul secondo, ma anche una dimensione organizzativa che coinvolge particolarmente il management e tocca anche la dimensione della cultura organizzativa. Si solleva il problema dell'invio delle mail di notte e durante il week-end e ci si interroga se sia sufficiente per ovviare a tali invii puntare sulla cultura organizzativa oppure intervenire con dei blocchi tecnici come hanno fatto alcuni datori di lavoro. In un focus group è stato sottolineato come l'esempio delle direzioni e dei responsabili a questo proposito è fondamentale in quanto l'invio di mail da parte da un/a responsabile ai collaboratori di notte o durante il week-end anche se fatto senza l'intenzione di esigere una risposta può provocare a seconda di chi riceve l'e-mail un sentimento di dover rispondere.

Un/a rispondente al questionario ha rilevato: *“Si percepisce un maggior sovraccarico poiché sembra quasi che occorra stare a giustificare maggiormente le attività svolte da casa al proprio superiore non avendo questo il controllo diretto come in ufficio. Dovrebbe esserci maggiore fiducia verso il collaboratore e lavorare più per obiettivi finali che per giustificativo delle ore come da rilevamento attività”*. Questa ultima citazione oltre al problema del sovraccarico rileva anche un potenziale problema rispetto allo sviluppo professionale e della carriera che si approfondisce nel capitolo 4.4.4. e evoca un rischio, quello della tentazione di utilizzare delle tecnologie digitali di sorveglianza per controllare il lavoro che anche se non è stato rilevato alla SUPSI, è importante da tenere presente poiché in altre contesti professionali ha già dispiegato i suoi effetti.

Quali misure per intervenire sul rischio del sovraccarico si propongono **offerte formative, si rileva nei focus group che a tale proposito è importante riflettere ad una strategia formativa: quale cultura manageriale si vuole in SUPSI?** L'offerta formativa può essere anche ampia e comprendere oltre a forme laboratoriali che favoriscono il dialogo tra i responsabili anche forme di coaching manageriale. Rispetto alla formazione, si rileva che alla domanda 6.7 del questionario sui bisogni formativi dei responsabili rispetto alla guida del team a distanza solo il 25.4% afferma di essere d'accordo, vedi fig. 5.

Figura 5: bisogni formativi dei responsabili rispetto alla guida del team a distanza

Ho bisogni formativi rispetto alla guida del team a distanza			
Funzione	In accordo	Neutro	In disaccordo
Professore/Prof. aggiunto (n=42)	40.5%	19.0%	40.5%
Docente-ricercatore (n=50)	26.0%	28.0%	46.0%
Ricercatore (n=50)	24.0%	36.0%	40.0%
Docente/Doc. profess. (n=39)	30.8%	46.1%	23.1%
Corpo int./coll. amm. tec. (n=55)	10.9%	54.6%	34.5%
Totale (n=236)	25.4%	37.3%	37.3%
Dipartimento di afferenza			
DACD (n=62)	35.5%	32.3%	32.2%
DEASS (n=48)	18.8%	35.4%	45.8%
DFA (n=39)	41.0%	25.7%	33.3%
DTI (n=66)	16.7%	43.9%	39.4%
Direzione SUPSI (n=23)	8.7%	56.5%	34.8%
Totale (n=238)	25.2%	37.4%	37.4%

Tale risultato è di difficile interpretazione poiché nei commenti liberi a tale domanda si sono espressi prevalentemente coloro che sono interessati ad un corso su tale tema. Il numero particolarmente alto degli indecisi (risposta neutro) potrebbe spiegarsi con il fatto, come rilevato da un commento, che si ritenga che molti strumenti utili per la guida del team a distanza sono utili anche in presenza. Il fatto di avere le competenze in materia oppure la mancanza di tempo potrebbero essere anche un elemento di spiegazione così come anche un'interpretazione ristretta del concetto di formazione di tipo cattedratico. È da rilevare comunque che alla domanda "auspicherebbe un sostegno da parte della SUPSI per quanto concerne la formazione per la gestione del team a distanza?" il 48% dei responsabili che hanno risposto alla domanda (n=144) ha risposto affermativamente.

Si sottolinea inoltre l'aspetto dell'**importanza del dialogo e la riflessione sui canali del dialogo quale ulteriore modalità di intervento sulla cultura organizzativa.**

Quale ulteriore spunto di riflessione si citano i principi chiave per la contrattazione collettiva allo scopo di promuovere i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici a distanza definiti dal sindacato globale UNI che rappresenta sindacati del settore dei servizi (<https://uniglobalunion.org/news/uni-releases-principles-collectively-bargaining-advance-remote-workers-rights>).

4.4.4. Il rischio dell'isolamento e dell'invisibilità

Il telelavoro se spinto ad oltranza può comportare un rischio di isolamento con impatto negativo sulla motivazione ma anche sul benessere e la salute. Un rispondente ha affermato in riferimento alla situazione dell'autunno 2020: *"trascorrendo tanto tempo in casa, finendo di lavorare che fuori è buio, e uscendo giusto per la spesa, ho la sensazione che tutto sia sempre un po' sospeso e fine a sé stesso, sia in termini lavorativi che privati. Pur impegnandomi al massimo in quello che faccio, spesso ho la sensazione che in fondo importi poco, che finisca tutto lì. È difficile guardare al futuro facendo piani e programmando cose. È una sensazione un po' altalenante che mi porta ad essere, a tratti, meno motivato del solito"*.

Il telelavoro può però anche comportare un rischio di “invisibilità”, soprattutto per i più giovani (o i neo-arrivati) e le donne associate tradizionalmente all’ambiente domestico e alla cura della famiglia. “Se ci si aspetta che le donne richiedano più facilmente il telelavoro, come lo è stato per il tempo parziale, per conciliare famiglia e lavoro (sono ancora loro che in maggioranza si occupano della cura in famiglia), si teme che non sarà evidente coniugare tale richiesta con la carriera. È in effetti ancora ben presente lo stereotipo che associa la presenza in ufficio con la dedizione alla propria carriera. Se il "lavoro da casa" rimane percepito come una forma minore di impegno, è probabile che sia associato a uno sviluppo limitato della carriera, sia per gli uomini che per le donne che prenderanno questa decisione. Tale rischio sarà ancora più forte per le donne alle quali è ancora spesso associato un altro stereotipo, cioè quello della “madre con la testa altrove preoccupata dai figli e quindi meno disponibile per il lavoro”. Questo indica che, per rendere efficace il telelavoro, è necessario prestare particolare attenzione alle pratiche di gestione e alla cultura di lavoro” (estratto presente nella proposta di articolo per Iride, la cui diffusione è prevista a fine aprile 2021).

In un focus group è stato sottolineato che con l’implementazione del telelavoro è anche necessario vegliare alla valorizzazione delle collaboratrici e dei collaboratori e del percorso di carriera. Mancando il contatto umano in presenza, vi è il rischio che vi sia smarrimento nel valorizzare i collaboratori.

4.4.5. La protezione dei dati

Il Servizio informatica sta notando un sensibile incremento degli attacchi informatici. È necessaria una responsabilizzazione dei collaboratori nell’utilizzo degli strumenti IT. Se si usa una macchina non fornita dal Servizio informatica che non soddisfa i requisiti minimi di sicurezza pubblicati sulla Direttiva sulla protezione dei dati vi è un concreto rischio per la sicurezza con potenziale impatto per tutta l’Istituzione. È stata recentemente pubblicata la Direttiva sulla Protezione dei dati (scaricabile dal Portale Collaboratori) ed è attualmente in corso una campagna sperimentale di sensibilizzazione sul tema che verrà presto estesa.

La protezione dei dati è un tema molto importante per la SUPSI e i suoi stakeholder in quanto la SUPSI nelle sue ricerche e nelle prestazioni di servizio raccoglie dati che riguardano anche numerosi attori pubblici e privati del territorio.

Conclusione

Il telelavoro è senza dubbio attraversato da molteplici tensioni che toccano l’aspetto relazionale, la vita istituzionale, la delimitazione tra sfera professionale e personale, la salute al lavoro, la carriera.

Nel presente capitolo e nel capitolo 3.2. (parte 1) sono stati indicati i seguenti ambiti di intervento per far fronte alla complessità e ai rischi del telelavoro:

- Direttiva 10C: riformulare la definizione di telelavoro nell' art. 3 (cfr. Parte 1, capitolo 1.1.) e il capitolo 5 rispetto alla durata giornaliera di lavoro e le pause (cfr. Parte 1, capitolo 3.2).
- Confermare l'intenzione anticipata nella direttiva 10C all' art.3.2.2.3 di fornire un computer portatile a tutti i collaboratori sul piano SUPSI (il dipartimento DEASS ha già preso la decisione in tal senso).
- Comunicazione relativa alla direttiva 10C, della strategia per un modello ibrido che alterni telelavoro e lavoro in presenza e processo di attuazione del telelavoro (con l'esplicitazione del tempo necessario per attuare le misure con particolare riferimento p.es. alla diffusione del computer portatile);
- Comunicazione relativa alla direttiva sulla protezione dei dati (già prevista un'estensione della campagna sperimentale su questo aspetto).
- Curare e alimentare la dimensione relazionale nei team e accompagnare il management nel cambiamento;
- Momenti di dialogo nei dipartimenti tra collaboratori e responsabili ma anche tra questi ultimi perché sia data la possibilità del feedback nel processo di implementazione (colloqui di valorizzazione, word café nei collegi, focus group in seguito ad un anno di implementazione della direttiva 10C in condizioni normali);
- Monitoraggio dell'implementazione del telelavoro e più in generale della direttiva 10C (possibilità di utilizzare i dati della scheda di richiesta di telelavoro e di inserire delle domande nel sondaggio di clima);
- Far confluire il più possibile i diversi canali di comunicazione (p.es. cisco jabber e Teams) in un unico canale.
- Formazione dei collaboratori/trici e dei responsabili (strategia e proposte formative in senso lato incluse modalità laboratoriali e coaching).

Bibliografia

SOTOMO, 2020, *Schweizer Familien in der Covid-19-Pandemie. Spezialauswertung des SRG-Corona-Monitors zu Familien- und Betreuungsstrukturen im Kontext der Krise*, Zürich, SOTOMO.

Willms J. Weichbrodt J, "Mobiler, flexibler, selbstorganisierter-Führungstransformation als Voraussetzung für erfolgreichen Wandel", in Geramnis O., Hutmacher S. (Hrsg.), *Der Mensch der Selbstorganisation*, Wiesbaden, 2020.

Errico, R. (2021), *Remote Working as a cost cutting stratgey?* Paper presented at UniGlobal Webinar - February, 23th, 2021.

Steiger-Sackmann S., "Arbeitsrechtlicher Reformbedarf für Homeoffice-Arbeit", *Zeitschrift für Arbeitsrecht und Arbeitslosenversicherung ARV/DTA*, 4/2020, p. 300-315.

Sitografia

Sindacato globale UNI, principi chiave per la contrattazione collettiva allo scopo di promuovere i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici a distanza

<https://uniglobalunion.org/news/uni-releases-principles-collectively-bargaining-advance-remote-workers-rights>

Parte 2

Claudia Kaufmann

1. Spazi abitativi e lavorativi

A partire dagli anni '80 il mondo dell'ufficio ha conosciuto grandi cambiamenti, cambiamenti innescati dalla rapidissima evoluzione delle tecnologie informatiche. La nascita del *laptop*, la rete, il sistema *Wireless Fidelity (WI-FI)* e altre innovazioni tecnologiche hanno aumentato la libertà di movimento. Con l'avvento della rete viene meno un'importante caratteristica dell'epoca fordista: la compresenza. Con la rete si può lavorare ovunque e in qualsiasi momento.

Questa trasformazione ha generato, per alcune professioni, da un lato la difficoltà per le lavoratrici e i lavoratori di scindere la vita privata dalla vita lavorativa, dall'altro una ripercussione nell'organizzazione spaziale del mondo del lavoro, introducendo nuovi modelli gestionali dello spazio, dando la possibilità di lavorare a distanza e di dislocare il lavoro in molti luoghi, uno fra i quali la nostra abitazione.

Il lavoro da casa viene oggi descritto attraverso svariati termini: telelavoro a domicilio, lavoro in remoto, *homeworking*, *home office* (per le definizioni vedi capitolo 1) di fatto nel 2019 il telelavoro a domicilio avveniva perlopiù occasionalmente¹⁹. L'emergenza sanitaria ha forzatamente spinto un gran numero di lavoratori a praticare il lavoro dalle proprie abitazioni, la libertà riguardante la scelta degli spazi è venuta meno, le persone hanno dovuto riorganizzare i propri luoghi domestici per proseguire, in tempi brevi, la propria attività lavorativa. Un processo che ha fatto emergere criticità e vantaggi. Le conseguenze sono molte non solo da un punto di vista spaziale, sono affiorate nuove dinamiche all'interno dei nuclei familiari, sono stati colonizzati obbligatoriamente gli ambienti delle nostre case negoziandoli inevitabilmente con tutti i componenti della famiglia. L'*open space*, spesso presente nelle nostre abitazioni, è stato messo in discussione, la compresenza di tutti i membri della famiglia, la necessità di telefonare e videochiamare per lavoro hanno rivalutato la possibilità di usufruire di più spazi chiusi nei quali poter trovare la concentrazione e la *privacy*. Le videochiamate si sono rivelate uno tra gli strumenti più efficaci per compensare il distanziamento sociale in ambito personale e professionale. Esse hanno sollevato interrogativi anche su aspetti riguardanti la *privacy*, tanto da far nascere consigli e *tutorial* su dove e come posizionarsi per fare una videochiamata. Sono state addirittura introdotte *app* per applicare sfondi digitali consentendo di una diversa messa in scena della sfera personale e domestica: un interno digitale in un interno reale.

Per fare telelavoro a domicilio in una situazione di continuità occorre ripensare lo spazio domestico, adattarlo affinché risponda, nel corso della giornata, a molteplici funzioni, rendendo possibile la condivisione di questo luogo con i propri cari, ma al contempo garantendo la qualità dello spazio di lavoro.

¹⁹ Importante segnalare che i dati OFS mostrano che nel 2019 sul piano nazionale, la differenza tra occasionale e regolare è molto meno elevata che negli anni precedenti (<https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/culture-medias-societe-information-sport/societe-information/indicateurs-generaux/economie-nationale/teletravail.html>)

La vita degli uffici si è in parte trasferita nelle case delle persone, producendo un'inversione di tendenza sviluppatasi già da alcuni anni prima dell'emergenza sanitaria del 2020-21. All'interno degli uffici si è diffuso un processo che ha reso i luoghi di lavoro più domestici e accoglienti, dove veniva ricercata un'atmosfera ibrida tra ufficio e spazio informale per favorire creatività, relazioni, scambio di idee e senso di appartenenza. In una situazione di *lockdown* totale o parziale, alla casa viene chiesto di integrare funzioni e arredi d'ufficio.

La rilevanza del luogo di lavoro rimane comunque una conferma²⁰, vi è infatti una duplice prospettiva del datore che vede da un lato un aumento della produttività in termini di *performance* e dunque un aumento di efficacia ed efficienza, dall'altro dall'altro vi è un'ottimizzazione della produttività grazie ad un miglioramento del benessere dell'impiegato, in particolare garantendo la flessibilità nella gestione del lavoro e lasciando spazio alla sua creatività. Trasversale a questi due poli si delinea un asse che vede ai suoi estremi modalità opposte nel concepire gli spazi di lavoro: dove in un caso viene favorita la comunicazione fra i dipendenti e nell'altro la loro *privacy*.

Un ambiente di lavoro ottimale richiede inoltre il rispetto di aspetti ergonomici²¹, di illuminazione naturale e artificiale sufficiente, di dimensionamento minimo degli spazi, di buona acustica e di predisposizione tecnologica adeguata. Il mancato rispetto di questi criteri potrebbe tradursi in disturbi di natura fisica, in un peggioramento del benessere del lavoratore e di conseguenza in una minore efficienza lavorativa. Oggi più che mai emerge la necessità di trasferire alcune buone pratiche conquistate nel mondo degli spazi di lavoro anche all'interno delle abitazioni.

1.1. Telelavoro a domicilio: la postazione di lavoro idonea

La scrivania è un simbolo controverso dell'ufficio, ha la funzione manifesta di spazio di lavoro, identifica l'*habitat* e il tempo di lavoro. In passato la scrivania era assegnata, oggi viene condivisa con altri colleghi, talvolta è addirittura assente.

La rete ha reso possibile il *virtual office*, dove qualsiasi superficie d'appoggio, un tavolino di un bar o di un treno si trasforma facilmente in spazio di lavoro, durante l'*homeworking* accade persino di lavorare sul divano o sul letto, tali posture però, se assunte per lunghi periodi, creano disturbi fisici.

²⁰ Rif. Studio "Standard logistici dell'Amministrazione cantonale. Primo modulo: Edilizia amministrativa – Uffici, P. Vitali, C. Carpinelli, SUPSI, 2020".

²¹ Con il termine "ergonomia" si intendono aspetti di biomeccanica, fisiologia, cinesiologia e fattori ambientali (fra i quali l'illuminazione) e fattori psicologici (carico mentale, flusso d'informazioni da trattare, interazioni sociali, benessere organizzativo).

Assumere posture differenti dalla postazione alla scrivania, per brevi periodi, è un aspetto positivo, agevola il movimento del corpo nell'arco della giornata lavorativa.

Uffici vs *homeworking*

Gli uffici contemporanei hanno conquistato degli standard legati a postazioni di lavoro ergonomiche, hanno introdotto spazi dedicati e di supporto alle diverse attività praticate durante la giornata: spazi riunione, *think tank*²², cabine per telefonare, zone per le discussioni informali e altro ancora. L'obiettivo di questi spazi risponde ad esigenze di carattere relazionale, di organizzazione del lavoro ed economiche, ma queste scelte hanno un'ulteriore conseguenza: permettono al lavoratore di cambiare spesso postura nell'arco della giornata lavorativa, alternando una posizione seduta ad una in piedi. Il lavoro in sede è vario dal punto di vista ergonomico, perché le diverse attività si distinguono fra loro anche per la modalità fisica-spaziale in cui sono svolte. Il corpo umano è fatto per muoversi, il cambiamento della postura è un beneficio per la salute. Idealmente bisognerebbe cambiare posizione regolarmente, adeguando la postura al compito che si sta svolgendo. Con l'introduzione di un'attività di telelavoro a domicilio regolare, la possibilità di variare le posizioni per svolgere le proprie mansioni in luoghi differenti rischia di venire meno, il telelavoro tende infatti a riprodurre ogni attività (leggere, scrivere, telefonare, ecc.) attraverso applicazioni del computer che simulano in una forma virtuale quello che avverrebbe realmente in ufficio. La postura "fisica" è così ferma, l'uso del computer è costante e ininterrotto indipendentemente dal tipo di attività. Potrebbe inoltre accadere che, per assecondare i bisogni di ogni membro della famiglia e per problemi di spazio, si trascuri l'importanza di una postazione di lavoro idonea (tematica indagata con la domanda 5.1 e 6.4 all'interno del nostro questionario).

Da qui la necessità di prendere coscienza dei criteri ergonomici per poterli integrare nelle postazioni di lavoro a domicilio.

1.2 Ergonomia al videoterminale

Allestire una postazione di lavoro ottimale consente di evitare disturbi di vario genere tra i quali: dolori alla nuca, alle spalle, ai polsi, mal di testa, bruciore agli occhi; grazie ad una corretta postazione di lavoro si favorisce la tutela della salute fisica e psichica in una visione di lungo periodo (art. 6 capoversi 1-3 della legge sul lavoro (LL) e art.2 capoverso 1 dell'ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro (OLL 3)). Per evitare i disturbi di natura fisica è necessario adeguarsi allestendo una postazione ergonomica, assumendo una postura adeguata, facendo pause regolari e movimento. La sedentarietà sul lavoro e nel tempo libero genera posture sbagliate, disturbi fisici come ad esempio dolori alla schiena. Il movimento è raccomandato per prevenire dolori, sciogliere contrazioni e aumentare anche la capacità mnemonica.

Di seguito una sintesi delle indicazioni presenti nelle pubblicazioni della SECO e della SUVA riguardanti la tematica degli spazi di lavoro, in particolare "L'uso del videoterminale, SUVApro, 2011" e "Telelavoro a domicilio, Home office, SECO, 2019".

²² I *think tank* sono spazi chiusi, destinati ad un massimo tre persone, utilizzati per incontri brevi e lavori che richiedono privacy e tranquillità.

Schemi posizioni corrette

Alcuni aspetti rilevanti: schiena eretta, sostegno lombare, piedi appoggiati a terra, gomiti e ginocchia a 90 gradi

Tavolo da lavoro

Posizionamento

Il tavolo da lavoro e lo schermo del computer vanno posizionati in modo tale che la luce naturale provenga di lato, lo schermo deve essere a 90 gradi rispetto alla finestra. Le sorgenti luminose provenienti dal soffitto vanno disposte parallelamente alle finestre e nella direzione dello sguardo. Lo sguardo rivolto verso la finestra costringerebbe l'occhio ad una continua compensazione dovuta al contrasto chiaro/scuro tra la finestra e lo schermo, provocandone un forte affaticamento. Sono inoltre da evitare superfici lucide o riflettenti alle spalle (ad es. finestre), i riflessi che ne conseguirebbero potrebbero causare bruciore agli occhi e mal di testa, riducendo inoltre il livello di concentrazione.

Suggerimenti

- Distanza tra schermo e finestra di almeno 2 m.
- Evitare riflessi o riverberi fastidiosi sullo schermo.
- Rivolgere lo sguardo verso l'esterno di tanto in tanto per evitare un eccessivo affaticamento degli occhi.

Caratteristiche

La dimensione del piano di lavoro deve garantire lo svolgimento di tutte le attività lavorative. La larghezza, in caso di attività prolungate, non deve essere inferiore a 120 cm, va considerata una larghezza ideale tra il 160 e i 180 cm. La profondità deve essere di almeno 80 cm, in caso di utilizzo di schermi superiori ai 17 pollici è necessario considerare 90-100 cm.

Un piano di lavoro regolabile in altezza consente il movimento e quindi di cambiare spesso la posizione, generalmente la regolazione è possibile dai 68 ai 125 cm, in questo modo si adatta facilmente anche a stature diverse.

Sedia

Regolazione

Per una corretta postura la sedia da lavoro va regolata in modo tale che le gambe aderiscano alla seduta e che i piedi siano completamente appoggiati sul pavimento. L'inclinazione tra le gambe (la coscia) e il tronco deve formare 90 gradi, di 90 gradi deve essere anche l'angolo formato dalle ginocchia.

Il limite della seduta deve essere distante almeno 4 cm dalla parte posteriore del ginocchio, per evitare la compressione dei vasi sanguigni.

I gomiti piegati devono formare un angolo di 90 gradi e devono trovarsi alla stessa altezza del piano di lavoro.

Se, dopo aver regolato la sedia, i piedi non poggiano a terra si consiglia di utilizzare un poggipiedi.

Caratteristiche

Le caratteristiche della sedia devono poter consentire regolazioni di vario genere:

- L'altezza deve variare da 40 a 52 cm, in funzione della statura e dell'altezza del piano di lavoro (non sempre regolabile).
- Lo schienale deve essere regolabile in altezza, deve essere inclinabile e disporre di un supporto lombare.
- Il sedile deve essere anatomico, con bordo arrotondato e dotato di un rivestimento antiscivolo. La sua dimensione varia anche a dipendenza della statura, se una persona è più alta di 180 cm, necessita di una sedia più alta, ma anche di un sedile più lungo (fino a 50 cm) per evitare di concentrare tutto il peso sui glutei.
- I braccioli devono essere regolabili per evitare di assumere posizioni scorrette. Se non sono regolabili meglio non utilizzarli, da un punto di vista ergonomico non sono necessari.
- La sedia deve disporre di 5 razze (la base sulla quale si innestano le rotelle). Le rotelle devono essere adeguate alla superficie del pavimento, per superfici dure sono indicate le rotelle morbide e viceversa.
- Idealmente lo schienale dovrebbe seguire i naturali movimenti del corpo (sinromeccanica).

Se usata regolarmente la sedia va sostituita dopo 12-15 anni.

Schermo computer fisso

Posizionamento

Lo schermo va posizionato, di fronte all'utente, in modo parallelo al bordo del piano di lavoro.

La distanza tra lo schermo e gli occhi deve corrispondere grosso modo alla lunghezza di un braccio, 70–90 cm, è necessario aumentare la distanza per schermi più grandi, 10-20 cm in più.

Lo schermo, se posizionato troppo in alto può provocare disturbi, di regola lo schermo non va mai rialzato, deve essere più in basso possibile, a meno che la statura dell'utente sia molto alta (2 m).

La direzione dello sguardo è di circa 30 gradi al di sotto della linea orizzontale dello sguardo, il bordo superiore dello schermo deve essere circa 5-10 cm al di sotto dell'altezza degli occhi.

Caratteristiche

Uno schermo di qualità deve essere antiriflesso per evitare un eccessivo affaticamento degli occhi, deve essere inclinabile e regolabile in altezza per permettere alla cervicale di mantenere una posizione rilassata. La distanza minima consigliata tra schermo e piano di lavoro è di 4 cm.

1 Disposizione corretta di tastiera, mouse e portadocumenti. Il documento cartaceo va posizionato tra la tastiera e lo schermo, preferibilmente su un portadocumenti inclinato. Se si invertisse la posizione tra foglio e tastiera, saremmo obbligati a lavorare con la schiena in avanti.

2 Posizione corretta per un utilizzo di 2 schermi contemporaneamente. Disposizione simmetrica.

3 Posizione corretta per un utilizzo di uno schermo principale e uno schermo utilizzato solo raramente.

4 Disposizione sbagliata.

Tastiera

Posizionamento

La tastiera va posizionata davanti all'utente e va prevista una distanza di circa 10 cm, davanti alla tastiera, per poter appoggiare le mani. Se è necessario leggere un documento mentre si lavora al computer, esso va posizionato tra la tastiera e lo schermo del computer per evitare di curvare la schiena. L'utilizzo di un portadocumenti consente di agevolare la lettura, la sua inclinazione non deve però essere eccessiva.

Caratteristiche

Le tastiere ergonomiche hanno una struttura arrotondata. Molte tastiere sono dotate di piedini per consentire l'inclinazione, se l'inclinazione è eccessiva è sconsigliata perché costringe il polso a piegarsi troppo.

Mouse

Posizionamento

Il mouse va posizionato alla destra della tastiera. Per garantire una posizione corretta del polso, si può utilizzare un tappetino per il mouse con integrato un cuscinetto.

Caratteristiche

In commercio esistono molti mouse definiti ergonomici, di fatto un mouse deve potersi adattare alla mano. Spesso non è tanto lo strumento in quanto tale a generare il disturbo, quanto piuttosto la posizione si assume. Bisogna evitare di tenere il mouse con il braccio teso, evitare di inclinare il polso troppo verso l'alto ed infine adeguare la velocità del puntatore, se troppo lenta obbliga a fare eccessivi movimenti col polso.

Se si utilizza un computer portatile per lavorare da casa, è consigliabile di dotarsi di accessori esterni (Direttiva 10C-portatile SUPSI- art. 3.2.2.3.):

- Mouse e tastiera.
- Secondo schermo (se il portatile ha uno schermo piccolo e la durata di lavoro supera le 2 ore).
- Un supporto per sollevare il portatile di circa 5 cm nella parte posteriore.

Se è necessario leggere un documento mentre si lavora al portatile, esso va posizionato tra il portatile (meglio se sollevato nella parte posteriore) e la tastiera.

Illuminazione

Un'adeguata postazione di lavoro deve prevedere sia luce naturale, che luce artificiale. La luce artificiale deve avere due sorgenti, una a soffitto e una puntuale sul piano di lavoro. In generale la luce sul piano di lavoro deve essere omogenea e non deve generare riflessi e abbagliamenti.

1.3 Lo spazio domestico. Riflessioni sul modo di abitare durante la pandemia. Scenari a confronto

In uno spazio di soli 27 m², durante la VI Triennale del 1936, Franco Albini proponeva la sua visione di "Stanza per un uomo", un uomo contemporaneo, intellettuale, sportivo e attento al culto del fisico, anche in termini di igiene. Attraverso una serie di principi applicati all'organizzazione dello spazio e degli elementi d'arredo, come pure la trasformabilità dell'arredo ottenuto con un modulo costante, Albini riuscì a progettare una stanza disegnata in ogni minimo dettaglio che garantisse la suddivisione di più attività senza perderne l'unità spaziale.

"Stanza per un uomo", VI Triennale Milano, 1936, Franco Albini
Fonte: Il Design e gli interni di Franco Albini, Electa, 2009

Una riflessione quella condotta da Franco Albini nel 1936, che riemerge con prepotenza in un contesto, quello pandemico, in cui la casa l'abbiamo abitata assai. È stato un rifugio, un luogo all'interno del quale abbiamo dovuto vivere una situazione di confinamento, siamo stati costretti a reinventare e trasformare i nostri interni domestici affinché potessero accogliere molte più funzioni rispetto a quelle che normalmente ospitavano e per le quali sono state concepite. Nelle nostre case abbiamo svolto attività casalinghe, professionali, di studio, di svago e tanto altro.

Una permanenza forzata che ha fatto emergere, in una situazione di necessità, una grande creatività nel ripensare ogni micro spazio prima inutilizzato e improvvisamente divenuto molto utile. Nuovi bisogni ci hanno fatto comprendere come vivere le nostre case in modo più intelligente, immaginando usi a cui prima non avevamo mai pensato. Abbiamo sviluppato una nuova capacità di abitare.

Un'evoluzione nella fruizione della casa ancora più rilevante per coloro per cui i m² sono scarsi e non c'è posto per gli spazi inutili, per tutte le famiglie numerose che si sono ritrovate a negoziare le stanze della propria abitazione. L'esperienza del *lockdown* ha fatto affiorare la necessità di conquistare uno spazio individuale distinto da quelli di condivisione con i propri cari. Uno spazio nel quale poter lavorare, pensare, nel quale non ci fossero interferenze e intrusioni. Un privilegio di

cui non tutti hanno potuto beneficiare. Il confinamento ha permesso anche di sperimentare spazi e tempi nuovi di condivisione ai quali non si era abituati.

Il fenomeno del telelavoro a domicilio solleva infine un'altra questione di cui non possiamo non tenere conto. È evidente che l'*home office* comporta necessariamente la rinuncia di alcuni spazi all'interno nostre abitazioni, ma se l'uso della casa deve cedere parte dello spazio a quello del lavoro, a farne le spese è la qualità della vita domestica, soprattutto in quelle situazioni in cui la superficie a disposizione è limitata. È in gioco la qualità di quello spazio accogliente e progettato dove ogni individuo trova una "casa" distinta e separata dall'ufficio, dall'officina, dalla fabbrica, dalla scuola, ecc. È legittimo chiedersi quanto questa tendenza sia sana e cosa comporta in termini di libertà. Con l'adozione di un modello lavorativo di telelavoro a domicilio nel lungo termine e in condizioni non pandemiche, è necessario chiedersi non solo quanto la casa sia adatta a lavorare, ma anche quanto la casa sia ancora adatta per abitare. È infine necessario chiedersi quali effetti comporta tale cambiamento all'interno delle sedi di lavoro e quanto si sia disposti a rinunciare in termini di postazioni di lavoro negli uffici.

Per semplificare e meglio comprendere questo fenomeno sono stati delineati 3 scenari, non esaustivi e puramente concettuali, nei quali viene immaginato un modo di vivere durante il periodo di confinamento.

Sono stati supposti tre differenti nuclei familiari che si ritrovano improvvisamente per gran parte della giornata sotto lo stesso tetto, in condizioni abitative differenti. Il confronto tra 3 diverse situazioni abitative permette di mettere in luce alcuni elementi chiave. Gli schemi che seguono hanno l'obiettivo di mostrare, attraverso un'astrazione, alcune delle difficoltà emerse durante la situazione di *lockdown*; di mostrare un fenomeno che prevede uno slittamento da un modello in cui i diversi membri della famiglia occupano la casa in differenti momenti della giornata, ad un modello in cui si è tutti insieme contemporaneamente. La realtà ovviamente prevede situazioni familiari più articolate e complesse.

Scenario 1

Componenti del nucleo familiare:

2 adulti

Numero di locali dell'abitazione:

6 locali e mezzo e uno spazio esterno

Grado di privacy

Ogni membro della famiglia gode di più di uno spazio individuale e privato. Sia dal punto di vista acustico che visivo la privacy è reciprocamente rispettata

Spazio di lavoro dedicato

Ogni membro della famiglia ha la possibilità di lavorare in uno spazio riservato e dedicato anche a questa funzione.

Lo scenario 1 non prevede una trasformazione della casa, lo spazio è più che sufficiente in proporzione al numero degli abitanti. L'introduzione di nuove attività nello spazio abitativo non ha comportato interventi strutturali o di riorganizzazione dell'arredamento.

Scenario 2

Componenti del nucleo familiare:

1 adulti

2 bambini

Numero di locali dell'abitazione:

3 locali e mezzo

Grado di privacy

I membri della famiglia non hanno uno spazio individuale dedicato, devono condividere e negoziare gli spazi nell'arco della giornata. La privacy sia visiva che acustica è difficilmente garantita, anche questa va contrattata in base a necessità e priorità.

Spazio di lavoro dedicato

Non c'è uno spazio di lavoro separato dal resto dell'abitazione. L'attività lavorativa e di studio è inserita all'interno di spazi previsti anche per altre attività.

Lo scenario 2 prevede una trasformazione della casa, lo spazio è sufficiente in proporzione al numero degli abitanti. L'introduzione di nuove attività nello spazio abitativo hanno comportato interventi di riorganizzazione dell'arredamento, in particolare per l'attività lavorativa. Gli ambienti divengono necessariamente multifunzionali. Le soluzioni individuate necessitano obbligatoriamente dell'inserimento di nuove regole di comportamento all'interno della casa, indispensabili per poter svolgere in modo efficace l'attività lavorativa e/o di studio.

Scenario 3

Componenti del nucleo familiare:

2 adulti

2 bambini

Numero di locali dell'abitazione:

3 locali

Grado di privacy

I membri della famiglia non hanno uno spazio individuale dedicato, devono condividere e negoziare gli spazi nell'arco della giornata. La *privacy* sia visiva che acustica è difficilmente garantita e ancor più sollecitata anche questa va contrattata in base a necessità e priorità.

Spazio di lavoro dedicato

Non c'è uno spazio di lavoro separato dal resto dell'abitazione. L'attività lavorativa e di studio è inserita all'interno di spazi previsti anche per altre attività.

Lo scenario 3 prevede una trasformazione della casa, lo spazio non è sufficiente in proporzione al numero degli abitanti. L'introduzione di nuove attività nello spazio abitativo hanno comportato interventi di riorganizzazione dell'arredamento, a discapito di altre funzioni, in particolare per l'attività lavorativa. Le soluzioni individuate necessitano obbligatoriamente dell'inserimento di nuove regole di comportamento all'interno della casa, indispensabili per poter svolgere in modo efficace l'attività lavorativa e/o di studio. In questo scenario l'abitazione è fortemente sotto pressione, è richiesto un alto grado di flessibilità, gli spazi sono multifunzionali. Difficilmente è possibile ottenere momenti privi di interferenze. Questo scenario mette in luce una situazione di disagio.

Conclusioni

Lo spazio domestico fortemente sotto pressione nel corso dell'emergenza sanitaria ha ritrovato "una frequentazione di cui si era persa la memoria"²³ e attende oggi più che mai una nuova progettualità. La questione abitativa riemerge con prepotenza. Le famiglie hanno nuove esigenze alle quali i progetti degli interni devono rispondere.

Alle case vengono chieste flessibilità, multifunzionalità, versatilità. Durante il *lockdown* alle persone è mancato il contatto con l'esterno, balconi, terrazzi, cortili, giardini, logge, verande hanno riacquisito un ruolo centrale.

"Interno/esterno", scultura in ceramica, 1977

Fonte Archivio Ugo La Pietra

La progettazione degli interni (come ad esempio la sequenza spaziale, il disegno del dettaglio e molto altro) si conferma una delle componenti principali del progetto, gli interni contribuiscono al benessere degli individui, una buona progettazione degli interni può migliorare il nostro abitare.

Quando si parla di buona progettazione è difficile non fare riferimento ai grandi maestri che in passato si sono occupati di queste tematiche oggi estremamente attuali.

Si pensi ad esempio a Giò Ponti, architetto e designer italiano 1897-1979, la versatilità a lui stava molto a cuore, quella caratteristica che dava la possibilità di cambiare le misure e l'aspetto dello spazio anche quando di spazio non ce n'è più molto. In Casa Ponti un unico spazio frazionato da tre pareti mobili permetteva di ottenere quattro ambienti separati, la grande parete vetrata continua per tutto il fronte della casa veniva animata da un paesaggio interno, una composizione di oggetti e mensole sospese che si profilano contro il vuoto del cielo, il rapporto tra interno e esterno, la quarta parete trasparente che consente alla luce naturale di filtrare e nello stesso tempo continua il disegno compositivo che è sulle altre pareti. Per Giò Ponti la finestra era arredata.

²³ Ugo la Pietra, Il Balcone, marzo 2020

Casa Ponti, Via Dezza Milano, 1956-57, arch. Giò Ponti
 Fonte Domus, foto Casali

Viene in mente Umberto Riva e il suo progetto di Casa Insinga, nel quale ha progettato ogni minimo dettaglio, la biblioteca che si incunea nello spazio nasconde al suo interno la cabina armadio padronale, il tavolo è dotato di ribalta a muro e permette l'allungamento, una quinta a tutt'altezza che filtra l'accesso alla zona notte a fianco di un contenitore con ante scorrevole e piano ribaltabile. Una casa da abitare in ogni micro spazio, quei micro spazi di cui oggi si sente tanto il bisogno.

Casa Insinga, Milano, 1987, arch. Umberto Riva
 Fonte: "Rooms you may have missed, Umberto Riva, Bijoy Jain

2. Analisi quantitativa - Risultati a livello spaziale

2.1. Situazione abitativa dei collaboratori SUPSI che hanno partecipato all'indagine

Dall'indagine svolta risulta che il **94,2%** dei collaboratori che ha risposto al sondaggio svolge l'attività di telelavoro nella propria **abitazione principale**, pertanto tutte le considerazioni che verranno espresse sugli spazi domestici si riferiranno ad essa.

Più della metà (**57,8%**) del campione abita in un **appartamento**, mentre il **40,7%** in una **casa monofamiliare**.

Esclusi cucina e bagno, il 28,4% vive in quattro locali e il 25,9% in tre locali. Il **27,2% vive in cinque o più locali**.

Il 29,8% dei collaboratori vive in abitazioni che vanno da 76 a 100 m².

La superficie media per occupante dei collaboratori che hanno partecipato all'indagine è pari a 53,6 m²; si riscontrano tuttavia alcuni dati molto elevati che potrebbero inflazionare artificialmente la media. È dunque utile considerare anche la mediana, che è pari a **45 m²** per abitante.

La superficie abitativa media in Svizzera, nel 2019, è di 46 m², mentre in Ticino è 48 m².²⁴

Tab. 3.3. Di quanti metri quadri si compone l'abitazione?

	v.a.	%	% cum
Sino a 25 mq	6	1,2%	1,2%
Da 26 a 50 mq	23	4,5%	5,6%
Da 51 a 75 mq	72	14,0%	19,6%
Da 76 a 100 mq	153	29,8%	49,4%
Da 101 a 125 mq	84	16,3%	65,8%
Da 126 a 150 mq	72	14,0%	79,8%
Da 151 a 175 mq	27	5,3%	85,0%
Da 176 a 200 mq	41	8,0%	93,0%
Oltre 200 mq	36	7,0%	100,0%
Totale	514	100,0%	

Al fine di definire il profilo di chi vorrebbe svolgere l'attività di telelavoro per la SUPSI sono state incrociate le seguenti diverse variabili:

²⁴ Dati dell'Ufficio federale di statistica, <https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/costruzioni-abitazioni/abitazioni/condizioni-abitazione/superficie-persona.html>

- Tipo di abitazione
- N. di stanze
- N. di m² dell'abitazione per persona (valore ottenuto dividendo il numero di m² dell'abitazione per il numero di persone che ci vivono)
- Attuale luogo di svolgimento del telelavoro
- Disponibilità di uno spazio dedicato per svolgere telelavoro
- Necessità di condividere lo spazio con altri familiari

Da tali incroci non sono emerse relazioni statisticamente significative se non che la disponibilità **di un'abitazione con più stanze (3, 4 o più) favorisce una propensione a dichiarare di voler svolgere telelavoro per la SUPSI, anche in futuro, in modo regolare o flessibile.**

2.2. Aspetti spaziali legati all'attività in modalità telelavoro

È interessante notare che il **50,6% dichiara di vivere in 1 o 2 persone** all'interno dell'abitazione. Segue il 22,6% in 4 persone, il 19,3% in 3 persone.

Il 52,3% degli intervistati dichiara di svolgere **sempre o spesso l'attività in telelavoro in uno studio dedicato**; mentre il **35,8% svolge il lavoro in soggiorno** e il 9% in cucina.

Si notano relazioni statisticamente significative tra il genere e l'utilizzo dello studio dedicato al lavoro, del soggiorno e della cucina. Rispetto agli uomini, le donne mostrano una maggiore tendenza all'utilizzo del soggiorno e della cucina per svolgere il telelavoro, mentre si riscontra la situazione contraria per quanto concerne l'utilizzo dello studio dedicato al lavoro. Questo dato è confermato anche dall'analisi qualitativa, le interviste svolte infatti confermano che all'interno dei nuclei familiari che dispongono di un ufficio dedicato, è sempre l'uomo a utilizzare questo spazio, mentre la donna lavora in soggiorno o quando possibile in uno spazio secondario allestito ad hoc.

Quando i collaboratori SUPSI lavorano in modalità telelavoro il **28,9% talvolta o raramente deve condividere lo spazio** con persone adulte, mentre il **47,1% non ha mai necessità di farlo**. Questo dato si allinea con la risposta legata all'inserimento o meno di nuove regole di convivenza all'interno del nucleo familiare, **il 72,2% dichiara appunto che non è stato indispensabile**.

Durante il lavoro a casa, solo a due collaboratori su dieci può accadere di condividere lo stesso spazio con bambini e/o ragazzi della famiglia; diversamente è molto alta la percentuale dei collaboratori che non deve **mai condividere lo spazio** con altri minorenni della famiglia, tra l'**82,9% e il 91,7%** a seconda della fascia d'età.

Si conferma inoltre un dato piuttosto prevedibile: chi indica di utilizzare sempre o spesso lo **studio dedicato** al telelavoro riporta generalmente di avere un'abitazione composta da un **numero maggiore di stanze** rispetto a chi indica di farlo solo talvolta, raramente o mai. Si riscontra invece la relazione contraria per quanto riguarda l'utilizzo di soggiorno e cucina per lo svolgimento del telelavoro.

La frequenza con la quale si ha a disposizione uno spazio tutto per sé per le attività di telelavoro è stata incrociata secondo il numero di persone che vivono nello spazio domestico (il genere e la dimensione dell'abitazione non sono significativamente legati alla variabile d'interesse considerata). In pochi casi sono state indicate le categorie "Talvolta", "Raramente" o "Mai" per

rispondere alla domanda 4.3; perciò, queste 3 categorie sono state accorpate. Da tale rielaborazione risulta che **la presenza di più persone nello spazio domestico implica una probabilità ridotta di disporre di uno spazio dove svolgere indisturbati le attività in telelavoro per la SUPSI.**

2.3 Cambiamenti all'interno dell'abitazione e prospettive legate al telelavoro

Solo il 10,7% ha dovuto apportare **modifiche strutturali** all'interno delle abitazioni, dunque una percentuale piuttosto bassa, in generale non sono state inserite porte o divisori; diversamente il 43,6% ha dovuto acquistare oggetti specifici, per la maggior parte una **sedia ergonomica** (69,6%), una **scrivania** (45,1%), una **lampada** (30,4%), uno **sgabello** da lavoro (8,9%). Il **58,8%** ha però dovuto **acquistare oggetti o servizi tecnologici** (soprattutto monitor e potenziamento della connessione internet).

Il 78,6% dei partecipanti all'indagine dichiara di voler svolgere l'attività in modalità telelavoro in modo regolare o flessibile. Il 16,7% solo occasionalmente.

Secondo le valutazioni dello spazio utilizzato per il telelavoro rispetto a quello di cui si dispone in SUPSI, coloro che valutano **meglio in telelavoro** la possibilità di uno spazio personale, la funzionalità e il comfort degli spazi, l'ergonomia della postazione di lavoro, l'illuminazione artificiale e l'estetica degli spazi riportano più sovente **l'utilizzo regolare (sempre o spesso) dello studio dedicato al lavoro.**

Coloro che valutano meglio in telelavoro l'ergonomia della postazione di lavoro e il ricambio dell'aria riportano meno sovente l'utilizzo regolare (sempre o spesso) del soggiorno per lo svolgimento del telelavoro. Inoltre, chi valuta meglio in telelavoro l'acustica indica meno spesso l'utilizzo regolare della camera da letto personale, così come chi valuta meglio in telelavoro la possibilità di uno spazio personale riporta meno spesso l'utilizzo regolare della cucina.

Per quanto concerne il tema della tecnologia - in particolare connessione internet, connessione ai server, computer - oltre la metà dei collaboratori dichiara che la situazione non cambia tra l'attività in telelavoro o in SUPSI, piuttosto meglio in SUPSI. La situazione è differente per la stampante per la quale i collaboratori prediligono la SUPSI.

Conclusioni

Dall'indagine svolta tra i collaboratori SUPSI emergono situazioni ed esigenze differenti legate alla sfera privata. All'interno delle conclusioni non sempre è possibile tenere conto in maniera sistematica di elementi fondamentali quali: la sensibilità diversa delle persone, i ruoli differenti e le diverse esigenze familiari. Si tratta inoltre di considerazioni che rappresentano una situazione di emergenza e che potrebbero variare nel tempo.

In generale è possibile affermare che la maggior parte dei collaboratori e delle collaboratrici SUPSI che ha partecipato all'indagine sul telelavoro vive in abitazioni che consentono l'attività in

telelavoro in uno studio dedicato al lavoro o in soggiorno. Solo un numero ridotto di persone dichiara di dover condividere occasionalmente questi spazi con altri componenti della famiglia. Non sono emerse particolari problematiche legate a distrazioni o difficoltà di concentrazione. Lo confermano due dati:

- la percentuale, molto elevata, in cui si afferma di voler proseguire ad attuare telelavoro in modo regolare o flessibile;
- le valutazioni dello spazio in telelavoro, domanda 5.1 del questionario, nella quale ogni parametro proposto (ergonomia, acustica, illuminazione, ecc) è stato valutato sempre meglio o uguale rispetto a quello di cui si dispone in SUPSI.

Chiaramente coloro che hanno a disposizione uno studio di lavoro dedicato manifestano una maggiore propensione all'attività in telelavoro, trattandosi di una situazione ottimale.

Il numero di locali delle abitazioni, piuttosto che i metri quadri a disposizione, risulta essere un elemento importante, esso consente alla famiglia di avere un luogo dedicato (un luogo che non è necessariamente da condividere con altri membri della famiglia) e agevola l'attività di telelavoro e studio. Questo conferma un aspetto che è stato evidenziato nel capitolo 1 della parte 2 del *report*, in cui si ipotizzava una ritrovata necessità di disporre di spazi chiusi piuttosto che *open space* in un contesto abitativo, la necessità di suddividere momenti di vita, la necessità di separare la sfera professionale dalla sfera privata.

Il quadro generale che emerge dall'indagine rappresenta una situazione di benessere, i collaboratori SUPSI vivono in abitazioni pronte ad accogliere postazioni di attività in telelavoro anche in modalità regolare. Questo non significa che non siano state necessarie delle trasformazioni all'interno degli spazi domestici, la funzione di alcuni spazi è stata reinventata. Si è manifestata un'appropriazione di spazi che prima erano dedicati ad altro, sacrificando in tal senso alcuni spazi domestici (locale hobby, sottotetto, seminterrato, ecc.). Questo potrebbe essere dovuto alla situazione di emergenza in cui tutta la famiglia era contemporaneamente a casa. In una situazione di riacquisita normalità, anche l'abitazione potrebbe ritrovare un equilibrio. La domanda da porsi è quanto sia giusto o necessario sacrificare la casa privata, senza dover rinunciare alla reale funzione abitativa. È necessario trovare un giusto equilibrio per non perdere la qualità della casa, per non perdere la libertà, per non dover domandare quanto la casa privata sia adatta al lavoro, quanto piuttosto sia ancora adatta ad abitare.

Di fatto, raramente tra i collaboratori SUPSI non sono stati necessari interventi strutturali per accogliere il lavoro a casa, in pochi casi sono state aggiunte delle porte, è emerso però il bisogno di adeguare le postazioni di lavoro da un punto di vista ergonomico, molti hanno acquistato sedie e sgabelli ergonomici e scrivanie, emerge però la necessità di una consulenza dal punto di vista ergonomico. In tal senso c'è ampio margine di lavoro.

L'adeguamento tecnologico è stato un bisogno molto sentito, tanti hanno dovuto acquistare oggetti per completare e rendere più performanti le postazioni e soprattutto per evitare problemi fisici. Un incentivo in tal senso sarebbe auspicato dai collaboratori.

3. Analisi qualitativa

3.1 Obiettivo dell'indagine qualitativa

L'esperienza del primo lockdown ha innescato cambiamenti e riflessioni sul modo di abitare post pandemico. Alcuni aspetti sono emersi grazie all'analisi quantitativa, l'indagine sottoposta a tutti i collaboratori SUPSI ha risposto a diverse tematiche consentendoci di elaborare un quadro generale della situazione all'interno dell'istituzione. L'analisi qualitativa ha l'obiettivo di comprendere, grazie a racconti più dettagliati, la trasformazione delle abitazioni, le dinamiche emerse nei momenti di chiusura, le problematiche e le difficoltà spaziali alle quali i collaboratori SUPSI sono andati incontro. Le interviste hanno indagato anche il grado di soddisfazione della postazione di lavoro in sede, permettendo un confronto sia con la postazione di lavoro in remoto, sia con la postazione di lavoro tra il Campus di Mendrisio e il Campus di Trevano.

3.2 Metodologia

Per l'analisi qualitativa le informazioni sono state raccolte attraverso interviste orali via Teams. Allo scopo sono stati selezionati 5 collaboratori del DACD appartenenti alle categorie più rappresentate tra i collaboratori SUPSI che hanno partecipato al questionario somministrato nel mese di novembre:

- coppia, categoria rappresentata dal 31,9%;
- nucleo familiare composto da 4 persone, categoria rappresentata dal 22,6%;
- nucleo familiare composto da 3 persone, categoria rappresentata dal 19,3%;
- single, categoria rappresentata dal 18,8%;
- nucleo familiare composto da 5 persone, categoria rappresentata dal 4,9%.

L'ultima categoria è la meno rappresentata, ma particolarmente interessante ai fini dell'indagine, si tratta infatti della categoria che ha affrontato le sfide più impegnative, soprattutto durante il periodo di chiusura delle scuole.

Per garantire l'anonimato, nel report non verranno fatti riferimenti alla funzione e alla fascia di età degli intervistati.

3.3 Risultati emersi

3.3.1 Telelavoro alla SUPSI durante il primo lockdown

Durante il primo *lockdown* per tutti gli intervistati è stato possibile svolgere telelavoro garantendo una continuità lavorativa senza particolari problemi. Sono emerse però difficoltà per coloro che hanno ruoli fortemente legati allo spazio fisico del campus. In particolare hanno vissuto maggiori problematiche coloro che lavorano nella didattica e che svolgono ruoli legati a corsi pratici. In questo senso, gli intervistati ritengono che la qualità della didattica ne abbia, in parte, risentito. Laddove alcune attività sono state sospese, è stato necessario reinventarsi e introdurre nuove mansioni che, in quel momento, erano particolarmente utili e necessarie ai corsi di laurea, ad esempio legate alla tecnologia e ai nuovi programmi introdotti dalla SUPSI.

Le collaboratrici SUPSI con figli, nel corso del primo confinamento, hanno avuto una maggiore difficoltà a far conciliare la vita privata con la vita lavorativa. Le distrazioni erano dovute in gran

parte alla necessità di doversi occupare contemporaneamente dei figli e dell'attività lavorativa. In particolare la collaboratrice con un nucleo familiare composto da 5 componenti ha confermato la praticità di lavorare da casa per diversi fattori (ad esempio evitare trasferte e dunque maggiore tempo a disposizione e avere meno stress rispetto alla giornata lavorativa in sede), dichiara però di preferire la postazione di lavoro in sede perché riesce a concentrarsi maggiormente sull'attività lavorativa.

In generale la reazione dei collaboratori è stata positiva, si sono manifestati flessibili e aperti a nuove sfide. Va in ogni caso rilevato che le relazioni con i colleghi e la socialità sono due aspetti che sono mancati molto. La possibilità di gestire in modo flessibile l'attività lavorativa, soprattutto nel momento in cui le scuole erano chiuse, è stato un fattore molto apprezzato, si è però riscontrata la sensazione di avere un carico di lavoro maggiore.

3.3.2 La postazione di lavoro da casa

Due dei collaboratori intervistati hanno traslocato dopo il primo *lockdown* e uno sta valutando di farlo. La convivenza forzata con tutti i membri del nucleo familiare ha fatto emergere problematiche legate agli spazi domestici, a volte insufficienti o inadeguati.

Gli acquisti effettuati sono prevalentemente legati a scrivanie più idonee, sedie ergonomiche e monitor più grandi.

La luce naturale e artificiale si è rivelata essere un elemento fondamentale nella scelta di come modificare o allestire nuove postazioni di lavoro. Tutti gli intervistati nelle loro descrizioni hanno fatto riferimento e descritto il fattore luce, meno considerazioni sono state fatte in merito agli aspetti ergonomici.

Dopo l'esperienza del primo confinamento tutti i collaboratori che hanno partecipato all'intervista hanno definito uno spazio fisso per poter svolgere l'attività di telelavoro. Alcuni hanno meglio strutturato una postazione di lavoro già esistente, altri ne hanno allestita una *ad hoc*, sulla base della prima esperienza di *lockdown*.

3.3.3 La postazione di lavoro in ufficio

Tranne un collaboratore, tutti gli altri intervistati condividono e condividevano anche nel campus di Trevano l'ufficio con più persone. Premettendo che, ancora pochi hanno vissuto appieno il campus in condizioni di normalità, in generale i *feedback* sulla nuova postazione prevista nel campus di Mendrisio risultano positivi.

Sono molto apprezzate le scrivanie dotate di altezza regolabile, inoltre l'illuminazione naturale negli uffici è considerata sufficiente, anche se si riscontrano problemi con le protezioni solari, attualmente non completamente performanti. Più criticata invece è l'illuminazione artificiale degli spazi comuni, definita piuttosto scarsa.

Sono emersi dubbi legati all'acustica all'interno degli *open space*, tra uffici e negli spazi comuni. Il tema dell'acustica e dunque della possibilità di garantire una adeguata concentrazione per i collaboratori sarà probabilmente un tema da affrontare.

3.3.4 Confronto

La sedentarietà del lavoro svolto da casa è un problema fortemente riscontrato in tutte le interviste, in altre parole tutti i collaboratori hanno dichiarato di muoversi molto di più in sede. Per ovviare a questo problema alcuni hanno reintrodotto l'attività fisica, sia predisponendo attrezzi sportivi nelle proprie abitazioni, sia praticando sport all'aperto.

In generale sugli aspetti legati all'ergonomia sarebbe necessaria una maggiore sensibilizzazione, in particolare per le postazioni di lavoro da casa.

Tra gli intervistati 2 su 5 preferiscono lavorare in sede, gli altri si dichiarano fortemente a favore di un telelavoro regolare e flessibile. La spiegazione è probabilmente più riconducibile al tipo di mansione da svolgere e in parte alla personalità del collaboratore.

3.3.5 Telelavoro in futuro

Tra tutti i collaboratori intervistati emerge la disponibilità e il desiderio di svolgere telelavoro anche in futuro in maniera flessibile e regolare, un giusto equilibrio tra lavoro in sede e lavoro da remoto sembra la soluzione più adeguata.

Questo scenario potrebbe significare l'adozione di nuovi modelli gestionali dello spazio di lavoro. Di seguito vengono brevemente presentati alcuni principali modelli organizzativi:

Shared setting

Il modello *shared setting*, o postazioni condivise, prevede l'utilizzo da parte di due o più persone di un unico spazio di lavoro assegnato. Oggigiorno questo sistema rappresenta una realtà per la progettazione dell'ufficio. Le gerarchie strutturali, funzionali e temporali stanno via via scomparendo, la quantità di ore seduti alla propria scrivania è diminuita in modo notevole, generando inevitabilmente scrivanie vuote e costi inutili. Sempre più, grazie alle innovazioni tecnologiche, è possibile connettersi al proprio database da un qualsiasi computer collegato alla rete aziendale, aprendo così la possibilità di far utilizzare la propria scrivania da altre persone nei momenti di assenza dall'ufficio. Questo approccio è particolarmente efficace nelle aziende con una grande percentuale di lavoratori part-time o da lavoratori che devono spostarsi frequentemente tra le diverse sedi aziendali. Caratteristica comune a questo tipo di sistemi è l'attribuzione della medesima quantità di spazio indipendentemente dal ruolo o dalla mansione del dipendente. Si tratta di un sistema molto rigido, con poca flessibilità, con potenziali problemi di comunicazione fra gli impiegati che condividono la stessa postazione di lavoro.

Hoteling

Per *hoteling* si intende un modello secondo cui i dipendenti hanno la possibilità di prenotare la propria postazione di lavoro, dotata di soluzioni tecnologiche all'avanguardia in un ambiente che garantisca un determinato standard qualitativo. Il termine *hoteling* in italiano viene tradotto con "telecentro" e prevede prestazioni di video-comunicazione, collegamenti internet veloci, connessioni a reti locali aziendali e altri servizi tutti inseriti all'interno di uno spazio flessibile, ma progettato appositamente per semplificare la comunicazione aziendale. Nello specifico, il termine telecentro nasce da un'iniziativa privata, se si parla di iniziative pubbliche prende il nome di *telecottage*. Questo modello richiede necessariamente l'implementazione di un sistema di prenotazione, preferibilmente online. Caratteristica comune a questo tipo di sistemi è l'attribuzione della medesima quantità di spazio indipendentemente dal ruolo o dalla mansione del dipendente.

Desk sharing

Con il termine *desk sharing* si intendono aree di lavoro condivise. Per questa tipologia le postazioni di lavoro non sono assegnate e vengono spesso indicate con il termine *workplace unlinked*. In questo concetto ogni lavoratore ha la possibilità di utilizzare qualsiasi postazione ogni volta che ne ha la necessità. Per poter rendere attuabile questo tipo di sistema è fondamentale che il lavoratore abbia a disposizione un luogo (ad esempio un armadietto) dove poter riporre gli oggetti di lavoro personali. Caratteristica comune a questo tipo di sistemi è l'attribuzione della medesima quantità di spazio, indipendentemente dal ruolo o dalla mansione del dipendente.

Group setting

Il *group setting* prevede uno spazio assegnato ad un gruppo di lavoro o ad una squadra per un determinato periodo di tempo. Anche in questo caso si tratta di postazioni non assegnate; le postazioni sono completamente attrezzate. Tramite questo *setting*, a geometria variabile, è possibile ottimizzare le pratiche del lavoro grazie ad una forma di flessibilità programmata e adattabile all'evoluzione dei progetti e delle dinamiche interne dell'impresa o dell'ente nel quale hanno luogo.

Activity setting

Il modello *activity setting* prevede la progettazione di una varietà di ambienti di lavoro per poter soddisfare le necessità dei lavoratori nell'arco di un'intera giornata lavorativa. Si pensi ad esempio a spazi per le attività di gruppo di dimensioni idonee, come pure spazi per potersi concentrare o avere conversazioni confidenziali oppure spazi di lavoro informale. È un dispositivo tipologico che si rifà al modello del *combi office*, ovvero dove vengono offerti vari tipi di spazio a disposizione di tutti gli impiegati a seconda delle loro necessità nell'arco della giornata.

Nel corso delle interviste qualitative è stato chiesto come avrebbero reagito ad una rinuncia della scrivania assegnata, 4 collaboratori su 5 hanno dichiarato di non avere problemi in tal senso. Solo un collaboratore ha manifestato dei dubbi ad abbandonare la scrivania assegnata a causa della funzione assolta e dell'attività svolta. Questa tematica andrebbe approfondita ulteriormente su un campione più ampio.

Un simile cambiamento comporterebbe interventi a livello spaziale sul campus e diventerebbe indispensabile l'introduzione di spazi di supporto per svolgere mansioni legate alla *privacy*, alla

concentrazione, alle relazioni informali come ad esempio: *think tanks* o lavoro immersivo, sale riunioni grandi e piccole, spazi per il lavoro informale, spazi di lavoro in *team* e salottini informali.

Di seguito viene esposta una sintesi delle interviste realizzate con estratte alcune delle citazioni più significative dei collaboratori intervistati. Gli schemi rappresentano, in forma astratta, la realtà abitativa dei collaboratori intervistati e il colore rosa evidenzia lo spazio adottato per il telelavoro. A complemento sono indicate le seguenti informazioni: componenti familiari; grado di occupazione; tempo e mezzo di trasporto impiegato per il tragitto casa-lavoro.

3.1.6. Intervista 1

Il telelavoro alla SUPSI durante il primo lockdown

“Io sono molto soddisfatta del telelavoro in generale. Ci vuole il giusto equilibrio tra momenti in presenza e momenti da remoto.”

La postazione di lavoro da casa

“A casa abbiamo degli spazi separati e non siamo costretti a condividere gli spazi di lavoro.”

“Ho provato a lavorare anche in soggiorno, ma ho realizzato che era necessario suddividere i momenti di vita all'interno della casa, un locale adibito al lavoro e gli altri come abitazione vera e propria.”

“Ho comprato una scrivania nuova e ho introdotto uno schermo più grande, non sono ancora soddisfatta della sedia, vorrei acquistarne una ergonomica.”

La postazione di lavoro in ufficio

“Le postazioni in ufficio sono molto comode e sono soddisfatta, lo sono meno per quanto riguarda l'abitabilità, ci sono problemi di acustica tra gli uffici e c'è un problema legato alle tende da sole che non sempre funzionano e trovo ci sia poca privacy e con molte distrazioni.”

Confronto

“In generale trovo che i ritmi sul posto di lavoro siano più strutturati e più lenti, a casa è più difficile avere dei momenti di svago, si ha la tendenza a portare avanti il lavoro il più possibile, soprattutto rispetto al tempo che guadagni non facendo li spostamenti.”

La dimensione della privacy – le videochiamate

“Inizialmente ho usato come sfondo una parete bianca, avevo il corso e dovevo fare delle lezioni online, lo sfondo neutro consentiva di far concentrare maggiormente lo studente sulla mia voce e non sugli oggetti che avevo intorno. Dunque un ragionamento in funzione della didattica e meno legato alla privacy. Nel momento in cui sono nati gli sfondi digitali ho optato per questa soluzione, in questo modo potevo lavorare da qualsiasi punto della casa, senza dovermi preoccupare di cosa vedessero.”

Telelavoro in futuro

“Spero che si possa continuare con il telelavoro, l’unione delle due dimensioni sarebbe l’ideale, questo permetterebbe di organizzare il lavoro in modo più pertinente, a dipendenza del tipo di mansione.”

“Se per poter fare telelavoro dovessi rinunciare ad una postazione assegnata, per come sono organizzata attualmente sarebbe un problema. Ho l’abitudine a strutturare lo spazio di lavoro lasciando sulla scrivania i dossier che sto seguendo, senza farmi particolari problemi anche legati alla privacy, perché so che lo spazio è mio. Una simile decisione implicherebbe una revisione del modo di lavorare, a mio avviso sarebbe un cambiamento che vedrei come peggiorativo.”

“Con un cambiamento simile si dovrebbero sicuramente mettere a disposizione degli spazi di supporto. Bisognerebbe organizzarsi, spesso in Ticino anticipiamo delle scelte in funzione di una visione ma non siamo strutturati per portarla veramente a termine.”

3.3.7 Intervista 2

Il telelavoro alla SUPSI durante il primo lockdown

“Lavoro da casa, ma non ho la percezione di venir meno ai miei doveri, posso eseguire le mie mansioni completamente da casa, le relazioni con i colleghi riesco a gestirle seppur in modo diverso con le videochiamate, inoltre il mio lavoro prevede numerose interazioni anche con soggetti non interni alla SUPSI, per cui era già previsto che non li vedessi di persona. Se il telelavoro fosse sistematico al 100% probabilmente mancherebbe qualcosa, ma in una situazione di emergenza ha funzionato bene.”

“Durante il primo lockdown avevo la sensazione di non fare abbastanza, dovendo occuparmi contemporaneamente del lavoro e del figlio più piccolo, dunque le ore lavorative erano ancora di più.”

La postazione di lavoro da casa

“Io ho sempre lavorato in soggiorno, anche prima del lockdown quando capitava di lavorare da casa. Io sono molto soddisfatta, c'è una bella luce e ho lo spazio sufficiente, rimane comunque un soggiorno, ma considerando che attualmente non c'è nessuno a casa fino a sera, non ho fonti di distrazione o disturbo.”

“Ho comunque una certa flessibilità con mio marito, quando ho delle riunioni importanti vado a farle in studio.”

“Durante il primo lockdown invece la situazione era più critica, mia figlia più grande studiava in soggiorno, pur avendo la sua camera, io lavoravo in camera sua, se questa situazione fosse

perdurata avremmo avuto dei problemi perché i ragazzi condividono, per il momento, la camera. Si trattava comunque di un'emergenza. Il telelavoro flessibile lo farei subito."

"A livello ergonomico, non ho una sedia particolare, ma ho una bella luce."

La postazione di lavoro in ufficio

"Prima ero in un ufficio molto piccolo che dividevo con 2 colleghi, nella nuova sede siamo in un open space, io ho la mia postazione inserita in un'isola di 4 scrivanie."

"Ho passato, per il momento, poco tempo nella nuova postazione, ma i problemi legati all'acustica e dunque alla concentrazione saranno sicuramente un tema da affrontare."

"A casa percepisco molto l'immobilismo, quando sono in sede mi sento più dinamica e la postazione è ergonomica."

Confronto

"Io farei un mix, sono molto favorevole a una situazione di telelavoro flessibile. Trovo un buon equilibrio quello proposto da SUPSI, 3 giorni in sede e 2 giorni a casa, da scegliere in modo flessibile."

"A casa lavoro molto di più, perché ricomincio anche dopo essere andata a prendere mio figlio a scuola essendo il computer a disposizione sul tavolo."

La dimensione della privacy – le videochiamate

"Quando lavoro in soggiorno non c'è intromissione della privacy, ho alle spalle una parete bianca, dunque non è un grande problema, quando capita di essere in studio ho dietro di me la libreria, ma non mi sono troppo preoccupata, chiaramente dipende anche dall'interlocutore."

Telelavoro in futuro

"Il telelavoro lo farei in modo flessibile, al 40%, se per farlo dovessi rinunciare alla scrivania assegnata non avrei problemi."

3.3.8 Intervista 3

Il telelavoro alla SUPSI durante il primo lockdown

“Durante il primo lockdown ho fatto telelavoro, non è stato semplice, alcune mansioni ne hanno risentito.”

“Attualmente non faccio telelavoro, nella palazzina in cui vivo stanno facendo dei lavori e preferisco venire in sede.”

La postazione di lavoro da casa

“A casa ho una mia postazione fissa, il mio studio si affaccia sull’atrio, grazie a una doppia altezza e ho creato un soppalco con la mia postazione di lavoro, sono circa 3 m per 2 m, alle mie spalle c’è un cavedio che mi porta luce. Quando la porta della stanza di mia figlia è chiusa, ho pochissima luce e non ho uno sguardo verso l’esterno, questo è un problema.”

“Dopo l’esperienza del primo lockdown ho migliorato l’illuminazione artificiale potenziandola e la situazione è cambiata positivamente.”

“Un’ulteriore problema riscontrato durante il lockdown era l’acustica (sentivo le lezioni di mia figlia) e la temperatura troppo alta. A livello di spazio è sufficiente, la sedia non è da ufficio ma funziona bene, mi manca il contatto visivo con l’esterno e l’illuminazione.”

“Ci siamo resi conto che ci manca una stanza e stiamo prendendo in considerazione di traslocare.”

La postazione di lavoro in ufficio

“La postazione nella nuova sede funziona bene, ho una bella vista, non abbiamo mai una luce diretta. A livello di illuminazione, soprattutto negli spazi comuni, non è ideale. Spazialmente siamo contenti.”

“I lavori di concentrazione è preferibile farli a casa.”

Confronto

“In generale preferisco lavorare in sede, considerando il tipo di ruolo che rivesto. Ho costantemente contatto con gli studenti e pochi lavori amministrativi o redazionali. In ufficio mi muovo molto di più.”

La dimensione della privacy – le videochiamate

“Dalla mia postazione di lavoro alle mie spalle non si vede molto, avendo il cavedio, si vede solo luce.”

In realtà mi sono ritrovato spesso a fare confronti tra la mia postazione di lavoro e quella dei colleghi. Quando devo fare delle videochiamate importanti mi è capitato di andare nello studio di un amico con il quale collaboro perché alle mie spalle ho le fotografie dei miei lavori.

Telelavoro in futuro

“Io preferisco lavorare in sede, sono fortemente vincolato a mansioni pratiche per cui è richiesta la mia presenza in sede.”

“Se, in futuro, non dovessi più avere una postazione assegnata per me non sarebbe un problema, vorrei però continuare ad avere uno schermo grande, non lavorare esclusivamente sul portatile e avere un facile accesso a tutti i miei files.”

3.3.9 Intervista 4

Il telelavoro alla SUPSI durante il primo lockdown

“Ho iniziato a lavorare alla SUPSI due settimane prima del lockdown, non ho veramente vissuto una situazione di normalità lavorativa.”

“Durante la prima chiusura ho praticamente sempre lavorato in ufficio da solo, a casa non avevo una situazione consona, lavoravo in camera da letto.”

“Nel mese di settembre ho traslocato, dunque ho fatto il primo lockdown a casa con i miei genitori e poi mi sono trasferito. Anche in modalità di telelavoro sono riuscito a portare avanti i miei compiti, anche se per alcune mansioni il lavoro in presenza è decisamente più efficace.”

La postazione di lavoro da casa

“A casa lavoro in soggiorno, inizialmente doveva essere il tavolo da pranzo, ma man mano che ha iniziato ad accumularsi il materiale è diventato il tavolo da lavoro, è pieno di libri, fogli. È diventato uno spazio totalmente dedicato al lavoro, non sposto più le cose e mangio in cucina.”

“Inizialmente ho dovuto capire come posizionarmi anche per un discorso di illuminazione, sfondo, cosa vuoi mostrare ecc. Lavoro dal mio portatile, non ho una stampante. Ho una sedia comoda, ma non da ufficio. A casa sono molto più sedentario rispetto a quando lavoro in ufficio.”

La postazione di lavoro in ufficio

“In ufficio siamo in cinque e la postazione di lavoro funziona molto bene, è ergonomica, c'è una bella luce, sfrutto anche la possibilità di alzare il tavolo da lavoro.”

“In questa situazione ancora di emergenza non siamo mai al completo, dunque a livello di distrazione e concentrazione funziona, in una situazione di normalità vedremo.”

Confronto

“Ogni situazione, a casa e in ufficio, ha suoi vantaggi, dipende molto dal tipo di attività. Se devo fare delle videochiamate o devo concentrarmi preferisco lavorare da casa.”

La dimensione della privacy – le videochiamate

“Inizialmente mi sono chiesto cosa gli altri avrebbero visto di me e del mio spazio e cosa avrei voluto mostrare. In generale non mi sono mai messo nella condizione di fare vedere tutto lo spazio, ma piuttosto contro un muro o con una libreria alle spalle.”

Telelavoro in futuro

“Il telelavoro in modo flessibile la vedo una cosa molto positiva, se dovessi rinunciare ad una postazione assegnata in sede andrebbe bene, non vedrei particolari problemi.”

3.3.10 Intervista 5

Il telelavoro alla SUPSI durante il primo lockdown

“Il mio lavoro si è, in parte, reinventato. Con il lockdown alcune delle mie attività sono state sospese e ho trovato nuove mansioni che potessero essere utili ai corsi di laurea per i quali lavoro.”

La postazione di lavoro da casa

“Al termine del primo lockdown abbiamo deciso di traslocare, ci siamo resi conto che lo spazio non era più sufficiente per la nostra situazione familiare, abitavamo in un appartamento di proprietà di 3 locali e mezzo, ormai divenuti spazi multiuso, in modo particolare durante la prima chiusura. In quel periodo lavoravo in piedi sul bancone della cucina, le mie figlie studiavano sul tavolo del soggiorno e mio marito usava la mia scrivania in camera. A volte apparecchiavo mettendo la tovaglia sopra i compiti dei miei figli. È stato necessario acquistare anche un tavolo più grande. La situazione era diventata complicata, abbiamo dunque deciso di mettere in affitto la nostra casa e traslocare in un appartamento più grande, rinunciando però al giardino. Attualmente lo spazio guadagnato sopperisce alla rinuncia del giardino. Abbiamo capito nel corso del lockdown cosa mancava e di cosa avevamo bisogno.”

“Durante il primo lockdown, e dunque prima del trasloco, abbiamo sacrificato ogni spazio della nostra abitazione. Oggi la situazione è completamente diversa, ognuno ha il suo spazio e l’abitazione ha ritrovato la sua dimensione domestica.”

La postazione di lavoro in ufficio

“Al termine di una giornata lavorativa in modalità telelavoro sono meno stressata di quando concludo la giornata di lavoro al campus.”

“Lo spazio è adeguato, ho una bella vista.”

Confronto

“La praticità di lavorare da casa è un dato di fatto, posso gestire meglio il mio tempo, ma a casa ho più distrazioni che esulano dall’ambito lavorativo. Per me uscire di casa è importante, riesco a concentrarmi meglio. Da tutti i punti di vista preferisco la postazione di lavoro in ufficio. In ufficio ho tutto ciò che mi serve.”

La dimensione della privacy – le videochiamate

“Non sono una persona riservata, non ho avuto particolari problemi a mostrare ai miei colleghi la una parte della mia sfera privata, se i miei figli erano nei dintorni mentre facevo una videochiamata l’unica cosa che facevo era spegnere la telecamera.”

“A mio avviso la chiusura forzata e l’obbligatorietà del telelavoro hanno spinto le persone a prendere in mano la propria vita, o perlomeno questo è quello che è successo a me, ho conosciuto meglio i miei figli e anche mio marito da un punto di vista lavorativo.”

“Durante il primo lockdown mi sono stressata tantissimo, sentivo tutto il peso di quello che succedeva in casa sulle spalle. Quando è finito ho avuto anche lievi ripercussioni fisiche. La situazione di chiusura parziale attuale non è paragonabile al primo lockdown.”

Telelavoro in futuro

“Sì, farei telelavoro anche in futuro, ma in modalità flessibile. Una cosa è certa, non accetterò più certe condizioni che ho vissuto durante il primo lockdown, adesso non lavorerei più in piedi, ma unicamente con spazi e mezzi adeguati.”

“Se per fare telelavoro in modalità flessibile dovessi rinunciare ad una scrivania assegnata mi adatterei, ma mi mancherebbe la mia routine, sarebbe in parte un disagio. Troverei probabilmente delle soluzioni per poter usare le mie cose.”

Conclusioni

La propensione a voler svolgere attività in telelavoro era uno degli interrogativi a cui era necessario dare risposta. Le analisi svolte hanno confermato questa propensione, il giusto equilibrio tra l'attività in presenza e l'attività in remoto risulta essere la soluzione auspicata. Una tendenza confermata anche da altri studi svolti a livello internazionale, in particolare "US workplace survey 2020 summer/fall", *Gensler Research Institute*²⁵, nel quale emerge che i lavoratori intervistati aspirano ad un modello ibrido che aiuti a bilanciare la produttività (secondo questo studio maggiore sul luogo di lavoro) e i fattori di *comfort* e sicurezza. Lo stesso *Gensler Research Institute* ha realizzato uno studio analogo nel Regno Unito²⁶: 2/3 dei 2'500 lavoratori coinvolti dichiara di volere un modello di lavoro ibrido, in cui ci siano maggiori probabilità di sentirsi responsabilizzati, creativi e soddisfatti del proprio lavoro. Se osserviamo invece un sondaggio condotto a livello nazionale, realizzato dalla Società di consulenza Deloitte²⁷, l'88% degli impiegati dichiara di voler tornare in ufficio solo alcuni giorni alla settimana. La preferenza per l'attività di telelavoro è legata alla percezione della produttività. Nello specifico: *"i dipendenti non devono più fare lunghi spostamenti per andare al lavoro, hanno una maggiore flessibilità nell'organizzazione del proprio tempo e sono in grado di lavorare nel comfort della propria casa. I risultati del sondaggio mostrano anche che quasi la metà di tutti i dipendenti (47%) ritiene di lavorare in modo più produttivo da casa che in ufficio. Solo circa uno su sei (16%) dichiara di essere meno produttivo quando lavora in ufficio a casa."* Le motivazioni a favore di un modello di lavoro ibrido variano da nazione a nazione, ma in tutti i casi proposti la risposta è univoca.

Tra gli obiettivi del progetto vi era inoltre la volontà di esplorare se le abitazioni dei collaboratori SUPSI fossero in grado di offrire condizioni idonee a sostenere un'attività in telelavoro a lungo termine, garantendo il benessere dell'impiegato in termini di qualità dell'ambiente di lavoro (illuminazione naturale e artificiale, ergonomia, acustica, dispositivi tecnologici, eccetera). Attraverso le analisi svolte è stato possibile ottenere un quadro molto chiaro: i risultati del questionario hanno mostrato una situazione benessere, da un punto di vista abitativo, tra i collaboratori e le collaboratrici SUPSI. Le interviste qualitative hanno confermato che a partire da febbraio 2020 sino ad oggi i collaboratori SUPSI hanno reagito, all'interno delle proprie abitazioni, per allestire una postazione di lavoro fissa, e dunque non provvisoria, che gli consentisse di garantire un'attività lavorativa di qualità, un processo che segnala la volontà di non interrompere del tutto quanto sperimentato durante questi mesi di emergenza. È doveroso, in caso di un'attività in telelavoro regolare e continuativa, interrogarsi sulla problematica delle scrivanie vuote nelle sedi di lavoro. Una problematica che la stessa Amministrazione cantonale e Amministrazione federale hanno riscontrato già in tempi pre-pandemici a causa dell'inserimento di GDO variabili, come l'inserimento di progetti pilota legati al telelavoro e il ridimensionamento degli organici. Si tratta di un problema che stanno cercando di affrontare da tempo. Le aziende hanno reagito a queste situazioni favorendo l'adozione di nuovi modelli gestionali del lavoro e l'inserimento di diversi coefficienti di occupazione. Questi processi in molti casi implicano la condivisione tra più collaboratori della postazione di lavoro. Le interviste qualitative hanno affrontato tale tematica, facendo emergere una certa disponibilità ad adottare un sistema di postazioni non assegnate, ma

²⁵ <https://www.gensler.com/research-insight/gensler-research-institute/us-workplace-survey-2020-summer-fall>, studio condotto agosto 2020

²⁶ <https://www.gensler.com/research-insight/gensler-research-institute/uk-workplace-survey-2020>, studio condotto agosto 2020

²⁷ <https://www2.deloitte.com/ch/en/pages/human-capital/articles/where-does-switzerland-work-after-pandemic.html>

questo tema andrebbe ulteriormente approfondito, coinvolgendo un campione più rappresentativo e confrontandolo con un'analisi degli spazi. Se anche all'interno della SUPSI venisse ipotizzato un simile orientamento si assisterebbe ad un'inversione di tendenza, ovvero una postazione di lavoro fissa e "assegnata" presso il proprio domicilio e una postazione non assegnata presso la propria sede di lavoro. Un fenomeno che solleva non pochi interrogativi, si tratta di un cambiamento culturale che necessiterebbe di una riorganizzazione, sarebbe indispensabile l'inserimento di nuove direttive, la gestione degli spazi andrebbe ridefinita, servirebbero risorse per il coordinamento di un sistema di postazioni e la creazione di misure di accompagnamento che rinforzino gli spazi di socialità e senso di appartenenza all'istituzione. Un cambiamento che produrrebbe risvolti positivi in modo particolare per quanto concerne la conciliazione famiglia-lavoro, la riduzione delle trasferte di lavoro, la riduzione dello spazio destinato alle postazioni di lavoro in sede, ma anche negativi in quanto comporterebbe delle rinunce dal punto di vista spaziale, e non solo, sia nella sede di lavoro, sia in ambito domestico e una totale spersonalizzazione della postazione di lavoro. La Confederazione, ed in particolare l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) per affrontare questa tematica ha affidato allo *Studio Evolution Design* di Zurigo il compito di effettuare un'analisi verificando alcune tematiche cruciali, con ad esempio la reale occupazione delle postazioni di lavoro in termini percentuali, la capacità dell'edificio, le sale riunioni e le modalità lavorative. È stato inoltre fatto un progetto pilota su un intero piano dell'edificio UFCL a Berna per verificare la fattibilità di un simile cambiamento.²⁸ Il *follow up* di questo progetto potrebbe indagare questi aspetti, prevedere un approfondimento sulla propensione al *desk sharing* su scala più ampia, fare un'analisi degli spazi SUPSI prendendo in esame due casi studio (approfondimento sui campus di Mendrisio e Viganello), svolgere un'analisi delle tipologie di attività che si svolgono all'interno della SUPSI, individuare le tipologie di soluzioni e *best practices* ed infine proporre soluzioni per gli spazi.

²⁸ Per maggiori approfondimenti: Studio "Standard logistici dell'Amministrazione cantonale. Primo modulo: Edilizia amministrativa-Uffici", P. Vitali, C. Carpinelli.

Bibliografia

Bandini Buti L., Ergonomia olistica. Il progetto per la variabilità umana, Serie di architettura e design Francoangeli, 2008.

Bandini Buti L., Ergonomia e prodotto. Design, qualità, usabilità e gradevolezza. Con dieci esperienze di applicazione concreta, il Sole 24 ore, 2001.

Bassanelli M., Covid-Home. Luoghi e modi di abitar, dalla pandemia in poi, LetteraVentidue, 2020.

Bosoni G. e Bucci F., Il design degli interni di Franco Albini, Electa Architettura, 2009.

Caggiano G., Ergonomia e sicurezza, Il rapporto uomo, oggetto, macchina per una corretta progettazione dell'ambiente di lavoro, il Sole 24 ore, 2001.

Casciani S., Workspace/Workscape. I nuovi scenari dell'ufficio. Ediz. italiana, 2000.

La Pietra U., Storie di virus, Corraini, 2020.

Levi C., Novità in casa, Corraini, 2020.

Olagnero M., La questione abitativa e i suoi dilemmi, Meridiana, n. 62, 2008, p. 14-135.

Rivista Domus, Umberto Riva Casa Insinga Milano, n. 77, settembre 1989.

Sicklinger A., Ergonomia applicata al progetto. Cenni storici e antropometria, Maggioli editore, 2009.

Zardini M. Rooms you may have missed, Umberto Riva e Bijoy Jain, Canadian Centre for Architecture, Lars Müller Publisher, 2015.

Sitografia

<https://www.archivioantonioscaccabarozzi.it/site/it/progetto-stay-safe2/item/319-archivio-ugo-la-pietra>

<https://www.avenir-suisse.ch/it/lhome-working-prende-piede-ma-non-e-adatto-a-tutte-le-attivit/>

https://blog.osservatori.net/it_it/cos%3%A8-lo-smart-working

<https://edition.cnn.com/style/article/azby-brown-small-spaces/index.html>

<https://www.federicamorgillo.it/stanza-per-un-uomo-franco-albini/>

<http://www.gioponti.org/it/biografia-e-ritratti/biografia>

<https://www.greenbuildingmagazine.it/come-gli-italiani-hanno-ripensato-la-loro-casa-dopo-la-quarantena/>

<https://iea.cc/>

<https://www.museumofthehome.org.uk/explore/stay-home-collecting-project/>

https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Merkblätter_und_Checklisten/merkblatt_homeoffice_covid19.html

https://swissergo.ch/wp-content/uploads/2020/04/Tipps-Homeoffice_fr-1.pdf

<https://www.suva.ch/it-ch/la-suva/coronavirus?lang=it-CH>

<https://www.suva.ch/it-CH/materiale/Sched-tematiche-factsheet/allestire-il-posto-di-lavoro>

<https://www.suva.ch/it-CH/materiale/Sched-tematiche-factsheet/home-office-ergonomia-al-videoterminale>

<https://www.suva.ch/it-CH/materiale/Documentazione/luso-del-videoterminale-informazioni-utili-per-il-vostro-benessere>

<https://work-smart-initiative.ch/de/>

<https://www.officelayout.soiel.it/la-nuova-frontiera-dellhome-working/>

<https://www.gensler.com/research-insight/blog/how-companies-can-support-work-from-home-best-practices-in?q=home%20working>

<https://whats-up.sedus.com/wp-content/uploads/2020/05/Work-A-Sutra-DE-final.pdf>

<https://www.vitra.com/en-us/back-to-the-office>

<https://www.youtube.com/watch?v=jbV5dGvJWyo>

Normative

Legge sul lavoro (LL), RS 822.11 con le ordinanze da 1 a 5

Indicazioni relative alle ordinanze 3 e 4 concernenti la legge sul lavoro, n. d'ordine UFCL 710.250.i

Lavorare seduti, SECO 2009, n. d'ordine UFCL 710.068.i

Lavorare in piedi, SECO 2009, n. d'ordine UFCL 710.077.i

L'uso del videoterminale. Informazioni utili per il vostro benessere (per i videoterminalisti), SUVA, codice 44034.i

Ergonomia. Un fattore di successo per ogni impresa, SUVA, codice 44061.i

Ergonomia. SECO

Lavoro al videoterminale. I nove consigli per lavorare comodi, SUVA

Lista di controllo «Acquisto di arredi e accessori per il lavoro al videoterminale, SUVA

Lista di controllo «Illuminazione nei luoghi di lavoro, SUVA

Lista di controllo per i collaboratori «Lavorare correttamente al videoterminale, SUVA

Allegato 1

Luca Morici

Il questionario è stato redatto dal gruppo di lavoro DACD e DEASS

Indagine telelavoro SUPSI durante l'emergenza
sanitaria COVID-19 2020

I dati presentati in tabelle e grafici

Introduzione

L'avvento del Covid-19 e la conseguente situazione di emergenza sanitaria hanno generato grandi cambiamenti in ogni ambito del nostro quotidiano. Per comprendere i mutamenti avvenuti negli ultimi mesi relativi al telelavoro e l'impatto che ha sulle modalità di lavoro e sul benessere delle collaboratrici e dei collaboratori SUPSI, il Laboratorio cultura visiva (DACD) insieme al Centro di competenze lavoro welfare e società (DEASS) hanno predisposto un sondaggio con l'intento di fotografare l'esperienza attuale di telelavoro attraverso un questionario reso disponibile per la compilazione da 17 al 26 novembre 2020 all'indirizzo <http://limesurvey.supsi.ch/index.php/17797>.

L'invito alla compilazione del questionario è stato inviato a 1137 collaboratrici e collaboratori della SUPSI di cui 256 del DACD (22,5%), 245 del DEASS (21,5%), 167 del DFA (14,7%), 348 del DTI (30,6%) e 121 della Direzione (10,6%).

In totale hanno risposto e inviato il questionario 633 persone cioè il 55,5% degli inviti. Per altri 207 questionari (18,2%) la compilazione è stata iniziata ma non portata a termine.

I dati raccolti vengono presentati nelle pagine che seguono attraverso tabelle di frequenza (assoluta e relativa percentuale) e rappresentazioni grafiche. Per favorire una migliore consultazione, sia la numerazione che i titoli seguono quelli adottati nel questionario (vedi questionario allegato).

I dati in tabelle

1. Attività lavorativa attuale

Tab. 1.1. Da quanto tempo lavora in SUPSI?

	v.a.	%
Meno di un anno	75	11,8%
Da 1 a 5 anni	210	33,2%
Da 6 a 10 anni	142	22,4%
Più di 10 anni	206	32,5%
Totale	633	100,0%

Tab. 1.2. Dipartimento di appartenenza:

	v.a.	%
DACD	131	20,7%
DEASS	148	23,4%
DFA	99	15,6%
DTI	185	29,2%
Direzione SUPSI	70	11,1%
Totale	633	100,0%

Tab. 1.3. Funzione:

	v.a.	%
Professore/Professore aggiunto	48	7,6%
Docente-ricercatore senior	42	6,6%
Ricercatore senior	18	2,8%
Docente senior	18	2,8%
Docente professionista senior	5	0,8%
Docente-ricercatore	53	8,4%
Ricercatore	105	16,6%
Docente	41	6,5%
Docente professionista	32	5,1%

Collaboratore scientifico	33	5,2%
Collaboratore amministrativo	127	20,1%
Collaboratore tecnico	20	3,2%
Dottorando	13	2,1%
Personale in formazione	9	1,4%
Assistente	69	10,9%
Totale	633	100,0%

Tab. 1.4. Esercita incarichi di responsabilità?

	v.a.	%
Sì	135	21,3%
No	498	78,7%
Totale	633	100,0%

Tab. 1.5. Indicare il grado di occupazione in SUPSI (%):

	v.a.	%	% cum
Sino a 20%	7	1,1%	1,1%
Da 21% a 30%	19	3,0%	4,1%
Da 31% a 40%	20	3,2%	7,3%
Da 41% a 50%	61	9,6%	16,9%
Da 51% a 60%	39	6,2%	23,1%
Da 61% a 70%	50	7,9%	31,0%
Da 71% a 80%	64	10,1%	41,1%
Da 81% a 90%	35	5,5%	46,6%
Da 91% a 100%	338	53,4%	100,0%
Totale	633	100,0%	

Tab. 1.6. Indicare il tipo di contratto:

	v.a.	%
A tempo determinato	160	25,3%
A tempo indeterminato	473	74,7%
Totale	633	100,0%

Tab. 1.7. Ritiene di poter svolgere le attività previste dalla sua funzione in modalità telelavoro garantendo la stessa qualità del lavoro che fornirebbe in presenza?

	v.a.	%
Sì, totalmente	262	41,4%
Sì, in parte	327	51,7%
No	44	7,0%
Totale	633	100,0%

2. Informazioni generali sul telelavoro

Tab. 2.1. Attualmente svolge attività in telelavoro per la SUPSI?

	v.a.	%
Sì	532	84,0%
No	101	16,0%
Totale	633	100,0%

Chi ha risposto "NO" alla domanda 2.1. è stato indirizzato alla domanda 7.1.

Tab. 2.2. Dove svolge prevalentemente attività in telelavoro per la SUPSI?

	v.a.	%
Abitazione principale	501	94,2%
Abitazione secondaria	13	2,4%
Postazione satellite	18	3,4%
Totale	532	100,0%

**Abitazione secondaria: abitazione differente da quella nella quale si risiede abitualmente con gli affetti.*

***Postazione satellite: una postazione di lavoro in remoto alternativa sia al posto abituale di lavoro in SUPSI, sia al proprio domicilio (es. studio professionale, altra sede SUPSI, ecc.).*

A chi ha risposto "Postazione satellitare" sono state nascoste tutte le domande dalla 3.1 alla 4.12. incluse.

Tab. 2.3. E in particolare, in quale nazione svolge prevalentemente attività in telelavoro per la SUPSI?

	v.a.	%
--	------	---

Svizzera	444	83,5%
Altra nazione	88	16,5%
Totale	532	100,0%

Tab. 2.4. In media, quanti giorni al mese svolge attività in telelavoro per la SUPSI?

	v.a.	%	% cum.
0	1	0,2%	0,2%
1	11	2,1%	2,3%
1,5	2	0,4%	2,6%
2	19	3,6%	6,2%
2,5	2	0,4%	6,6%
3	11	2,1%	8,7%
3,5	2	0,4%	9,0%
4	50	9,4%	18,5%
5	30	5,6%	24,1%
6	21	4,0%	28,1%
7	8	1,5%	29,6%
8	75	14,1%	43,7%
9	6	1,1%	44,8%
10	61	11,5%	56,3%
11	2	0,4%	56,7%
12	58	10,9%	67,6%
13	8	1,5%	69,1%
14	4	0,8%	69,9%
15	51	9,6%	79,5%
16	30	5,6%	85,1%
17	4	0,8%	85,9%
18	3	0,6%	86,4%
18	1	0,2%	86,6%
20	54	10,2%	96,8%
21	3	0,6%	97,4%
22	3	0,6%	97,9%
23	1	0,2%	98,1%
24	4	0,8%	98,9%

25	3	0,6%	99,4%
26	1	0,2%	99,6%
27	0	0,0%	99,6%
28	1	0,2%	99,8%
29	0	0,0%	99,8%
30	1	0,2%	100,0%
Totale	531	100,0%	

3. Informazioni sull'abitazione nella quale svolge telelavoro

Tab. 3.1. In quale tipologia di abitazione svolge il telelavoro:

	v.a.	%
Casa monofamiliare	209	40,7%
Appartamento	297	57,8%
Camera in appartamento condiviso	3	0,6%
Altro	5	1,0%
Totale	514	100,0%

Tab. 3.2. Esclusa la cucina e il bagno, di quante stanze si compone l'abitazione?

	v.a.	%
1	25	4,9%
2	70	13,6%
3	133	25,9%
4	146	28,4%
5	71	13,8%
Più di 5	69	13,4%
Totale	514	100,0%

Tab. 3.3. Di quanti metri quadri si compone l'abitazione?

	v.a.	%	% cum
Sino a 25 mq	6	1,2%	1,2%
Da 26 a 50 mq	23	4,5%	5,6%
Da 51 a 75 mq	72	14,0%	19,6%
Da 76 a 100 mq	153	29,8%	49,4%
Da 101 a 125 mq	84	16,3%	65,8%
Da 126 a 150 mq	72	14,0%	79,8%
Da 151 a 175 mq	27	5,3%	85,0%
Da 176 a 200 mq	41	8,0%	93,0%
Oltre 200 mq	36	7,0%	100,0%
Totale	514	100,0%	

Tab. 3.4. Quante persone vivono nell'abitazione, lei compreso/a?

	v.a.	%	% cum.
0	7	1,4%	1,4%
1	96	18,7%	20,0%
2	164	31,9%	51,9%
3	99	19,3%	71,2%
4	116	22,6%	93,8%
5	25	4,9%	98,6%
6	6	1,2%	99,8%
7	0	0,0%	99,8%
8	1	0,2%	100,0%
Totale	514	100,0%	

Tab. 3.5. Chi vive con lei nell'abitazione?

	v.a.	%
Partner	351	68,3%
Bambine/i da 0 a 5 anni	92	17,9%
Bambine/i da 6 a 10 anni	80	15,6%
Ragazze/i da 11 a 14 anni	58	11,3%
Ragazze/i da 15 a 18 anni	42	8,2%
Genitori/suoceri	47	9,1%
Altre persone	67	13,0%
Totale	737	143,4%

Tab. 3.6. Convivono in casa persone che richiedono cure particolari (ad es. malati cronici, persone con disabilità, anziani, ecc.)?

	v.a.	%
Sì	22	4,3%
No	492	95,7%

Totale	514	100,0%
--------	-----	--------

Tab. 3.7. Se sì, in che misura si occupa della/e persona/e bisognosa/e?

	v.a.	%
Molto	10	1,9%
Abbastanza	14	2,7%
Poco	6	1,2%
Per nulla	31	6,0%
Nessuna risposta	453	88,1%
Totale	514	100,0%

Tab. 3.8. Quanto dista l'abitazione dove svolge telelavoro dalla sede di lavoro SUPSI (in km):

	v.a.	%	% cum.
sino a 2 km	31	6,0%	6,0%
da 3 a 4 km	34	6,6%	12,6%
da 5 a 6 km	60	11,7%	24,3%
da 7 a 8 km	36	7,0%	31,3%
da 9 a 10 km	39	7,6%	38,9%
da 11 a 15 km	25	4,9%	43,8%
da 16 a 20 km	29	5,6%	49,4%
da 21 a 25 km	60	11,7%	61,1%
da 26 a 30 km	62	12,1%	73,2%
da 31 a 40 km	65	12,6%	85,8%
da 41 a 50 km	26	5,1%	90,9%
da 51 a 100 km	36	7,0%	97,9%
oltre a 100 km	11	2,1%	100,0%
Totale	514	100,0%	

Tab. 3.9. Solitamente, da casa quanto impiega mediamente per raggiungere la sede di lavoro SUPSI (in minuti):

	v.a.	%	% cum.
Sino a 15 min.	112	21,8%	21,8%
Da 16 a 30 min.	126	24,5%	46,3%
Da 31 a 45 min.	92	17,9%	64,2%
Da 46 a 60 min.	106	20,6%	84,8%
Da 61 a 90 min.	60	11,7%	96,5%
Oltre 90 min.	18	3,5%	100,0%
Totale	514	100,0%	

4. Informazioni sugli spazi dove svolge attualmente attività in modalità telelavoro

Tab. 4.1. Quali dei seguenti spazi utilizza per svolgere le sue attività in modalità telelavoro per la SUPSI?

		Sempre	Spesso	Talvolta	Raram ente	Mai	Nessun a risposta	Totale
Studio dedicato al lavoro	v.a.	160	109	33	11	137	64	514
	%	31,1%	21,2%	6,4%	2,1%	26,7%	12,5%	100,0%
Camera da letto personale	v.a.	31	28	28	43	312	72	514
	%	6,0%	5,4%	5,4%	8,4%	60,7%	14,0%	100,0%
Altra camera da letto (es. figli)	v.a.	4	17	15	18	366	94	514
	%	0,8%	3,3%	2,9%	3,5%	71,2%	18,3%	100,0%
In soggiorno	v.a.	94	90	111	72	110	37	514
	%	18,3%	17,5%	21,6%	14,0%	21,4%	7,2%	100,0%
In cucina	v.a.	19	27	53	53	279	83	514
	%	3,7%	5,3%	10,3%	10,3%	54,3%	16,1%	100,0%
In giardino/terrazza	v.a.	0	5	62	104	251	92	514
	%	0,0%	1,0%	12,1%	20,2%	48,8%	17,9%	100,0%
Altro	v.a.	6	8	6	7	203	284	514
	%	1,2%	1,6%	1,2%	1,4%	39,5%	55,3%	100,0%

Tab. 4.2. Se ha indicato la voce “altro”, allora specificare:

	v.a.	%
Risposta	27	5,3%
Nessuna risposta	487	94,7%
Totale	514	100,0%

Tab. 4.3. Quando lavora in modalità telelavoro, con quale frequenza ha a disposizione uno spazio tutto per sé dove svolge indisturbato/a le sue attività per la SUPSI?

	v.a.	%
Sempre	319	62,1%
Spesso	144	28,0%
Talvolta	29	5,6%
Raramente	14	2,7%
Mai	8	1,6%
Totale	514	100,0%

Tab. 4.4. Quando lavora in modalità telelavoro, con chi e con quale frequenza ha necessità di condividere lo spazio dove svolgere le sue attività per la SUPSI?

		Sempre	Spesso	Talvolta	Raram ente	Mai	Totale
Con persone adulte	v.a.	23	49	97	103	242	514
	%	4,5%	9,5%	18,9%	20,0%	47,1%	100,0%
Con adolescenti (15-18 anni)	v.a.	0	2	20	21	471	514
	%	0,0%	0,4%	3,9%	4,1%	91,6%	100,0%
Con bambine/i o ragazze/i in età della scuola dell'obbligo (5-14 anni)	v.a.	0	8	49	31	426	514
	%	0,0%	1,6%	9,5%	6,0%	82,9%	100,0%
Con bambine/i in età prescolare (0-4 anni)	v.a.	3	3	23	24	461	514
	%	0,6%	0,6%	4,5%	4,7%	89,7%	100,0%

Tab. 4.5. Per migliorare il lavoro da casa, è stato necessario nell'ultimo semestre apportare delle modifiche strutturali alla sua abitazione (es. inserimento porte, divisori, ecc.)?

	v.a.	%
Sì	55	10,7%
No	459	89,3%
Totale	514	100,0%

Tab. 4.7. Per migliorare il lavoro da casa, è stato necessario nell'ultimo semestre acquistare specifici oggetti per la sua abitazione (es. sedia d'ufficio, lampada, ecc.)?

	v.a.	%
Sì	224	43,6%
No	290	56,4%
Totale	514	100,0%

Tab. 4.9. Per migliorare il lavoro da casa, è stato necessario nell'ultimo semestre acquistare specifici oggetti/servizi tecnologici per la sua abitazione (es. computer, monitor, stampante, connessione internet, ecc.)?

	v.a.	%
Sì	302	58,8%
No	212	41,2%
Totale	514	100,0%

Tab. 4.11. Per migliorare il lavoro da casa, è stato necessario negli ultimi mesi apportare dei cambiamenti alle regole di convivenza nella sua abitazione (es. turni nell'uso di determinati locali, sospensione o rinvio di alcune attività ludiche o culturali, ecc.)?

	v.a.	%
Sì	143	27,8%
No	371	72,2%
Totale	514	100,0%

5. Confronto tra attività in telelavoro e attività in presenza presso la SUPSI

Tab. 5.1. Come valuta lo spazio che utilizza per il telelavoro rispetto a quello di cui dispone in SUPSI?

		Molto meglio in telelavoro	Meglio in telelavo ro	È uguale	Meglio in SUPSI	Molto megli o in SUPS I	Totale
Possibilità di uno spazio personale	v.a.	153	123	141	84	31	532
	%	28,8%	23,1%	26,5%	15,8%	5,8%	100,0%
Funzionalità e comfort degli spazi	v.a.	105	124	148	127	28	532
	%	19,7%	23,3%	27,8%	23,9%	5,3%	100,0%
Ergonomia della postazione di lavoro (sedia, scrivania, poggiatesta, ecc.)	v.a.	60	59	167	189	57	532
	%	11,3%	11,1%	31,4%	35,5%	10,7%	100,0%
Illuminazione naturale	v.a.	132	93	206	86	15	532
	%	24,8%	17,5%	38,7%	16,2%	2,8%	100,0%
Illuminazione artificiale	v.a.	66	78	225	137	26	532
	%	12,4%	14,7%	42,3%	25,8%	4,9%	100,0%
Acustica	v.a.	144	110	209	54	15	532
	%	27,1%	20,7%	39,3%	10,2%	2,8%	100,0%
Ricambio dell'aria	v.a.	183	148	185	12	4	532
	%	34,4%	27,8%	34,8%	2,3%	0,8%	100,0%
Estetica degli spazi	v.a.	174	159	156	36	7	532
	%	32,7%	29,9%	29,3%	6,8%	1,3%	100,0%
Vista sull'esterno	v.a.	233	125	114	52	8	532
	%	43,8%	23,5%	21,4%	9,8%	1,5%	100,0%
Presenza di spazi per le pause	v.a.	187	123	133	69	20	532
	%	35,2%	23,1%	25,0%	13,0%	3,8%	100,0%
Assenza di distrazioni	v.a.	142	112	175	75	28	532
	%	26,7%	21,1%	32,9%	14,1%	5,3%	100,0%
Tutela della privacy dei dati/informazioni	v.a.	66	46	376	30	14	532
	%	12,4%	8,6%	70,7%	5,6%	2,6%	100,0%

Tab. 5.2. Come valuta la tecnologia che adotta per il telelavoro rispetto a quella di cui dispone in SUPSI?

		Molto meglio in telelavo ro	Meglio in telelavo ro	È uguale	Meglio in SUPSI	Molto meglio in SUPSI	Totale
Connessione internet	v.a.	17	24	296	134	61	532
	%	3,2%	4,5%	55,6%	25,2%	11,5%	100,0%
Connessione server SUPSI	v.a.	2	5	252	196	77	532
	%	0,4%	0,9%	47,4%	36,8%	14,5%	100,0%
Computer	v.a.	23	22	399	67	21	532
	%	4,3%	4,1%	75,0%	12,6%	3,9%	100,0%
Monitor	v.a.	41	42	209	171	69	532
	%	7,7%	7,9%	39,3%	32,1%	13,0%	100,0%
Mouse	v.a.	37	41	379	57	18	532
	%	7,0%	7,7%	71,2%	10,7%	3,4%	100,0%
Stampante	v.a.	11	7	87	175	252	532
	%	2,1%	1,3%	16,4%	32,9%	47,4%	100,0%

Tab. 5.3. Quali dei seguenti mezzi informatici che utilizza in telelavoro sono di proprietà della SUPSI?

	v.a.	%
Computer	344	64,7%
Monitor	74	13,9%
Mouse	106	19,9%
Stampante	11	2,1%
Altro	205	38,5%
Totale	740	139,1%

Tab. 5.4. Riguardo alla qualità del lavoro, come valuta il telelavoro rispetto al lavoro svolto in presenza in SUPSI?

		Molto meglio in telelavo ro	Meglio in telelavo ro	È uguale	Meglio in SUPSI	Molto meglio in SUPSI	Totale
Possibilità di concentrarsi	v.a.	170	152	134	57	19	532
	%	32,0%	28,6%	25,2%	10,7%	3,6%	100,0%
Possibilità di essere creativi	v.a.	104	118	227	69	14	532
	%	19,5%	22,2%	42,7%	13,0%	2,6%	100,0%
Possibilità di svolgere le proprie mansioni in modo efficace (rispettando gli obiettivi)	v.a.	97	117	240	64	14	532
	%	18,2%	22,0%	45,1%	12,0%	2,6%	100,0%
Possibilità di svolgere le proprie mansioni in modo efficiente (rispettando tempi e costi)	v.a.	106	138	208	68	12	532
	%	19,9%	25,9%	39,1%	12,8%	2,3%	100,0%
Possibilità di lavorare in team	v.a.	10	15	133	231	143	532
	%	1,9%	2,8%	25,0%	43,4%	26,9%	100,0%

Tab. 5.5. Riguardo alla dimensione relazionale, come valuta il telelavoro rispetto al lavoro svolto in presenza in SUPSI?

		Molto meglio in telelavo ro	Meglio in telelavo ro	È uguale	Meglio in SUPSI	Molto meglio in SUPSI	Totale
Possibilità di confronto/relazione con i colleghi	v.a.	9	8	105	277	133	532
	%	1,7%	1,5%	19,7%	52,1%	25,0%	100,0%
Possibilità di confronto/relazione con i superiori	v.a.	8	13	192	221	98	532
	%	1,5%	2,4%	36,1%	41,5%	18,4%	100,0%
Possibilità di confronto/relazione con gli studenti	v.a.	3	10	179	216	124	532
	%	0,6%	1,9%	33,6%	40,6%	23,3%	100,0%
Possibilità di condividere idee e/o conoscenze	v.a.	7	13	209	224	79	532
	%	1,3%	2,4%	39,3%	42,1%	14,8%	100,0%
Possibilità di costruire nuovi rapporti (nuovi colleghi, ecc.)	v.a.	3	10	38	274	207	532
	%	0,6%	1,9%	7,1%	51,5%	38,9%	100,0%
Possibilità di sentirsi parte dell'organizzazione	v.a.	7	4	213	210	98	532
	%	1,3%	0,8%	40,0%	39,5%	18,4%	100,0%
Possibilità di coltivare un senso di comunità	v.a.	5	6	158	235	128	532

accademica	%	0,9%	1,1%	29,7%	44,2%	24,1%	100,0%
------------	---	------	------	-------	-------	-------	--------

6. Informazioni sul vissuto odierno rispetto al telelavoro

Tab. 6.1. Quanto è d'accordo con l'affermazione "il telelavoro ha un impatto non solo sulle modalità di svolgimento del mio lavoro ma anche sugli aspetti che contano per me nel mio lavoro (es. motivazione, contenuti, valori), sugli obiettivi che mi sono prefisso/a di raggiungere, sul significato che attribuisco al mio lavoro, in altre parole sul senso del mio lavoro"?

	v.a.	%
Molto d'accordo	114	21,4%
D'accordo	226	42,5%
Né d'accordo, né in disaccordo (neutro)	139	26,1%
In disaccordo	42	7,9%
Molto in disaccordo	11	2,1%
Totale	532	100,0%

Tab. 6.3. Quale impatto ha il fatto di poter svolgere il telelavoro (anche se in parte alternandolo con il lavoro in presenza) sull'articolazione tra i tempi di vita personale, familiare e professionale?

	v.a.	Molto d'accordo	D'accordo	Né d'accordo, né in disaccordo (neutro)	In disaccordo	Molto in disaccordo	Totale
Gestisco con più facilità i tempi professionali e	v.a.	249	146	82	42	13	532

la loro articolazione con i tempi familiari	%	46,8%	27,4%	15,4%	7,9%	2,4%	100,0%
Il tempo, che risparmio non dovendo più spostarmi, posso dedicarlo a impegni personali e familiari	v.a.	241	127	95	54	15	532
	%	45,3%	23,9%	17,9%	10,2%	2,8%	100,0%
Il tempo che risparmio non dovendo più spostarmi, posso dedicarlo a impegni professionali	v.a.	220	184	97	21	10	532
	%	41,4%	34,6%	18,2%	3,9%	1,9%	100,0%
Migliora la conciliazione tra impegni familiari e lavoro	v.a.	253	141	87	41	10	532
	%	47,6%	26,5%	16,4%	7,7%	1,9%	100,0%

Tab. 6.3. Quale impatto ha il fatto di poter svolgere il telelavoro (anche se in parte alternandolo con il lavoro in presenza) sull'articolazione tra i tempi di vita personale, familiare e professionale?

		Molto d'accordo	D'accordo	Né d'accordo, né in disaccordo (neutro)	In disaccordo	Molto in disaccordo	Totale
Gestisco con più facilità i tempi professionali e la loro articolazione con i tempi familiari	v.a.	249	146	82	42	13	532
	%	46,8%	27,4%	15,4%	7,9%	2,4%	100,0%
Il tempo, che risparmio non dovendo più spostarmi, posso dedicarlo a impegni personali e familiari	v.a.	241	127	95	54	15	532
	%	45,3%	23,9%	17,9%	10,2%	2,8%	100,0%
Il tempo che risparmio non dovendo più spostarmi, posso dedicarlo a impegni professionali	v.a.	220	184	97	21	10	532
	%	41,4%	34,6%	18,2%	3,9%	1,9%	100,0%
Migliora la conciliazione tra impegni familiari e lavoro	v.a.	253	141	87	41	10	532
	%	47,6%	26,5%	16,4%	7,7%	1,9%	100,0%

Tab. 6.6. Quanto è d'accordo con le seguenti affermazioni rispetto alle relazioni e ai contatti di lavoro quando la situazione sanitaria esige di rendere il telelavoro prevalente (si lavora da casa oltre il 40% del tempo di lavoro stabilito dalla direttiva di flessibilizzazione)?

		Molto d'accordo	D'accordo	Né d'accordo, né in disaccordo (neutro)	In disaccordo	Molto in disaccordo	Totale
Se lavoro prevalentemente da casa mi mancano i contatti umani sul posto di lavoro	v.a.	139	231	86	46	30	532
	%	26,1%	43,4%	16,2%	8,6%	5,6%	100,0%
La comunicazione con il team funziona bene anche a distanza	v.a.	169	256	60	40	7	532
	%	31,8%	48,1%	11,3%	7,5%	1,3%	100,0%
Il feedback dal/la mio/a responsabile è molto importante se lavoro prevalentemente a distanza	v.a.	85	227	181	29	10	532
	%	16,0%	42,7%	34,0%	5,5%	1,9%	100,0%
Le informazioni da parte della Direzione sono molto importanti se lavoro prevalentemente a distanza	v.a.	111	254	136	21	10	532
	%	20,9%	47,7%	25,6%	3,9%	1,9%	100,0%

Tab. 6.7. Quanto è d'accordo con le seguenti affermazioni rispetto al lavoro quando è svolto prevalentemente in modalità telelavoro? Rispondere solo se lei è responsabile di un team (anche di progetto)

		Molto d'accordo	D'accordo	Né d'accordo, né in disaccordo (neutro)	In disaccordo	Molto in disaccordo	Totale
È facile condurre il team a distanza rispetto alla conduzione in presenza	v.a.	17	65	80	70	7	239
	%	7,1%	27,2%	33,5%	29,3%	2,9%	100,0%
Sono preoccupato rispetto ai risultati del lavoro del team se lavoriamo prevalentemente a distanza	v.a.	8	45	67	80	38	238
	%	3,4%	18,9%	28,2%	33,6%	16,0%	100,0%
Ho bisogno di formativi rispetto alla guida del team a distanza	v.a.	10	50	89	66	23	238
	%	4,2%	21,0%	37,4%	27,7%	9,7%	100,0%

7. Prospettiva sul futuro

Tab. 7.1. In futuro, in una situazione di riacquisita normalità, vorrebbe svolgere l'attività in modalità telelavoro per la SUPSI (tenendo in considerazione le disposizioni della Direttiva sulla flessibilizzazione del luogo e orario di lavoro e il suo grado di occupazione)?

	v.a.	%
Non vorrei svolgere attività di telelavoro	25	3,9%
Sì, vorrei svolgere attività di telelavoro solo occasionalmente	106	16,7%
Sì, vorrei svolgere attività di telelavoro in modo regolare	280	44,2%
Sì, vorrei definirlo in modo flessibile (entro i parametri dettati dal/la superiore)	218	34,4%
Non so	4	0,6%
Totale	633	100,0%

Tab. 7.2. Se volesse svolgere attività di telelavoro in modo regolare, durante la settimana, quanto tempo vorrebbe svolgere l'attività in modalità telelavoro per la SUPSI (tenendo in considerazione le disposizioni della Direttiva sulla flessibilizzazione del luogo e orario di lavoro e il suo grado di occupazione)?

	v.a.	%
Mezza giornata	34	5,4%
Una giornata	139	22,0%
Una giornata e mezza	61	9,6%
Due giornate	246	38,9%
Altro	85	13,4%
Nessuna risposta	68	10,7%

Totale	633	100,0%
--------	-----	--------

Tab. 7.3. Auspicherebbe un sostegno da parte della SUPSI per quanto concerne:

		Si	No	Non so	n.r.	Totale
Implementazione tecnica del telelavoro (infrastruttura e programmi)	v.a.	423	127	63	20	633
	%	66,8%	20,1%	10,0%	3,2%	100,0%
Informazioni sui diversi strumenti utili al telelavoro (piattaforme, video, strumenti didattici)	v.a.	410	152	47	24	633
	%	64,8%	24,0%	7,4%	3,8%	100,0%
Per responsabili: formazione per la gestione di team a distanza	v.a.	144	89	65	335	633
	%	22,7%	14,1%	10,3%	52,9%	100,0%
Per collaboratrici/tori: formazione per lavorare in team a distanza	v.a.	288	195	84	66	633
	%	45,5%	30,8%	13,3%	10,4%	100,0%
Consulenza per l'organizzazione di uno spazio ergonomico	v.a.	274	249	73	37	633
	%	43,3%	39,3%	11,5%	5,8%	100,0%
Altre modalità di sostegno	v.a.	62	173	145	253	633
	%	9,8%	27,3%	22,9%	40,0%	100,0%

Tab. 7.5. A seguito dell'esperienza di telelavoro maturata negli ultimi mesi, quanto ritiene importante attuare investimenti per garantirsi un'adeguata postazione di telelavoro (in termini di ergonomia, dispositivi tecnologici, ecc.)?

	v.a.	%
Molto	318	50,2%
Abbastanza	226	35,7%
Indifferente	50	7,9%
Poco	30	4,7%
Per niente	9	1,4%
Totale	633	100,0%

Tab. 7.6. Sarebbe disposto a sostenere economicamente l'investimento?

	v.a.	%
Totalmente	120	19,0%
Parzialmente	406	64,1%
Per niente	107	16,9%
Totale	633	100,0%

8. Informazioni socio-demografiche

Tab. 8.1. Classe d'età:

	v.a.	%
Sino a 20 anni	2	0,3%
Da 20 a 30 anni	126	19,9%
Da 31 a 40 anni	206	32,5%
Da 41 a 50 anni	160	25,3%
Da 51 a 60 anni	123	19,4%
Da 61 a 65 anni	16	2,5%
Oltre 65 anni	0	0,0%
Totale	633	100,0%

Tab. 8.2. A quale genere si identifica:

	v.a.	%
F	295	46,6%
M	337	53,2%
Altro	1	0,2%
Totale	633	100,0%

Tab. 8.3. Numero figli:

	v.a.	%
0	316	49,9%
1	106	16,7%

2	163	25,8%
3	42	6,6%
4	3	0,5%
5	2	0,3%
Più di 5	1	0,2%
Totale	633	100,0%

Tab. 8.4. È familiare curante?

	v.a.	%
Sì	50	7,9%
No	583	92,1%
Totale	633	100,0%

Il termine familiare curante si riferisce a una persona che presta regolarmente assistenza, sorveglianza e accompagnamento, a titolo non professionale e in maniera totale o parziale, a uno dei propri cari che si trova in uno stato di dipendenza da terzi. Grazie al familiare curante la persona bisognosa di assistenza può continuare a vivere al proprio domicilio. Definizione ispirata a quella presente sul sito www4.ti.ch/dss/dasf/cosa-facciamo/sostegno-ai-familiari-curanti/introduzione

I dati in grafici

1. Attività lavorativa attuale

Fig. 1.1. Da quanto tempo lavora in SUPSI? [su 633 casi]

Fig. 1.2. Dipartimento di appartenenza: [su 633 casi]

Fig. 1.3. Funzione: [su 633 casi]

Fig. 1.4. Esercita incarichi di responsabilità? [su 633 casi]

Fig. 1.5. Indicare il grado di occupazione in SUPSI (%): [su 633 casi]

Fig. 1.6. Indicare il tipo di contratto: [su 633 casi]

Fig. 1.7. Ritiene di poter svolgere le attività previste dalla sua funzione in modalità telelavoro garantendo la stessa qualità del lavoro che fornirebbe in presenza? [su 633 casi]

2. Informazioni generali sul telelavoro

Fig. 2.1. Attualmente svolge attività in telelavoro per la SUPSI? [su 633 casi]

Chi ha risposto "NO" alla domanda 2.1. è stato indirizzato alla domanda 7.1.

Fig. 2.2. Dove svolge prevalentemente attività in telelavoro per la SUPSI? [su 532 casi]

*Abitazione secondaria: abitazione differente da quella nella quale si risiede abitualmente con gli affetti.

**Postazione satellite: una postazione di lavoro in remoto alternativa sia al posto abituale di lavoro in SUPSI, sia al proprio domicilio (es. studio professionale, altra sede SUPSI, ecc.).

A chi ha risposto "Postazione satellitare" sono state nascoste tutte le domande dalla 3.1 alla 4.12. incluse.

Fig. 2.3. E in particolare, in quale nazione svolge prevalentemente attività in telelavoro per la SUPSI? [su 532 casi]

Fig. 2.4. In media, quanti giorni al mese svolge attività in telelavoro per la SUPSI? [su 531 casi]

3. Informazioni sull'abitazione nella quale svolge telelavoro

Fig. 3.1. In quale tipologia di abitazione svolge il telelavoro: [su 514 casi]

Fig. 3.2. Esclusa la cucina e il bagno, di quante stanze si compone l'abitazione? [su 514 casi]

Fig. 3.3. Di quanti metri quadri si compone l'abitazione? [su 514 casi]

Fig. 3.4. Quante persone vivono nell'abitazione, lei compreso/a? [su 514 casi]

Fig. 3.5. Chi vive con lei nell'abitazione? (su 737 risposte)

Fig. 3.6. Convivono in casa persone che richiedono cure particolari (ad es. malati cronici, persone con disabilità, anziani, ecc.)? [su 514 casi]

Fig. 3.7. Se sì, in che misura si occupa della/e persona/e bisognosa/e? (su 61 casi)

Fig. 3.8. Quanto dista l'abitazione dove svolge telelavoro dalla sede di lavoro SUPSI (in km): [su 514 casi]

Fig. 3.9. Solitamente, da casa quanto impiega mediamente per raggiungere la sede di lavoro SUPSI (in minuti): [su 514 casi]

4. Informazioni sugli spazi dove svolge attualmente attività in modalità telelavoro

Fig. 4.1. Quali dei seguenti spazi utilizza per svolgere le sue attività in modalità telelavoro per la SUPSI? [su 514 casi]

Fig. 4.3. Quando lavora in modalità telelavoro, con quale frequenza ha a disposizione uno spazio tutto per sé dove svolge indisturbato/a le sue attività per la SUPSI? [su 514 casi]

- Sempre
- Spesso
- Talvolta
- Raramente
- Mai

Fig. 4.4. Quando lavora in modalità telelavoro, con chi e con quale frequenza ha necessità di condividere lo spazio dove svolgere le sue attività per la SUPSI? [su 514 casi]

Fig. 4.5. Per migliorare il lavoro da casa, è stato necessario nell'ultimo semestre apportare delle modifiche strutturali alla sua abitazione (es. inserimento porte, divisori, ecc.)? [su 514 casi]

4.7. Per migliorare il lavoro da casa, è stato necessario nell'ultimo semestre acquistare specifici oggetti per la sua abitazione (es. sedia d'ufficio, lampada, ecc.)? [su 514 casi]

4.9. Per migliorare il lavoro da casa, è stato necessario nell'ultimo semestre acquistare specifici oggetti/ servizi tecnologici per la sua abitazione (es. computer, monitor, stampante, connessione internet, ecc.)? [su 514 casi]

Fig. 4.11. Per migliorare il lavoro da casa, è stato necessario negli ultimi mesi apportare dei cambiamenti alle regole di convivenza nella sua abitazione (es. turni nell'uso di determinati locali, sospensione o rinvio di alcune attività ludiche o culturali, ecc.)? [su 514 casi]

5. Confronto tra attività in telelavoro e attività in presenza presso la SUPSI

Fig. 5.1. Come valuta lo spazio che utilizza per il telelavoro rispetto a quello di cui dispone in SUPSI? [su 532 casi]

Fig. 5.2. Come valuta la tecnologia che adotta per il telelavoro rispetto a quella di cui dispone in SUPSI? [su 532 casi]

5.3. Quali dei seguenti mezzi informatici che utilizza in telelavoro sono di proprietà della SUPSI? [su 740 risposte]

5.3. Quali dei seguenti mezzi informatici che utilizza in telelavoro sono di proprietà della SUPSI?%

Fig. 5.4. Riguardo alla qualità del lavoro, come valuta il telelavoro rispetto al lavoro svolto in presenza in SUPSI? [su 532 casi]

Fig. 5.5. Riguardo alla dimensione relazionale, come valuta il telelavoro rispetto al lavoro svolto in presenza in SUPSI? [su 532 casi]

6. Informazioni sul vissuto odierno rispetto al telelavoro

Fig. 6.1. Quanto è d'accordo con l'affermazione "il telelavoro ha un impatto non solo sulle modalità di svolgimento del mio lavoro ma anche sugli aspetti che contano per me nel mio lavoro (es. motivazione, contenuti, valori), sugli obiettivi che mi sono prefisso/a di raggiungere, sul significato che attribuisco al mio lavoro, in altre parole sul senso del mio lavoro"? [su 532 casi]

Fig. 6.3. Quale impatto ha il fatto di poter svolgere il telelavoro (anche se in parte alternandolo con il lavoro in presenza) sull'articolazione tra i tempi di vita personale, familiare e professionale? [su 532 casi]

Fig. 6.4. Riguardo al benessere/salute, come valuta la possibilità di svolgere il telelavoro in parte (alternando con il lavoro in presenza secondo la direttiva di flessibilizzazione del lavoro)? [su 532 casi]

6.6. Quanto è d'accordo con le seguenti affermazioni rispetto alle relazioni e ai contatti del lavoro quando la situazione sanitaria esige di rendere il telelavoro prevalente (si lavora da casa oltre il 40% del tempo di lavoro stabilito dalla direttiva della flessibilizzazione)? [su 532 casi]

6.7. Quanto è d'accordo con le seguenti affermazioni rispetto al lavoro quando è svolto prevalentemente in modalità telelavoro? Rispondere solo se lei è responsabile di un team (anche di progetto), [su 238 casi]

7. Prospettiva sul futuro

Fig. 7.1. In futuro, in una situazione di riacquisita normalità, vorrebbe svolgere l'attività in modalità telelavoro per la SUPSI (tenendo in considerazione le disposizioni della Direttiva sulla flessibilizzazione del luogo e orario di lavoro e il suo grado di occupazione)? [su 633 casi]

Fig. 7.2. Se volesse svolgere attività di telelavoro in modo regolare, durante la settimana, quanto tempo vorrebbe svolgere l'attività in modalità telelavoro per la SUPSI (tenendo in considerazione il suo attuale grado di occupazione)? [su 565 casi]

Fig. 7.3. Auspicicherebbe un sostegno da parte della SUPSI per quanto concerne: [su 633 casi]

Fig. 7.5. A seguito dell'esperienza di telelavoro maturata negli ultimi mesi, quanto ritiene importante attuare investimenti per garantirsi un'adeguata postazione di telelavoro (in termini di ergonomia, dispositivi tecnologici, ecc.)? [su 633 casi]

Fig. 7.6. Sarebbe disposto a sostenere economicamente l'investimento? [su 633 casi]

8. Informazioni socio-demografiche

Fig. 8.1. Classe d'età: [su 633 casi]

Fig. 8.2. A quale genere si identifica: [su 633 casi]

Fig. 8.3. Numero figli: [su 633 casi]

Fig. 8.4. È familiare curante? [su 633 casi]

Il termine familiare curante si riferisce a una persona che presta regolarmente assistenza, sorveglianza e accompagnamento, a titolo non professionale e in maniera totale o parziale, a uno dei propri cari che si trova in uno stato di dipendenza da terzi. Grazie al familiare curante la persona bisognosa di assistenza può continuare a vivere al proprio domicilio. Definizione ispirata a quella presente sul sito www4.ti.ch/dss/dasf/cosa-facciamo/sostegno-ai-familiari-curanti/introduzione

Allegato 2

Emiliano Soldini

Incroci selezionati relativi a temi d'interesse legati all'indagine SUPSI sul telelavoro

1) Considerazioni preliminari

Prima di procedere all'analisi delle relazioni tra le variabili d'interesse, a causa della scarsa numerosità di alcune categorie è stato necessario effettuare le seguenti operazioni/ricodifiche:

- **Genere:** uno dei 633 rispondenti ha indicato di identificarsi nella categoria di genere "Altro". Questo rispondente è stato escluso dalla presente analisi per quanto riguarda gli incroci che considerano la variabile "Genere", ma non dagli altri incroci.
- **Età:** dei 633 rispondenti, soltanto due hanno indicato di avere fino a 20 anni, mentre solo 16 hanno indicato un'età compresa tra 61 e 65 anni. Per irrobustire l'analisi, la variabile "Età" è stata ricodificata nelle seguenti categorie: "Sino a 30 anni", "31-40 anni", "41-50 anni", "51-65 anni".
- **Funzione:** parecchie categorie della variabile "Funzione" sono contraddistinte da numerosità molto ridotta. È stato perciò necessario ricodificare la variabile come indicato nella seguente tabella:

Categorie del questionario	Nuove categorie
Professore/Professore aggiunto (n=48)	Professore/Professore aggiunto (n=48)
Docente-ricercatore senior (n=42)	Docente-ricercatore (n=95)
Docente-ricercatore (n=53)	
Ricercatore (n=105)	Ricercatore (n=123)
Ricercatore senior (n=18)	
Docente (n=41)	Docente (n=59)
Docente senior (n=18)	
Docente professionista senior (n=5)	Docente professionista (n=37)
Docente professionista (n=32)	
Collaboratore scientifico (n=33)	Corpo intermedio (n=115)
Dottorando (n=9)	
Assistente (n=69)	
Collaboratore amministrativo [inclusi educatori e bibliotecari] (n=127)	Collaboratore amministrativo o tecnico (n=147)
Collaboratore tecnico (n=20)	

Personale in formazione (n=9)	<i>Escluso perché non può svolgere telelavoro secondo la direttiva 10C</i>
-------------------------------	--

Le eventuali ulteriori ricodifiche di variabili (funzionali ad analisi specifiche) saranno indicate puntualmente nelle sezioni dove verranno presentati i risultati.

Nelle tabelle d'analisi vengono presentate le percentuali di riga per le variabili categoriche di riga (indicate nella colonna di sinistra) in base alle categorie della variabile d'interesse riportata in colonna, insieme alla numerosità totale e relativa a ognuna delle categorie delle variabili di riga. Nel caso una variabile di riga sia continua, i valori riportati sono la mediana e la differenza interquartile (IQR), sempre suddivisi in base alle categorie della variabile d'interesse (sono state preferite queste misure di posizione e variabilità a media e deviazione standard a causa della forte asimmetria che caratterizza tutte le variabili continue considerate). Questo consente di comparare agevolmente le distribuzioni tra le diverse categorie delle variabili di riga osservando le differenze tra i valori in colonna.

La significatività statistica delle relazioni tra variabili categoriche è stata verificata utilizzando il test del χ^2 (sostituito dal test esatto di Fisher in presenza di celle con $n < 5$), mentre per verificare la significatività statistica della relazione tra una variabile continua e una categorica è stato utilizzato il test di Kruskal-Wallis (test non parametrico, preferito all'ANOVA a causa della forte asimmetria delle variabili continue). In entrambi i casi la statistica prodotta è un valore del χ^2 , riportato nell'ultima colonna a destra. Il grado di significatività è indicato tramite degli asterischi; un asterisco indica la significatività statistica della relazione al 5% (la più debole), due indicano la significatività all'1% e tre allo 0.1% (la più forte).

È fondamentale evidenziare che nelle tabelle verranno presentate unicamente le relazioni statisticamente significative, poiché la non significatività implica l'assenza di relazione tra le due variabili considerate.

2) Profilo di chi svolge telelavoro oggi (attenzione all'impatto della situazione pandemica) e domani (in una situazione, si spera, di relativa normalità)

La tabella 1 riporta il profilo di chi ritiene di poter svolgere le proprie attività lavorative efficacemente in telelavoro secondo il genere, l'età e la funzione (il fatto di esercitare incarichi di responsabilità non è significativamente legato alla variabile d'interesse considerata). Una maggiore proporzione di uomini ritiene di non essere in grado di svolgere le proprie attività in telelavoro; tuttavia, tra chi ritiene di riuscire a svolgere le proprie attività in telelavoro sono maggiormente le donne a indicare di potersi riuscire solo in parte. La propensione a ritenere di essere solo parzialmente in grado o non in grado di svolgere le proprie attività in telelavoro aumenta con l'età, in modo lieve a partire dai 41 anni e in modo molto più marcato a partire dai 51 anni. Sono soprattutto i docenti e i docenti professionisti a ritenere di essere solo parzialmente in grado o non in grado di svolgere le proprie attività in telelavoro, ciò che viene anche indicato (seppur in modo molto più lieve) dai docenti ricercatori.

Tabella 1: Profilo di chi ritiene di poter svolgere le proprie attività lavorative efficacemente in telelavoro secondo il genere, l'età e la funzione

	Ritiene di poter svolgere le attività previste dalla sua funzione in modalità telelavoro garantendo la stessa qualità del lavoro che fornirebbe in presenza?			Risultato del test
	Sì totalmente	Sì, in parte	No	
Genere				
Donna (n=295)	39.3%	55.9%	4.8%	
Uomo (n=337)	43.3%	47.8%	8.9%	$c^2(2)=6.54^*$
<i>Totale (n=632)</i>	<i>41.5%</i>	<i>51.6%</i>	<i>6.9%</i>	
Età				
Sino a 30 anni (n=128)	47.6%	46.9%	5.5%	
Da 31 a 40 anni (n=206)	46.1%	48.5%	5.4%	
Da 41 a 50 anni (n=160)	41.3%	51.2%	7.5%	$c^2(6)=14.24^*$
Da 51 a 65 anni (n=139)	28.8%	61.1%	10.1%	
<i>Totale (n=633)</i>	<i>41.4%</i>	<i>51.7%</i>	<i>6.9%</i>	
Funzione				
Professore/Prof. aggiunto (n=48)	41.7%	52.1%	6.2%	
Docente-ricercatore (n=95)	37.9%	53.7%	8.4%	
Ricercatore (n=123)	49.6%	46.3%	4.1%	
Docente (n=59)	16.9%	71.2%	11.9%	
Docente professionista (n=37)	18.9%	67.6%	13.5%	$c^2(12)=32.36^{**}$
Corpo intermedio (n=115)	47.8%	47.0%	5.2%	
Collaboratore amm. o tecnico (n=147)	46.9%	46.9%	6.1%	
<i>Totale (n=624)</i>	<i>41.4%</i>	<i>51.7%</i>	<i>6.9%</i>	

*** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$

La tabella 2 riporta il profilo di chi attualmente svolge attività in telelavoro per la SUPSI secondo il fatto di ritenere di essere in grado di svolgere le proprie attività lavorative efficacemente in telelavoro, il genere, l'età e la funzione (il fatto di esercitare incarichi di responsabilità non è

significativamente legato alla variabile d'interesse considerata). La grande maggioranza di chi ritiene di essere in grado, almeno parzialmente, di svolgere le proprie attività efficacemente in telelavoro svolge effettivamente telelavoro per la SUPSI, mentre solo la metà circa dei collaboratori che non ritengono di poter svolgere efficacemente le proprie attività in telelavoro lo svolge effettivamente per la SUPSI. Il telelavoro viene svolto da una maggiore percentuale di donne e da una minore proporzione di giovani (collaboratori di età inferiore o uguale a 30 anni). Il telelavoro per la SUPSI risulta un po' meno frequente tra i ricercatori, i collaboratori del corpo intermedio e i collaboratori amministrativi o tecnici.

Tabella 2: Profilo di chi svolge attualmente attività in telelavoro per la SUPSI secondo il fatto di ritenere di poter svolgere le proprie attività lavorative efficacemente in telelavoro, il genere, l'età e la funzione

	Attualmente svolge attività in telelavoro per la SUPSI?		Risultato del test
	Sì	No	
Ritiene di poter svolgere le proprie attività in telelavoro?			
Sì, totalmente (n=262)	92.8%	7.2%	c ² (2)=45.55***
Sì, parzialmente (n=327)	81.0%	19.0%	
No (n=44)	54.5%	45.5%	
<i>Totale (n=633)</i>	<i>84.0%</i>	<i>16.0%</i>	
Genere			
Donna (n=295)	89.1%	10.9%	c ² (1)=10.28**
Uomo (n=337)	79.8%	20.2%	
<i>Totale (n=632)</i>	<i>84.2%</i>	<i>15.8%</i>	
Età			
Sino a 30 anni (n=128)	74.2%	25.8%	c ² (3)=10.94*
Da 31 a 40 anni (n=206)	87.4%	12.6%	
Da 41 a 50 anni (n=160)	86.9%	13.1%	
Da 51 a 65 anni (n=139)	84.9%	15.1%	
<i>Totale (n=633)</i>	<i>84.0%</i>	<i>16.0%</i>	
Funzione			
Professore/Prof. aggiunto (n=48)	89.6%	10.4%	

Docente-ricercatore (n=95)	92.6%	7.4%	
Ricercatore (n=123)	78.1%	21.9%	
Docente (n=59)	94.9%	5.1%	
Docente professionista (n=37)	91.9%	8.1%	$\chi^2(6)=20.37^{**}$
Corpo intermedio (n=115)	78.3%	21.7%	
Collaboratore amm. o tecnico (n=147)	81.6%	18.4%	
Totale (n=624)	84.5%	15.5%	

*** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$

La tabella 3 riporta il profilo di chi vorrebbe svolgere l'attività in modalità telelavoro per la SUPSI anche in futuro (in una situazione di riacquisita normalità) secondo l'età e la funzione (il genere, il fatto di esercitare incarichi di responsabilità e la distanza tra luogo di domicilio e luogo di lavoro non sono significativamente legati alla variabile d'interesse considerata). È necessario indicare che sono stati esclusi i 4 collaboratori che hanno risposto "Non so" alla domanda 7.1. Rispetto ai collaboratori di età fino a 50 anni, i collaboratori più anziani indicano di gradire maggiormente il futuro telelavoro occasionale, così come di gradire meno il futuro telelavoro flessibile. Inoltre, i collaboratori più giovani dichiarano di gradire meno rispetto agli altri il futuro telelavoro regolare. Il futuro telelavoro occasionale risulta particolarmente gradito a docenti e docenti professionisti, mentre quello regolare piace soprattutto ai collaboratori amministrativi e tecnici e quello flessibile ai collaboratori del corpo intermedio.

Tabella 3: Profilo di chi vorrebbe svolgere l'attività in modalità telelavoro per la SUPSI anche in futuro secondo l'età e la funzione

	In futuro, in una situazione di riacquisita normalità, vorrebbe svolgere l'attività in modalità telelavoro per la SUPSI?				Risultato del test
	No	In modo occasionale	In modo regolare	In modo flessibile	
Età					
Sino a 30 anni (n=127)	6.3%	18.9%	34.6%	40.2%	
Da 31 a 40 anni (n=206)	1.0%	14.1%	47.6%	37.4%	
Da 41 a 50 anni (n=159)	4.4%	12.0%	48.4%	35.2%	$\chi^2(9)=25.51^{**}$
Da 51 a 65 anni (n=137)	5.8%	24.8%	44.5%	24.8%	
Totale (n=629)	4.0%	16.8%	44.5%	34.6%	

Funzione

Professore/Prof. aggiunto (n=48)	4.2%	12.5%	47.9%	35.4%	
Docente-ricercatore (n=94)	2.1%	19.2%	46.8%	31.9%	
Ricercatore (n=123)	2.4%	16.3%	42.3%	39.0%	
Docente (n=59)	5.1%	25.4%	35.6%	33.9%	c ² (18)=30.68*
Docente professionista (n=36)	8.3%	33.3%	36.1%	22.2%	
Corpo intermedio (n=115)	4.4%	13.0%	38.3%	44.3%	
Coll. amm. o tecnico (n=145)	4.1%	11.7%	55.9%	28.3%	
<i>Totale (n=620)</i>	<i>3.9%</i>	<i>16.6%</i>	<i>44.8%</i>	<i>34.7%</i>	

*** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05

La tabella 4 riporta la durata del telelavoro regolare desiderata secondo il genere (il fatto di esercitare incarichi di responsabilità non è significativamente legato alla variabile d'interesse considerata). È fondamentale evidenziare che sono state tenute in considerazione unicamente le risposte dei collaboratori che hanno indicato di voler svolgere il telelavoro in modo regolare in futuro. Si nota che gli uomini hanno tendenza a prediligere durate maggiori rispetto alle donne.

Tabella 4: Durata del telelavoro regolare desiderata secondo il genere

Genere	Se volesse svolgere attività di telelavoro in modo regolare, durante la settimana, quanto tempo vorrebbe dedicare all'attività in modalità telelavoro per la SUPSI?					Risultato del test
	Mezza giornata	Una giornata	Una giornata e mezza	Due giornate	Altro	
Donna (n=139)	4.3%	22.3%	10.8%	48.2%	14.4%	
Uomo (n=136)	0.7%	12.5%	9.6%	59.6%	17.6%	c ² (4)=9.91*
<i>Totale (n=275)</i>	<i>2.6%</i>	<i>17.5%</i>	<i>10.2%</i>	<i>53.8%</i>	<i>16.0%</i>	

*** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05

3) Utilizzo dello spazio

La tabella 5 riporta la frequenza con la quale si ha a disposizione uno spazio tutto per sé per le attività di telelavoro secondo il numero di persone che vivono nello spazio domestico (il genere e la dimensione dell'abitazione non sono significativamente legati alla variabile d'interesse considerata). In pochi casi sono state indicate le categorie "Talvolta", "Raramente" o "Mai" per rispondere alla domanda 4.3; perciò, queste 3 categorie sono state accorpate. La presenza di più persone nello spazio domestico implica una probabilità ridotta di disporre di uno spazio dove svolgere indisturbati le attività in telelavoro per la SUPSI.

Tabella 5: Frequenza con la quale si ha a disposizione uno spazio tutto per sé per le attività di telelavoro secondo il genere, la dimensione dell'abitazione e il numero di persone che vivono nell'abitazione

	Quando lavora in modalità telelavoro, con quale frequenza ha a disposizione uno spazio tutto per sé dove svolge indisturbato/a le sue attività per la SUPSI?			Risultato del test
	Sempre	Spesso	Talvolta, raramente o mai	
Persone nell'abitazione				
1 (n=103)	83.5%	14.6%	1.9%	
2 (n=164)	59.8%	28.0%	12.2%	
3 (n=99)	59.6%	32.3%	8.1%	
4 (n=116)	52.6%	34.5%	12.9%	c ² (8)=31.61***
5 o più (n=32)	46.9%	34.4%	18.7%	
<i>Totale (n=514)</i>	<i>62.1%</i>	<i>28.0%</i>	<i>9.9%</i>	

*** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05

La tabella 6 riporta la frequenza di utilizzo di diverse aree della casa per lo svolgimento delle attività di telelavoro secondo il genere. Nell'ambito di quest'analisi le risposte alla domanda 4.1 sono state accorpate in due categorie, cioè "Sempre o spesso" e "Talvolta, raramente o mai". È necessario indicare che sono state escluse le risposte relative alla categoria "Altro" poiché la grandissima maggioranza dei rispondenti ha indicato la risposta "Mai". Si notano relazioni statisticamente significative tra il genere e l'utilizzo dello studio dedicato al lavoro, del soggiorno e della cucina. Rispetto agli uomini, le donne mostrano una maggiore propensione all'utilizzo del soggiorno e della cucina per svolgere il telelavoro, mentre si riscontra la situazione contraria per quel che concerne l'utilizzo dello studio dedicato al lavoro.

Tabella 6: Frequenza di utilizzo di diverse aree della casa per lo svolgimento delle attività di telelavoro secondo il genere

Genere	Studio dedicato al lavoro		Risultato del test
	Sempre spesso	Talvolta, raramente o mai	
Donna (n=228)	53.1%	46.9%	
Uomo (n=222)	66.7%	33.3%	$\chi^2(1)=8.65^{**}$
<i>Totale (n=450)</i>	<i>59.8%</i>	<i>40.2%</i>	

Genere	Soggiorno		Risultato del test
	Sempre spesso	Talvolta, raramente o mai	
Donna (n=239)	46.9%	53.1%	
Uomo (n=238)	30.3%	69.7%	$\chi^2(1)=13.88^{***}$
<i>Totale (n=477)</i>	<i>38.6%</i>	<i>61.4%</i>	

Genere	Cucina		Risultato del test
	Sempre spesso	Talvolta, raramente o mai	
Donna (n=215)	15.8%	84.2%	
Uomo (n=216)	5.6%	94.4%	$\chi^2(1)=11.89^{**}$
<i>Totale (n=431)</i>	<i>10.7%</i>	<i>89.3%</i>	

*** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$

4) Conciliazione tra famiglia e lavoro

In questa sezione vengono considerate le relazioni tra le risposte alle domande 6.3 (impatto del telelavoro sull'articolazione dei tempi di vita personale, familiare e professionale) e 6.4 (impatto del telelavoro su benessere/salute) e genere, età, grado di occupazione e presenza di figli di età fino a 18 anni. Le risposte alle domande 6.3 e 6.4 consistono nella valutazione del grado di accordo (su una scala a 5 posizioni da "Molto d'accordo" a "Molto in disaccordo") relativo a delle affermazioni

sulle tematiche sopracitate. Per motivi di numerosità e interpretabilità, le categorie di risposta “Molto d’accordo” e “D’accordo” sono state accorpate nella categoria “In accordo”, così come le categorie “Molto in disaccordo” e “In disaccordo” sono state accorpate nella categoria “In disaccordo”.

Nella tabella 7 sono presentate le 3 relazioni statisticamente significative riscontrate tra le risposte alla domanda 6.3 e il genere (1 relazione) e l’età (2 relazioni). All’aumentare dell’età diminuisce il grado di accordo con le affermazioni “Il tempo, che risparmio non dovendo più spostarmi, posso dedicarlo a impegni personali e familiari” e “Migliora la conciliazione tra impegni familiari e lavoro”. Inoltre, rispetto alle donne, gli uomini mostrano una maggiore grado di accordo con l’affermazione “Il tempo, che risparmio non dovendo più spostarmi, posso dedicarlo a impegni professionali”.

Tabella 7: Valutazione del grado di accordo concernente le affermazioni sull’impatto del telelavoro sull’articolazione dei tempi di vita personale, familiare e professionale secondo genere ed età

Età	Il tempo, che risparmio non dovendo più spostarmi, posso dedicarlo a impegni personali e familiari			Risultato del test
	In accordo	Neutro	In disaccordo	
Sino a 30 anni (n=95)	82.1%	10.5%	7.4%	
Da 31 a 40 anni (n=180)	77.8%	13.3%	8.9%	
Da 41 a 50 anni (n=139)	59.7%	21.6%	18.7%	$\chi^2(6)=28.98^{***}$
Da 51 a 65 anni (n=118)	56.8%	26.3%	16.9%	
<i>Totale (n=532)</i>	<i>69.2%</i>	<i>17.8%</i>	<i>13.0%</i>	

Genere	Il tempo, che risparmio non dovendo più spostarmi, posso dedicarlo a impegni professionali			Risultato del test
	In accordo	Neutro	In disaccordo	
Donna (n=263)	71.9%	22.4%	5.7%	
Uomo (n=269)	79.9%	14.1%	6.0%	$\chi^2(2)=6.19^*$
<i>Totale (n=532)</i>	<i>76.0%</i>	<i>18.2%</i>	<i>5.8%</i>	

Migliora la conciliazione tra impegni familiari e lavoro				
Età	In accordo	Neutro	I disaccordo	n
Sino a 30 anni (n=95)	81.0%	11.6%	7.4%	
Da 31 a 40 anni (n=180)	79.4%	13.3%	7.2%	
Da 41 a 50 anni (n=139)	71.9%	15.1%	13.0%	$c^2(6)=16.45^*$
Da 51 a 65 anni (n=118)	62.7%	26.3%	11.0%	
<i>Totale (n=532)</i>	<i>74.1%</i>	<i>16.3%</i>	<i>9.6%</i>	

*** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$

In totale, sono state riscontrate 9 relazioni statisticamente significative tra le risposte alla domanda 6.4 e il genere (2 relazioni), l'età (5 relazioni) e la percentuale lavorativa (2 relazioni); queste vengono presentate in due tabelle distinte, cioè a tabella 8 contenente le relazioni relative a genere e percentuale lavorativa e la tabella 9 dedicata alle relazioni con l'età.

I dati riportati nella tabella 8 mostrano che sono le donne a ritenere maggiormente che il telelavoro permetta di gestire meglio lo stress e abbia un impatto positivo nella gestione delle relazioni con i colleghi/e. I collaboratori/trici d'accordo con il fatto che il telelavoro permetta di gestire meglio l'ansia denotano una percentuale d'impiego generalmente superiore rispetto agli altri, mentre chi è neutro rispetto all'affermazione "Mi permette di gestire meglio la paura del Coronavirus" ha una percentuale d'impiego tendenzialmente inferiore.

Tabella 8: Valutazione del grado di accordo concernente le affermazioni sull'impatto del telelavoro su benessere/salute secondo genere e percentuale lavorativa

Genere	Mi permette di gestire meglio lo stress			Risultato del test
	In accordo	Neutro	I disaccordo	
Donna (n=263)	64.3%	23.2%	12.5%	
Uomo (n=269)	51.3%	32.0%	16.7%	$c^2(2)=9.16^*$
<i>Totale (n=532)</i>	<i>57.7%</i>	<i>27.6%</i>	<i>14.7%</i>	

Ha un impatto positivo nella gestione delle relazioni con i colleghi/e

Genere	In accordo	Neutro	I disaccordo	n
Donna (n=263)	20.2%	47.5%	32.3%	
Uomo (n=269)	12.6%	45.7%	41.7%	$\chi^2(2)=7.80^*$
<i>Totale (n=532)</i>	<i>16.4%</i>	<i>46.6%</i>	<i>37.0%</i>	

Mi permette di gestire meglio l'ansia

Percentuale lavorativa	In accordo	Neutro	I disaccordo	n
%: mediana (IQR)	100 (30.0)	90 (40.0)	95 (40.0)	$\chi^2(2)=6.12^*$

Mi permette di gestire la paura del Coronavirus

Percentuale lavorativa	In accordo	Neutro	I disaccordo	n
%: mediana (IQR)	100 (30.0)	90 (40.0)	100 (35.0)	$\chi^2(2)=8.68^*$

*** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$

I valori presentati nella tabella 9 indicano che il grado di accordo relativo al fatto che il telelavoro permetta di gestire meglio l'ansia e le pause e sia legato a un maggior sentimento di autonomia diminuisce all'aumentare dell'età. Invece, il grado di accordo relativo al fatto che il telelavoro sia legato alla percezione di un maggior sovraccarico aumenta con l'età. La relazione tra il telelavoro e la percezioni di dolori fisici è evidente soprattutto per i collaboratori/trici a partire dai 51 anni di età, ma si riscontra anche (in modo leggero) tra i collaboratori più giovani.

Tabella 9: Valutazione del grado di accordo concernente le affermazioni sull'impatto del telelavoro su benessere/salute secondo l'età

Età	Mi permette di gestire meglio l'ansia			Risultato del test
	In accordo	Neutro	I disaccordo	
Sino a 30 anni (n=95)	48.4%	41.1%	10.5%	
Da 31 a 40 anni (n=180)	45.0%	43.3%	11.7%	
Da 41 a 50 anni (n=139)	36.7%	45.3%	18.0%	$\chi^2(6)=17.50^{**}$

Da 51 a 65 anni (n=118)	26.3%	51.7%	22.0%
<i>Totale (n=532)</i>	<i>39.3%</i>	<i>45.3%</i>	<i>15.4%</i>

Gestisco meglio le pause

Età	In accordo	Neutro	In disaccordo	n
Sino a 30 anni (n=95)	47.4%	30.5%	22.1%	
Da 31 a 40 anni (n=180)	51.7%	26.1%	22.2%	
Da 41 a 50 anni (n=139)	37.4%	42.5%	20.1%	$c^2(6)=15.59^*$
Da 51 a 65 anni (n=118)	33.9%	40.7%	25.4%	
<i>Totale (n=532)</i>	<i>43.2%</i>	<i>34.4%</i>	<i>22.4%</i>	

Mi sento più autonomo/a

Età	In accordo	Neutro	In disaccordo	n
Sino a 30 anni (n=95)	65.3%	30.5%	4.2%	
Da 31 a 40 anni (n=180)	65.0%	30.0%	5.0%	
Da 41 a 50 anni (n=139)	46.7%	43.2%	10.1%	$c^2(6)=32.35^{***}$
Da 51 a 65 anni (n=118)	36.4%	51.7%	11.9%	
<i>Totale (n=532)</i>	<i>54.0%</i>	<i>38.3%</i>	<i>7.7%</i>	

Percepisco dolori fisici quando lavoro da casa (testa, schiena, ...)

Età	In accordo	Neutro	In disaccordo	n
Sino a 30 anni (n=95)	25.3%	23.1%	51.6%	
Da 31 a 40 anni (n=180)	18.3%	21.1%	60.6%	
Da 41 a 50 anni (n=139)	15.1%	27.3%	57.6%	$c^2(6)=21.68^{**}$
Da 51 a 65 anni (n=118)	33.0%	29.7%	37.3%	
<i>Totale (n=532)</i>	<i>22.0%</i>	<i>25.0%</i>	<i>53.0%</i>	

Età	Percepisco un maggior sovraccarico			n
	In accordo	Neutro	In disaccordo	
Sino a 30 anni (n=95)	24.2%	35.8%	40.0%	
Da 31 a 40 anni (n=180)	30.0%	31.7%	38.3%	
Da 41 a 50 anni (n=139)	31.7%	31.6%	36.7%	$\chi^2(6)=14.23^*$
Da 51 a 65 anni (n=118)	41.5%	37.3%	21.2%	
<i>Totale (n=532)</i>	<i>32.0%</i>	<i>33.6%</i>	<i>34.4%</i>	

*** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$

5) Salute al lavoro

In questa sezione vengono considerate le relazioni tra le risposte alle domande 6.4 (impatto del telelavoro su benessere/salute) e l'item 5 della domanda 7.3 (consulenza per l'organizzazione di uno spazio ergonomico). Le risposte alla domanda 6.4 consistono nella valutazione del grado di accordo (su una scala a 5 posizioni da "Molto d'accordo" a "Molto in disaccordo") relative a delle affermazioni sulla relazione tra telelavoro e benessere/salute. Per motivi di numerosità e interpretabilità, le categorie di risposta "Molto d'accordo" e "D'accordo" sono state accorpate nella categoria "In accordo", così come le categorie "Molto in disaccordo" e "In disaccordo" sono state accorpate nella categoria "In disaccordo". I dati presentati nella tabella 10 mostrano che la propensione ad auspicare una consulenza per l'organizzazione di uno spazio ergonomico aumenta all'aumentare del grado di accordo con le affermazioni riportate nella tabella. Dunque, chi ritiene di essere sempre connesso e non riuscire a staccare, percepisce dolori fisici quando lavora da casa e percepisce un maggior sovraccarico (così come chi ritiene che il telelavoro permetta di gestire la paura del Coronavirus) ha una maggiore propensione ad auspicare una consulenza per l'organizzazione di uno spazio ergonomico.

Tabella 10: Propensione ad auspicare una consulenza per l'organizzazione di uno spazio ergonomico da parte della SUPSI secondo le valutazioni relative all'impatto del telelavoro su benessere/salute (solo relazioni statisticamente significative)

Auspichierebbe un sostegno da parte della SUPSI per quanto concerne: consulenza per l'organizzazione di uno spazio ergonomico?			Risultato del test
Sì	No	Non so	

Mi permette di gestire la paura del Coronavirus

In accordo (n=303)	52.1%	37.3%	10.6%	$c^2(4)=13.09^*$
Neutro (n=170)	43.5%	46.5%	10.0%	
In disaccordo (n=34)	23.5%	55.9%	20.6%	
<i>Totale (n=507)</i>	<i>47.3%</i>	<i>41.6%</i>	<i>11.1%</i>	

Sono sempre connesso/a, non riesco a staccare

In accordo (n=238)	52.1%	35.3%	12.6%	$c^2(4)=12.37^*$
Neutro (n=124)	50.0%	40.3%	9.7%	
In disaccordo (n=145)	37.2%	53.1%	9.7%	
<i>Totale (n=507)</i>	<i>47.3%</i>	<i>41.6%</i>	<i>11.1%</i>	

Percepisco dolori fisici quando lavoro da casa (testa, schiena, ...)

In accordo (n=115)	63.5%	23.5%	13.0%	$c^2(4)=39.03^{***}$
Neutro (n=128)	52.3%	32.0%	15.6%	
In disaccordo (n=264)	37.9%	54.2%	7.9%	
<i>Totale (n=507)</i>	<i>47.3%</i>	<i>41.6%</i>	<i>11.1%</i>	

Percepisco un maggior sovraccarico

In accordo (n=164)	57.3%	31.7%	11.0%	$c^2(4)=17.66^{**}$
Neutro (n=170)	48.8%	39.4%	11.8%	
In disaccordo (n=173)	36.4%	53.2%	10.4%	
<i>Totale (n=507)</i>	<i>47.3%</i>	<i>41.6%</i>	<i>11.1%</i>	

*** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$

6) Lavoro di team e responsabili

In questa sezione vengono considerate le relazioni tra le risposte alle domande 6.6 (impatto del telelavoro su relazioni e contatti del lavoro) e 6.7 (impatto del telelavoro sulla gestione del team) e genere, età, funzione e dipartimento di appartenenza. Le risposte alle domande 6.6 e 6.7 consistono

nella valutazione del grado di accordo (su una scala a 5 posizioni da “Molto d’accordo” a “Molto in disaccordo”) relativo a delle affermazioni sulle tematiche sopracitate. Per motivi di numerosità e interpretabilità, le categorie di risposta “Molto d’accordo” e “D’accordo” sono state accorpate nella categoria “In accordo”, così come le categorie “Molto in disaccordo” e “In disaccordo” sono state accorpate nella categoria “In disaccordo”.

Nelle tabelle 11 e 12 sono presentate le 8 relazioni statisticamente significative riscontrate tra le risposte alla domanda 6.6 e il genere (3 relazioni), l’età (1 relazione), la funzione (3 relazioni) e il dipartimento di appartenenza (1 relazione). Le donne, le persone fino a 50 anni, i ricercatori, i collaboratori del corpo intermedio e amministrativi/tecnici e i collaboratori del DFA e della direzione SUPSI sono maggiormente propensi a ritenere che la comunicazione con il team funzioni bene anche a distanza. Il feedback del responsabile è valutato molto importante soprattutto dalle donne e da docenti/docenti professionisti e collaboratori del corpo intermedio e amministrativi/tecnici. Le informazioni da parte della Direzione sono considerate molto importanti soprattutto dalle donne e da docenti/docenti professionisti e collaboratori del corpo intermedio.

Tabella 11: Valutazione del grado di accordo concernente le affermazioni sull’impatto del telelavoro su relazioni e contatti del lavoro secondo il genere e l’età

Genere	La comunicazione con il team funziona bene anche a distanza			Risultato del test
	In accordo	Neutro	In disaccordo	
Donna (n=263)	86.3%	8.4%	5.3%	c ² (2)=13.86**
Uomo (n=269)	73.6%	14.1%	12.3%	
<i>Totale (n=532)</i>	<i>79.9%</i>	<i>11.3%</i>	<i>8.8%</i>	
Età				
Sino a 30 anni (n=95)	83.2%	12.6%	4.2%	c ² (6)=14.64*
Da 31 a 40 anni (n=180)	84.4%	10.0%	5.6%	
Da 41 a 50 anni (n=139)	79.9%	8.6%	11.5%	
Da 51 a 65 anni (n=118)	70.3%	15.3%	14.4%	
<i>Totale (n=532)</i>	<i>79.9%</i>	<i>11.3%</i>	<i>8.8%</i>	
Il feedback del/la mio/a responsabile è molto importante se lavoro prevalentemente a distanza				
Genere	In accordo	Neutro	In disaccordo	n

Donna (n=263)	65.8%	28.1%	6.1%	
Uomo (n=269)	51.7%	39.8%	8.5%	$\chi^2(2)=10.91^{**}$
<i>Totale (n=532)</i>	<i>58.7%</i>	<i>34.0%</i>	<i>7.3%</i>	

Le informazioni da parte della Direzione sono molto importanti se lavoro prevalentemente a distanza

Genere	In accordo	Neutro	In disaccordo	n
Donna (n=263)	76.1%	20.5%	3.4%	
Uomo (n=269)	61.3%	30.5%	8.2%	$\chi^2(2)=14.51^{**}$
<i>Totale (n=532)</i>	<i>68.6%</i>	<i>25.6%</i>	<i>5.8%</i>	

*** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$

Tabella 12: Valutazione del grado di accordo concernente le affermazioni sull'impatto del telelavoro su relazioni e contatti del lavoro secondo la funzione e il dipartimento di appartenenza

Funzione	La comunicazione con il team funziona bene anche a distanza			Risultato del test
	In accordo	Neutro	In disaccordo	
Professore/Prof. aggiunto (n=43)	67.5%	11.6%	20.9%	
Docente-ricercatore (n=88)	78.4%	13.6%	8.0%	
Ricercatore (n=96)	83.3%	8.3%	8.4%	
Docente (n=56)	66.1%	17.8%	16.1%	$\chi^2(12)=23.32^*$
Docente professionista (n=34)	76.5%	17.6%	5.9%	
Corpo intermedio (n=90)	83.3%	11.1%	5.6%	
Coll. amm. o tecnico (n=120)	87.5%	6.7%	5.8%	
<i>Totale (n=527)</i>	<i>79.9%</i>	<i>11.2%</i>	<i>8.9%</i>	
Dipartimento di appartenenza				
DACD (n=113)	77.9%	12.4%	9.7%	

DEASS (n=139)	77.0%	12.9%	10.1%	c ² (8)=20.67**
DFA (n=86)	93.0%	3.5%	3.5%	
DTI (n=128)	71.1%	17.2%	11.7%	
Direzione SUPSI (n=66)	89.4%	4.5%	6.1%	
<i>Totale (n=532)</i>	<i>79.9%</i>	<i>11.3%</i>	<i>8.8%</i>	

Il feedback del/la mio/a responsabile è molto importante se lavoro prevalentemente a distanza

Funzione	In accordo	Neutro	In disaccordo	
Professore/Prof. aggiunto (n=43)	53.5%	32.6%	13.9%	c ² (12)=26.76**
Docente-ricercatore (n=88)	45.5%	40.9%	13.6%	
Ricercatore (n=96)	48.9%	41.7%	9.4%	
Docente (n=56)	60.7%	37.5%	1.8%	
Docente professionista (n=34)	64.7%	32.4%	2.9%	
Corpo intermedio (n=90)	66.7%	30.0%	3.3%	
Coll. amm. o tecnico (n=120)	68.3%	25.9%	5.8%	
<i>Totale (n=527)</i>	<i>58.4%</i>	<i>34.2%</i>	<i>7.4%</i>	

Le informazioni da parte della Direzione sono molto importanti se lavoro prevalentemente a distanza

Funzione	In accordo	Neutro	In disaccordo	
Professore/Prof. aggiunto (n=43)	67.5%	20.9%	11.6%	c ² (2)=14.51**
Docente-ricercatore (n=88)	63.6%	27.3%	9.1%	
Ricercatore (n=96)	48.9%	41.7%	9.4%	
Docente (n=56)	82.1%	16.1%	1.8%	
Docente professionista (n=34)	85.3%	11.8%	2.9%	

Corpo intermedio (n=90)	76.7%	21.1%	2.2%
Coll. amm. o tecnico (n=120)	70.8%	25.0%	4.2%
<i>Totale (n=527)</i>	<i>68.5%</i>	<i>25.6%</i>	<i>5.9%</i>

*** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05

Nella tabelle 13 e 14 sono presentate le 6 relazioni statisticamente significative riscontrate tra le risposte alla domanda 6.7 e il genere (1 relazione), l'età (2 relazioni), la funzione (2 relazioni) e il dipartimento di appartenenza (1 relazione). È necessario indicare che per questioni di numerosità è stato necessario aggregare le funzioni di "Docente" e "Docente professionista" in una sola categoria, così come aggregare le funzioni "Corpo intermedio" e "Collaboratore amministrativo o tecnico". Il grado di disaccordo con l'affermazione "È facile condurre il team a distanza rispetto alla conduzione in presenza" aumenta notevolmente a partire dai 41 anni. La preoccupazione rispetto ai risultati del lavoro del team a distanza aumenta con l'età e si riscontra soprattutto presso gli uomini e presso professori, docenti ricercatori, docenti e docenti professionisti. I bisogni formativi rispetto alla guida del team a distanza sono stati indicati prevalentemente da professori, docenti e docenti professionisti, così come da docenti-ricercatori e ricercatori in maniera un po' meno marcata. Inoltre, sono soprattutto i collaboratori del DFA e del DACD ad aver evidenziato questi bisogni formativi.

Tabella 13: Valutazione del grado di accordo concernente le affermazioni sull'impatto del telelavoro sulla gestione del team secondo il genere e l'età

Età	È facile condurre il team a distanza rispetto alla conduzione in presenza			Risultato del test
	In accordo	Neutro	In disaccordo	
Sino a 30 anni (n=20)	40.0%	35.0%	25.0%	
Da 31 a 40 anni (n=80)	30.0%	48.8%	21.2%	
Da 41 a 50 anni (n=71)	36.6%	25.4%	38.0%	$\chi^2(6)=15.50^*$
Da 51 a 65 anni (n=68)	35.3%	23.5%	41.2%	
<i>Totale (n=239)</i>	<i>34.3%</i>	<i>33.5%</i>	<i>32.2%</i>	

Genere	Sono preoccupato rispetto ai risultati del lavoro del team se lavoriamo prevalentemente a distanza		
	In accordo	Neutro	In disaccordo

Donna (n=98)	12.3%	31.6%	56.1%	
Uomo (n=140)	29.3%	25.7%	45.0%	$\chi^2(2)=9.67^{**}$
<i>Totale (n=238)</i>	<i>22.3%</i>	<i>28.1%</i>	<i>49.6%</i>	

Età

Sino a 30 anni (n=20)	0.0%	40.0%	60.0%	
Da 31 a 40 anni (n=80)	13.7%	35.0%	51.3%	
Da 41 a 50 anni (n=70)	27.1%	25.7%	47.2%	$\chi^2(6)=16.99^{**}$
Da 51 a 65 anni (n=68)	33.8%	19.1%	47.1%	
<i>Totale (n=238)</i>	<i>22.3%</i>	<i>28.1%</i>	<i>49.6%</i>	

*** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$

Tabella 14: Valutazione del grado di accordo concernente le affermazioni sull'impatto del telelavoro sulla gestione del team secondo la funzione e il dipartimento di appartenenza

Funzione	Sono preoccupato rispetto ai risultati del lavoro del team se lavoriamo prevalentemente a distanza			Risultato del test
	In accordo	Neutro	In disaccordo	
Professore/Prof. aggiunto (n=42)	30.9%	16.7%	52.4%	
Docente-ricercatore (n=50)	28.0%	20.0%	52.0%	
Ricercatore (n=50)	12.0%	28.0%	60.0%	
Docente/Doc. profess. (n=38)	34.2%	36.8%	29.0%	$\chi^2(8)=20.39^{**}$
Corpo int./coll. amm. tec. (n=56)	12.5%	39.3%	48.2%	
<i>Totale (n=236)</i>	<i>22.5%</i>	<i>28.4%</i>	<i>49.1%</i>	

Ho bisogno formativo rispetto alla guida del team a distanza

Funzione	In accordo	Neutro	I disaccordo	n
Professore/Prof. aggiunto (n=42)	40.5%	19.0%	40.5%	
Docente-ricercatore (n=50)	26.0%	28.0%	46.0%	
Ricercatore (n=50)	24.0%	36.0%	40.0%	
Docente/Doc. profess. (n=39)	30.8%	46.1%	23.1%	$c^2(8)=22.38^{**}$
Corpo int./coll. amm. tec. (n=55)	10.9%	54.6%	34.5%	
<i>Totale (n=236)</i>	<i>25.4%</i>	<i>37.3%</i>	<i>37.3%</i>	
Dipartimento di afferenza				
DACD (n=62)	35.5%	32.3%	32.2%	
DEASS (n=48)	18.8%	35.4%	45.8%	
DFA (n=39)	41.0%	25.7%	33.3%	
DTI (n=66)	16.7%	43.9%	39.4%	$c^2(8)=18.23^*$
Direzione SUPSI (n=23)	8.7%	56.5%	34.8%	
<i>Totale (n=238)</i>	<i>25.2%</i>	<i>37.4%</i>	<i>37.4%</i>	

*** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$

7) Condizioni e caratteristiche spaziali (abitative e di telelavoro)

L'obiettivo della presente sezione è indagare quali sono le condizioni e le caratteristiche spaziali di chi desidera svolgere attività in telelavoro per la SUPSI anche in futuro, così come valutare le relazioni relative agli spazi per il telelavoro.

Sono stati fatti 14 incroci per cercare di determinare il profilo di chi vorrebbe svolgere l'attività di telelavoro per la SUPSI in modo regolare o flessibile anche in futuro (in una situazione di riacquisita normalità) secondo il tipo di abitazione, il numero di stanze, il numero di metri quadrati nell'abitazione per persona²⁹, l'attuale luogo di svolgimento del telelavoro, il fatto di avere a disposizione uno spazio dedicato e la necessità di condividere lo spazio con adulti, adolescenti, bambini in età di scuola dell'obbligo o bambini in età prescolare. È stata riscontrata sola una relazione staticamente significativa (riportata nella tabella 15); chi dispone di più stanze ha una maggiore propensione a dichiarare di voler svolgere telelavoro per la SUPSI in modo regolare o flessibile in futuro.

²⁹ Questo valore è stato ottenuto dividendo il numero di metri quadrati dell'abitazione per il numero di persone che ci vivono.

Tabella 15: Profilo di chi vorrebbe svolgere l'attività di telelavoro per la SUPSI in modo regolare o flessibile anche in futuro secondo il numero di stanze nell'abitazione

Numero di stanze	In futuro, in una situazione di riacquisita normalità, vorrebbe svolgere l'attività in modalità telelavoro per la SUPSI?		Risultato del test
	Sì, in modo regolare o flessibile	No, oppure solo in modo occasionale	
1 o 2 stanze	77.9%	22.1%	c ² (2)=6.44*
3 stanze	90.1%	9.9%	
4 o più stanze	83.6%	16.4%	
<i>Totale (n)</i>	<i>84.2%</i>	<i>15.8%</i>	

In seguito, sono state incrociate le risposte alla domanda 5.1 (valutazione dello spazio utilizzato per il telelavoro rispetto a quello di cui si dispone in SUPSI, esclusi gli ultimi 3 items "Presenza di spazi per le pause", "Assenza di distrazioni" e "Tutela della privacy dei dati/informazioni") con le risposte alla domanda 4.1 (spazi utilizzati per svolgere le attività in telelavoro per la SUPSI). Le risposte alla domanda 4.1 consistono in una valutazione di vari aspetti dello spazio su una scala a 5 posizioni da "Molto meglio in telelavoro" a "Molto meglio in SUPSI". Per motivi di numerosità e interpretabilità, le categorie di risposta "Molto meglio in telelavoro" e "Meglio in telelavoro" sono state accorpate nella categoria "Meglio in telelavoro", così come le categorie "È uguale" "Meglio in SUPSI" e "Molto meglio in SUPSI" sono state accorpate nella categoria "Uguale o meglio in SUPSI".

In tutto sono state riscontrate 9 relazioni statisticamente significative, 5 delle quali riguardano lo studio dedicato al lavoro (le altre 4 riguardano invece soggiorno, cucina e camera da letto personale). Perciò, i risultati sono stati suddivisi in due tabelle: la 16 contiene le relazioni relative allo studio dedicato al lavoro, mentre la 17 contiene quelle relative alle altre stanze.

I valori esposti nella tabella 16 mostrano che coloro che valutano meglio in telelavoro la possibilità di uno spazio personale, la funzionalità e il comfort degli spazi, l'ergonomia della postazione di lavoro, l'illuminazione artificiale e l'estetica degli spazi riportano più sovente l'utilizzo regolare (sempre o spesso) dello studio dedicato al lavoro.

Tabella 16: Frequenza di utilizzo dello studio per lo svolgimento delle attività di telelavoro secondo le valutazioni dello spazio utilizzato per il telelavoro rispetto a quello di cui si dispone in SUPSI

Possibilità di uno spazio personale	Studio dedicato al lavoro		Risultato del test
	Sempre spesso	o Talvolta, raramente o mai	
Meglio in telelavoro (n=244)	68.4%	31.6%	
Uguale o meglio in SUPSI (n=206)	49.5%	50.5%	$c^2(1)=16.64^{***}$
<i>Totale (n=450)</i>	<i>59.8%</i>	<i>40.2%</i>	
Funzionalità e comfort degli spazi			
Meglio in telelavoro (n=200)	69.5%	30.5%	
Uguale o meglio in SUPSI (n=250)	52.0%	48.0%	$c^2(1)=14.15^{***}$
<i>Totale (n=450)</i>	<i>59.8%</i>	<i>40.2%</i>	
Ergonomia della postazione di lavoro			
Meglio in telelavoro (n=106)	73.6%	26.4%	
Uguale o meglio in SUPSI (n=344)	55.5%	44.5%	$c^2(1)=10.99^{**}$
<i>Totale (n=450)</i>	<i>59.8%</i>	<i>40.2%</i>	
Illuminazione artificiale			
Meglio in telelavoro (n=131)	69.5%	30.5%	
Uguale o meglio in SUPSI (n=319)	55.8%	44.2%	$c^2(1)=7.21^{**}$
<i>Totale (n=450)</i>	<i>59.8%</i>	<i>40.2%</i>	
Estetica degli spazi			
Meglio in telelavoro (n=290)	64.8%	35.2%	
Uguale o meglio in SUPSI (n=160)	50.6%	49.4%	$c^2(1)=8.65^{**}$
<i>Totale (n=450)</i>	<i>59.8%</i>	<i>40.2%</i>	

*** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$

I dati presentati nella tabella 17 indicano che coloro che valutano meglio in telelavoro l'ergonomia della postazione di lavoro e il ricambio dell'aria riportano meno sovente l'utilizzo regolare (sempre o

spesso) del soggiorno per lo svolgimento del telelavoro. Inoltre, chi valuta meglio in telelavoro l'acustica indica meno spesso l'utilizzo regolare della camera da letto personale, così come chi valuta meglio in telelavoro la possibilità di uno spazio personale riporta meno spesso l'utilizzo regolare della cucina.

Tabella 17: Frequenza di utilizzo di soggiorno, camera da letto personale e cucina per lo svolgimento delle attività di telelavoro secondo le valutazioni dello spazio utilizzato per il telelavoro rispetto a quello di cui si dispone in SUPSI

Ergonomia della postazione di lavoro	Soggiorno		Risultato del test
	S e m p r e spesso	T a l v o l t a , raramente o mai	
Meglio in telelavoro (n=107)	27.1%	72.9%	
Uguale o meglio in SUPSI (n=370)	41.9%	58.1%	$c^2(1)=7.66^{**}$
<i>Totale (n=477)</i>	<i>38.6%</i>	<i>61.4%</i>	

Ricambio dell'aria

Meglio in telelavoro (n=303)	34.7%	65.3%	
Uguale o meglio in SUPSI (n=174)	45.4%	54.6%	$c^2(1)=5.39^*$
<i>Totale (n=477)</i>	<i>38.6%</i>	<i>61.4%</i>	

Camera da letto personale

Acustica	Camera da letto personale		Risultato del test
	S e m p r e spesso	T a l v o l t a , raramente o mai	
Meglio in telelavoro (n=217)	10.1%	89.9%	
Uguale o meglio in SUPSI (n=225)	16.4%	83.6%	$c^2(1)=3.86^*$
<i>Totale (n=442)</i>	<i>13.4%</i>	<i>86.6%</i>	

Cucina

Possibilità di uno spazio personale	Cucina		Risultato del test
	S e m p r e spesso	T a l v o l t a , raramente o mai	

Meglio in telelavoro (n=233)	7.7%	92.3%	
Uguale o meglio in SUPSI (n=198)	14.1%	85.9%	$\chi^2(1)=11.89^{**}$
<i>Totale (n=431)</i>	<i>10.7%</i>	<i>89.3%</i>	

*** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$

Sono state poi incrociate le risposte alla domanda 4.1 (spazi utilizzati per svolgere le attività in telelavoro per la SUPSI) con il numero di stanze dell'abitazione. Le tre relazioni statisticamente significative emerse (riguardanti lo studio dedicato al lavoro, il soggiorno e la cucina) sono presentate nella tabella 18. Chi indica di utilizzare sempre o spesso lo studio dedicato per il telelavoro riporta generalmente di avere un'abitazione composta da un numero maggiore di stanze rispetto a chi indica di farlo solo talvolta, raramente o mai. Si riscontra invece la relazione contraria per quanto riguarda l'utilizzo di soggiorno e cucina per lo svolgimento del telelavoro.

Tabella 18: Numero di stanze dell'abitazione secondo la frequenza di utilizzo dello studio dedicato al lavoro, del soggiorno e della cucina per il telelavoro

	Esclusa la cucina e il bagno, di quante stanze si compone l'abitazione?			Risultato del test
	1 o 2 stanze	3 stanze	4 o più stanze	
Studio dedicato al lavoro				
Sempre o spesso (n=269)	11.5%	21.9%	66.6%	
Talvolta, raramente o mai (n=181)	24.3%	32.0%	43.7%	$\chi^2(2)=24.76^{***}$
<i>Totale (n=450)</i>	<i>16.7%</i>	<i>26.0%</i>	<i>57.3%</i>	
Soggiorno				
Sempre o spesso (n=184)	31.0%	28.3%	40.7%	
Talvolta, raramente o mai (n=293)	10.6%	26.6%	62.8%	$\chi^2(4)=35.71^{***}$
<i>Totale (n=477)</i>	<i>18.5%</i>	<i>27.2%</i>	<i>54.3%</i>	
Cucina				
Sempre o spesso (n=46)	37.0%	23.9%	39.1%	
Talvolta, raramente o mai (n=385)	15.3%	27.8%	56.9%	$\chi^2(4)=13.49^{**}$
<i>Totale (n=431)</i>	<i>17.6%</i>	<i>27.4%</i>	<i>55.0%</i>	

È stata anche incrociata la risposta alla domanda 4.5 (necessità di apportare modifiche strutturali all'abitazione per migliorare il lavoro da casa, sì/no) con il numero di stanze dell'abitazione e il numero di metri quadri di cui è composta l'abitazione. Questi incroci non hanno prodotto alcuna relazione statisticamente significativa.

Infine, sono state indagate le risposte alla domanda 4.8, domanda aperta che chiede di indicare in modo descrittivo gli acquisti di oggetti specifici effettuati durante l'ultimo semestre per migliorare il lavoro da casa. Un algoritmo ha permesso di quantificare il numero e la percentuale di collaboratori/trici che hanno indicato di aver acquistato un determinato oggetto, considerando le parole chiave (ad esempio "Sedia") maiuscole/minuscole e al singolare o al plurale. Le frequenze relative alle categorie "Sedia", "Tavolo/scrivania", "Lampada", "Sgabello ergonomico", "Libreria", "Monitor (Schermo)", "Cuffie", "Webcam (Telecamera)", "Microfono", "Internet/router", "Computer (PC)" sono presentate nella tabella 19; le percentuali sono calcolate sul totale dei 224 collaboratori/trici che hanno indicato di aver acquistato almeno un oggetto specifico nell'ultimo semestre per migliorare il lavoro da casa (risposta "sì" alla domanda 4.7). Gli acquisti sono stati fatti soprattutto per quanto riguarda sedie (spesso indicate come ergonomiche o insieme agli sgabelli ergonomici), tavoli/scrivanie e lampade. Pochi collaboratori/trici hanno acquistato librerie e quasi nessuno ha acquistato oggetti/componenti di carattere elettronico o informatico.

Tabella 19: Acquisto di oggetti specifici durante l'ultimo semestre per migliorare il lavoro da casa

Oggetto acquistato	Frequenza (n)	% (n tot.=224)
Sedia	156	69.6%
Tavolo/scrivania	101	45.1%
Lampada	68	30.4%
Sgabello ergonomico	20	8.9%
Mobile libreria	10	4.5%
Monitor (Schermo)	6	2.7%
Computer (PC)	5	2.2%
Cuffie	3	1.3%
Microfono	3	1.3%
Internet (router)	3	1.3%
Webcam (Telecamera)	1	0.4%

